

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Department 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

**Eritreische Flüchtlingsfamilien in der Schweiz –
Wie die Zusammenarbeit zwischen ihnen und
der Schule gestaltet werden kann**

eingereicht von: Anina Rüegg

Begleitung: Andrea Lanfranchi

Datum der Abgabe: 20. Juni 2014

Abstract

Aktuell leben rund 18'000 eritreische Personen in der Schweiz. In den Jahren 2011, 2012 und 2013 war die Zahl der eritreischen Asylgesuche besonders hoch. Folglich kommen Lehrpersonen vermehrt in Kontakt mit eritreischen Kindern und ihren Familien. Jedoch fehlt den Lehrpersonen ein Hintergrundwissen über die Kultur und Migration eritreischer Personen. In dieser Masterarbeit wird deshalb der Frage nachgegangen, was Lehr- und Fachpersonen für die Gestaltung einer gelingenden Zusammenarbeit mit eritreischen Kindern und ihren Familien wissen sollten.

Mittels qualitativ ausgewerteter Interviews wurde die Sichtweise eritreischer Personen bezüglich ihrem Leben in Eritrea, ihrer Migration und ihrem Leben in der Schweiz erhoben. Die Ergebnisse der Interviews sowie weitere Informationen über Eritrea werden in dieser Arbeit dargestellt. Weiter werden Auswirkungen der Migration auf das Leben in der Schweiz aufgezeigt. Zu diesen gehören unter anderem die Belastungen durch traumatisierende Fluchterfahrungen und der schulische Druck, unter welchem eritreische Kinder stehen.

Zuletzt werden Empfehlungen für Lehr- und Fachpersonen der Schule abgegeben. Beispielsweise wird empfohlen, dass sich Lehrpersonen über die Bildungs- und persönliche Biographie sowie über die Migrationsgeschichte der einzelnen Kinder informieren. Weiter soll die Schule die Eltern bei der Schaffung eines lernförderlichen Klimas zu Hause unterstützen. Die Sicht wird während der gesamten Arbeit gezielt auf das Kind und die Eltern in Bezug auf die Schule gerichtet.

INHALTSVERZEICHNIS

Abstract	3
1. Einleitung	4
1.1 Persönlicher Bezug	5
1.2 Heilpädagogische Relevanz	6
1.3 Fragestellung	7
1.4 Aufbau der Arbeit	7
2. Theorie zu Migration und Flucht	8
2.1 Migration, Flucht und Flüchtling	8
2.2 Ursachen von Migration und Flucht	9
2.3 Phasen der Migration	10
2.4 Bewältigung der Migration	11
2.4.1 <i>Tradition und Veränderung in der Familie</i>	12
2.4.2 <i>Psychische Belastungen</i>	13
2.5 Kinder mit Migrationshintergrund in der Schule	14
3. Kontext	15
3.1 Eritrea	15
3.1.1 <i>Geographie</i>	15
3.1.2 <i>Geschichte</i>	16
3.2 Gesellschaft	18
3.2.1 <i>Volk</i>	18
3.2.2 <i>Familie</i>	18
3.2.3 <i>Religion</i>	19
3.3 Bildung	20
3.3.1 <i>Das Bildungssystem in Eritrea</i>	20
3.3.2 <i>Berufsausbildung in Eritrea</i>	21
3.3.3 <i>Ausbildungsstand der in der Schweiz lebenden eritreischen Personen</i>	21
3.4 Gesundheit	23
3.4.1 <i>Gesundheitssystem in Eritrea</i>	23
3.4.2 <i>Psychische Problematik</i>	24
3.4.3 <i>Eritreische Personen im Schweizer Gesundheitssystem</i>	24
3.5 Migration eritreischer Personen in die Schweiz	25
3.6 Die Schweizer Asylpolitik	28
4. Methodisches Vorgehen	30
4.1 Das Experteninterview	30
4.1.1 <i>Experten</i>	30
4.1.2 <i>Kontaktaufnahme</i>	31
4.1.3 <i>Interviewleitfaden</i>	31
4.1.4 <i>Interviewsetting</i>	32
4.1.5 <i>Transkription</i>	33
4.2 Auswertung anhand der Grounded Theory	33
4.2.1 <i>Auswertungsverfahren</i>	33

4.2.2 Theoretische Sensibilität.....	34
4.2.3 Theoretisches Sampling.....	34
4.2.4 Hilfsmittel	35
5. Darstellung der Interviews	36
5.1 Herr T.....	36
5.1.1 Leben in Eritrea.....	36
5.1.2 Flucht.....	37
5.1.3 Leben in der Schweiz.....	38
5.1.4 Interpretationen	40
5.2 Frau F.....	40
5.2.1 Leben in Eritrea.....	40
5.2.2 Flucht.....	42
5.2.3 Leben in der Schweiz.....	43
5.2.4 Interpretationen	44
5.3 Herr E.....	45
5.3.1 Leben in Eritrea.....	45
5.3.2 Flucht.....	46
5.3.3 Leben in der Schweiz.....	47
5.3.4 Interpretationen	48
5.4 Herr B.....	50
5.4.1 Leben in Eritrea.....	50
5.4.2 Flucht.....	51
5.4.3 Leben in der Schweiz.....	52
5.4.4 Interpretationen	56
6. Diskussion	57
6.1 Migrationsphase und Veränderungen in der Familie	57
6.2 Flucht	58
6.3 Rollenkonflikte.....	59
6.4 Einsame Mutter	59
6.5 Bestrafung.....	60
6.6 Freizeit der Kinder	61
6.7 Schulbildung in Eritrea.....	62
6.8 Schuldruck	63
6.9 Eritreische Kinder im Schweizer Schulsystem	64
6.10 Zusammenarbeit mit eritreischen Eltern	64
7. Zusammenfassung und Empfehlungen	67
8. Reflexion und Dank.....	71
Tabellenverzeichnis	72
Abbildungsverzeichnis	72
Literaturverzeichnis	73
Anhang	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Abstract

Aktuell leben rund 18'000 eritreische Personen in der Schweiz. In den Jahren 2011, 2012 und 2013 war die Zahl der eritreischen Asylgesuche besonders hoch. Folglich kommen Lehrpersonen vermehrt in Kontakt mit eritreischen Kindern und ihren Familien. Jedoch fehlt den Lehrpersonen ein Hintergrundwissen über die Kultur und Migration eritreischer Personen. In dieser Masterarbeit wird deshalb der Frage nachgegangen, was Lehr- und Fachpersonen für die Gestaltung einer gelingenden Zusammenarbeit mit eritreischen Kindern und ihren Familien wissen sollten.

Mittels qualitativ ausgewerteter Interviews wurde die Sichtweise eritreischer Personen bezüglich ihrem Leben in Eritrea, ihrer Migration und ihrem Leben in der Schweiz erhoben. Die Ergebnisse der Interviews sowie weitere Informationen über Eritrea werden in dieser Arbeit dargestellt. Weiter werden Auswirkungen der Migration auf das Leben in der Schweiz aufgezeigt. Zu diesen gehören unter anderem die Belastungen durch traumatisierende Fluchterfahrungen und der schulische Druck, unter welchem eritreische Kinder stehen.

Zuletzt werden Empfehlungen für Lehr- und Fachpersonen der Schule abgegeben. Beispielsweise wird empfohlen, dass sich Lehrpersonen über die Bildungs- und persönliche Biographie sowie über die Migrationsgeschichte der einzelnen Kinder informieren. Weiter soll die Schule die Eltern bei der Schaffung eines lernförderlichen Klimas zu Hause unterstützen. Die Sicht wird während der gesamten Arbeit gezielt auf das Kind und die Eltern in Bezug auf die Schule gerichtet.

1. EINLEITUNG

„Seit einigen Jahren begegnen wir in Europa vermehrt Menschen eritreischer Herkunft. Die eritreische Diaspora¹ ist verglichen mit anderen Gruppierungen überdurchschnittlich gross. Gemäss offiziellen Schätzungen leben mittlerweile mehr als eine Million Eritreerinnen und Eritreer im Ausland – rund 18'000 von ihnen in der Schweiz. Zeit also, sie, ihr Herkunftsland und ihre Situation in der Schweizer Diaspora besser kennen zu lernen“ (Forum Schlossplatz, 2014).

Dies ist ein Zitat aus einer Einladung zur Ausstellung „Asmara – Fluchtpunkt Eritrea“ im Frühling 2014 in Aarau, über welche die Neue Zürcher Zeitung am 28. März 2014 berichtete. Der Zeitungsbericht sowie die Ausstellung zeigen die Aktualität von eritreischen Flüchtlingen in der Schweiz auf.

Verschiedenste Medien berichten immer wieder von eritreischen Personen in der Schweiz: „In den letzten zehn Jahren gelangten rund 18'000 Eritreer als Asylsuchende in die Schweiz.... Die Eritreer bilden eine der grössten Flüchtlingsgruppen in der Schweiz“ (Neue Zürcher Zeitung, 06.05.2013). In weiteren Zeitungsartikeln sowie Radio- und Fernsehsendungen wird dargestellt, welchen Herausforderungen sich eritreische Personen stellen müssen. Besonders wird die Problematik der Militärdienstverweigerer hervorgehoben. Verweigert jemand in Eritrea den Militärdienst, so wird er in seinem eigenen Land verfolgt und eingesperrt. Um dies zu vermeiden, wählen viele eritreische Personen die Flucht aus dem Militärstaat. Doch auch im Ausland werden sie von dem autoritären Regime weiter verfolgt. Es wird von ihnen eine Einkommenssteuer von zwei Prozent verlangt (vgl. Tages-Anzeiger, 25.05.2013). Dies stellt eine belastende Situation dar. Hinzu kommt, dass sie die Verantwortung für ihre mitgeflüchteten Familien in der neuen Heimat zu tragen haben. Sie leben in einer ihnen fremden Kultur, in der sie sich neu orientieren müssen. Wie die Medien auch aufzeigen, sind viele Eritreer in der Schweiz arbeitslos (vgl. Neue Zürcher Zeitung, 06.05.2013). Laut den Aussagen eines in der Schweiz lebenden Eritreers, bedeutet keine Arbeit zu haben für einen Mann in der eritreischen Kultur den Verlust seiner Rolle in der Familie.

Nicht nur die Medien zeigen die Aktualität des Themas auf, sondern auch die Zusammenfassung des Bundesamt für Migration (BFM) über die Asylgesuche im Jahr 2013: „Wichtigstes Herkunftsland im Jahr 2013 in der Schweiz war Eritrea mit 2563 Gesuchen“ (BFM, 10.01.2014). Obwohl die Asylgesuche eritreischer Personen in der Schweiz im Jahr 2013 abnahmen, führt Eritrea die Liste der Gesuche nach wie vor an.

Die Zahlen vom Bundesamt für Migration bieten mit der Statistik der Asylgesuche in der Schweiz der letzten Jahre (BFM, 03.04.2014) und der statistischen Diagramme des Jahres 2013 (BFM, 10.01.2014) einen Überblick:

¹ Unter Diaspora versteht man eine ethnische Gruppe, die ihre Heimat verlassen hat und in anderen Ländern auf der Welt lebt. Die eritreische Diaspora in der Schweiz ist also die Gesamtheit aller in der Schweiz lebenden eritreischen Personen.

Tabelle 1: Asylgesuche 01.01.2001-31.03.2014 (BFM, 03.04.2014)

Jahr	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Eritrea	74	221	253	197	181	1'207	1'661	2'849	1'724	1'799	3'356	4'407	2'563	512

Abbildung 1: Anerkannte Flüchtlinge 2013 (BFM, 10.01.2014)

Abbildung 2: Personen im Asylprozess 2013 (BFM, 10.01.2014)

1.1 Persönlicher Bezug

Während meiner Arbeit als Lehrperson besuchte ein Kind aus Eritrea meine Klasse. Es integrierte sich schnell in die Klasse und es zeigte schulisch sehr gute Leistungen. Sowohl das Mädchen wie auch seine Eltern lernten in kurzer Zeit die deutsche Sprache. In Kontakt mit anderen Lehrpersonen erfuhr ich von einem eritreischen Jungen, dessen Integration sich schwierig darstellte. Lange sprach er kein Wort Deutsch und zog sich zurück. Seine schulischen Leistungen waren ungenügend, ebenso seine Arbeitshaltung und sein soziales Verhalten. Diese Erfahrungen regten zum Nachdenken an und es stellten sich Fragen wie: Wie ist es dem Mädchen gelungen, sich so schnell zu integrieren? Was machte es dem Jungen so schwierig, sich zu integrieren? Dabei bemerkte ich, dass sowohl ich selbst wie auch andere Lehrpersonen sehr wenig über Eritrea und über eritreische Familien wissen. Aus diesem Grund entschied ich mich, meine Masterarbeit zu diesem Thema zu schreiben. Als Lehrerin und Heilpädagogin möchte ich wissen, welches Wissen für eine gelingende Zusammenarbeit mit eritreischen Familien wichtig ist.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Die Masterarbeit wurde im Zusammenhang mit dem Forschungsprojekt ZEPPELIN 0-3² geschrieben. In diesem Projekt werden Familien, die sich in Risikosituationen befinden, früh erfasst und unterstützt. Auch dort wurde festgestellt, dass es vermehrt eritreische Familien gibt, die unterstützt werden müssen und dass man über deren Kultur sehr wenig weiss.

Wie aus PISA-Studien bekannt ist, tragen die Förderung durch die Eltern und deren kulturelles Kapital wesentlich zu besseren schulischen Leistungen der Kinder bei (vgl. Stange, Krüger, Henschel & Schmitt, 2012, S. 326). Laut Rüesch (1999) sind Migrantenkinder durch die Anforderungen der Schule im Einwanderungsland häufig überfordert und scheitern (vgl. S. 11). Es entstehen ungleiche Bildungschancen. So ist es gerade in der Zusammenarbeit mit Migrantenelementern wichtig, dass diesem Hintergrund mehr Beachtung geschenkt und ressourcenorientiert gehandelt wird (vgl. Stange et al., 2012, S. 326). Gelingt das, hat dies direkte Auswirkungen auf die Integration der Familie in der Gesellschaft sowie auf den Erfolg der Kinder in der Schule. Es ist viel Fingerspitzengefühl und Fachkompetenz seitens der Lehrpersonen gefragt, denn keine Familie ist wie die andere (vgl. Stange, 2012, S. 326 f).

Da ein wesentlicher Auftrag schulischer Heilpädagogen darin besteht, Kinder in schwierigen Situationen zu begleiten und zu fördern, ist es wichtig, dass sie sich mit dem ganzen System, in dem sich das Kind befindet, auseinandersetzen. Diese Sichtweise vertreten auch Niedermann, Schweizer und Steppacher (2007), die die Handlungen und Verhaltensweisen nicht mehr nur aus dem Individuum heraus erklären lassen, sondern empfehlen, das Individuum in Zusammenhang mit dem beteiligten Umfeld zu bringen (vgl. S. 31). „Interesse, Motivation, Aufmerksamkeit und Leistung eines Kindes entstehen in der Interaktion mit seinem familiären, schulischen, nachbarschaftlichen und gesellschaftlichen Umfeld“ (Niedermann et al., 2007, S. 31).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Thematik von eritreischen Familien in der Schweiz sehr aktuell ist und die Schule betrifft. In der Schule kommen Lehrpersonen immer mehr mit eritreischen Kindern und ihren Familien in Kontakt, die meisten wissen aber sehr wenig über das Land und deren Leute. In dieser Arbeit wird den eritreischen Leuten Platz gegeben. Es wird aufgezeigt, wer sie sind, aus welchen Gründen und wie sie in die Schweiz flüchten und wie sie ihr Leben in der Schweiz wahrnehmen.

² ZEPPELIN ist die Abkürzung für die Interventionsstudie *Zürcher Equity Präventionsprojekt Elternbeteiligung und Integration* (vgl. Lanfranchi, 2011, S. 5). Das Ziel der Studie ist es, in einer interdisziplinären Zusammenarbeit, die Frühförderung und vor allem die Früherkennung von Kindern in psychosozialen Risikofamilien zu fördern und damit nachhaltig die Bildungschancen dieser Kinder zu erhöhen (Lanfranchi, 2011, S. 7).

1.3 Fragestellung

Aktuell flüchten viele eritreische Familien aus ihrem Heimatland in die Schweiz. Vielen Lehrpersonen und schulischen Fachpersonen fehlt es jedoch an Wissen über ihr Herkunftsland, ihre Flucht und ihr Leben in der Schweiz. In dieser Arbeit wird deshalb folgenden Fragen nachgegangen:

Was muss ich als Heilpädagogin über die eritreische Kultur wissen? Worauf sollte man im Umgang mit eritreischen Familien besonders achten? Wie kann die Zusammenarbeit zwischen der Schule und der Familie gelingend gestaltet werden? Welches Wissen hilft mir in der Elternarbeit mit eritreischen Migrationsfamilien?

Daraus ergibt sich für die Arbeit folgende Fragestellung:

Was müssen Lehr- und Fachpersonen über das Leben und die Migration eritreischer Flüchtlingsfamilien wissen und wie kann eine gelingende Zusammenarbeit zwischen ihnen und der Schule gestaltet werden?

1.4 Aufbau der Arbeit

Kapitel 2 befasst sich mit den **theoretischen Grundlagen zu Migration und Flucht**. Dabei werden die Begriffe *Migration*, *Flucht* und *Flüchtling* erklärt, ein Phasenmodell der Migration vorgestellt sowie die Ursachen und Bewältigung einer Migration aufgezeigt. In Kapitel 3 wird über **Eritrea (Geographie, Geschichte, Gesellschaft, Familie, Religion, Bildung, Gesundheit)** sowie über **eritreische Fluchtbewegungen** in die Schweiz und die **Schweizer Asylpolitik** informiert. Bei den Themen Bildung und Gesundheit wird dabei auch auf eritreische Personen im Schweizer Bildungs- und Gesundheitssystem eingegangen. Das Kapitel 4 zeigt das **methodische Vorgehen** bei der **Datenerhebung** und das **Auswertungsverfahren** auf. In Kapitel 5 können die durchgeführten **Interviews** mit Aussagen der Befragten sowie erste Interpretationen zu den Äusserungen eingesehen werden. Anschließend werden in Kapitel 6 die Daten aus der Literatur mit den Interviews verglichen und diskutiert. Dazu werden die **Hauptthemen** aus den Interviews beleuchtet. In Kapitel 7 werden die Fragestellung beantwortet, die **Hauptkenntnisse** zusammengefasst und **Empfehlungen** für Lehr- und Fachpersonen der Schule formuliert. Kapitel 8 dient dem **Rückblick** auf die Arbeit, einem **Ausblick** auf weitere Untersuchungen zu diesem Thema und der **Danksagung**.

2. THEORIE ZU MIGRATION UND FLUCHT

In diesem Kapitel werden zuerst die Begriffe *Migration*, *Flucht* und *Flüchtling* geklärt. Darauf folgend werden die Ursachen einer Migration beschrieben, ein Migrationsmodell vorgestellt und die Bewältigung der Migration mit möglichen Folgen aufgezeigt.

2.1 Migration, Flucht und Flüchtling

Der Begriff **Migration** stammt aus dem lateinischen (*migratio*: (Aus)wanderung) und wird laut Duden in der Soziologie für Abwanderung in ein anderes Land, in eine andere Gegend oder an einen anderen Ort verwendet (vgl. Bibliographisches Institut GmbH, 2013). Der Begriff *Wanderung* taucht auch in folgender Definition von Nuscheler auf:

„Der Begriff der Migration umfasst alle Wanderungsbewegungen: die interne Landflucht, grenzüberschreitende Wanderungen aus verschiedenen Motiven, die freiwillige Abwanderung oder Vertreibung durch Kriege oder Diktatoren, die durch Arbeitsverträge regulierte Arbeitsmigration und die ‚wilde‘ oder illegale Suche nach Arbeit jenseits der Grenzen des eigenen Staates“. (Nuscheler, 1995, S. 27)

Santel (1995) erachtet es als wichtig, innerstaatliche und internationale Wanderungen zu unterscheiden (vgl. S. 21). Er meint, dass zwar beide Formen lokale Veränderungen auslösen, eine internationale Migration jedoch einen politisch-administrativen Prozess darstellt, bei welchem sich der Status des Migranten vom In- zum Ausländer verändert (vgl. ebd.). Im Vergleich dazu definiert das Schweizer Bundesamt für Migration (2012) die Migration als einen Wechsel von der gewohnten Umgebung in eine fremde, neue Welt. Dieser Wechsel wird meist durch politische, soziale und wirtschaftliche Umstände bestimmt (vgl. S.3). Migration als Prozess mit zwei Polen lässt sich in der Literatur erneut wie folgt finden: Auf der einen Seite steht die Loslösung von einem vertrauten Ort mit all seinen Erfahrungen, Bedeutungen und kulturbedingten sowie emotionalen Faktoren, auf der anderen Seite der Übergang und das Aufgenommen werden an einem neuen Ort. Die Erfahrungen und Bedeutungen werden bei diesem Übergang mitgenommen (vgl. Bründl & Kogan, 2005, S. 17). Radice von Wogau (2004) beschreibt diese kulturellen Übergänge als „...eine Reise durch viele Phasen und soziale Systeme“ (S. 46). Dabei lässt sich jede Migration durch die zwei folgenden Fragen charakterisieren: „Was trägt jemand in seinem „Koffer“ mit sich, was geht mit ihm an jenen Ort, an dem er sich befindet. Die zweite, nicht weniger wichtige Frage lautet: Wie wird jemand angenommen, das heisst die Frage nach dem Willkommensein und dem Aufgenommenwerden, die wirklich eine kritische ist“ (Bründl & Kogan, 2005, S. 17).

Der Begriff **Flucht** umschreibt „das unerlaubte und heimliche Verlassen eines Landes, Ortes“ (Bibliographisches Institut, 2013). Laut Nuscheler (1995) gehen Migrationstheorien davon aus, dass die Flucht auch ein Migrationsvorgang ist, wobei der Flüchtige vor etwas flieht (vgl. S. 39). Dabei wird laut

UNHCR³ eine Person als **Flüchtling** anerkennt, „...die sich aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe oder wegen ihrer politische Überzeugung“ sich im Ausland aufhält und nicht in ihr Herkunftsland „zurückkehren kann oder wegen der erwähnten Befürchtungen nicht dorthin zurückkehren will“ (UNHCR, n.d.). Gröschel (2008) ergänzt, dass die Person den Schutz ihres Herkunftslandes verloren hat oder diesen nicht in Anspruch nehmen will (vgl. S. 12). Juristisch anerkannte Flüchtlinge haben laut Nuscheler (1995) Anspruch auf internationale Hilfe (vgl. S. 28).

2.2 Ursachen von Migration und Flucht

In Nuscheler (1995) wird bei den Ursachen von Migration zwischen Schub- und Sogfaktoren unterschieden (vgl. S. 32). Er nimmt eine Unterscheidung anhand des Grads des Zwanges vor, welcher laut ihm unterschiedliche objektive und subjektive Ursachen haben kann. Jeder Entscheid für eine Migration beinhaltet eine Bereitschaft zum Risiko. Diese Bereitschaft sowie die Leidensfähigkeit einer Person sind sehr individuell. Als Schubfaktoren sieht er Bedingungen im Herkunftsland, welche als unerträglich oder bedrohlich wahrgenommen werden und die Menschen dazu bewegt oder zwingt, ihre Heimat zu verlassen (vgl. ebd.). Als solche beschreibt er:

„Naturkatastrophen, Landknappheit, Arbeitslosigkeit (also Armut), soziale Diskriminierung (z.B. von ethnischen oder religiösen Minderheiten), binnen- oder zwischenstaatliche Kriege, Staatsstriche oder Revolutionen (die Trägergruppen und Anhänger der gestürzten Regime bedrohen), politische Verfolgung (direkte Gewalt) oder der Zwang der Verhältnisse („strukturelle Gewalt“), subjektive Entfremdung und Frustration. Vertrieben werden nicht durch eigene Motive oder Entscheidungen, sondern durch Gewalt zu Flüchtlingen“. (Nuscheler, 1995, S. 32)

Als Sogfaktoren von Migration sieht Nuscheler (1995) Arbeit, Wohlstand und die Freiheit in Zielländern, welche auf diese Personen anziehend wirken (vgl. S. 32). Häufig ist es eine Mischung aus Schub- und Sogfaktoren, welche Personen zu einer Migration bewegen. Bei einer Flucht überwiegen jedoch die Schubfaktoren (vgl. ebd.). Der Entscheidung für eine Migration geht dabei immer „...eine unterschiedlich begründete Unzufriedenheit mit den Lebensbedingungen im eigenen Land voraus“ (Nuscheler, 1995, S. 33).

Ähnlich beschreibt dies Santel (1995), welcher es als wichtig erachtet, zwischen der Flucht- oder Zwangswanderung und der freiwilligen Wanderung zu unterscheiden (vgl. S. 22). Der freiwilligen Migration geht laut ihm typischerweise ein Entscheidungsprozess mit einer Abwägung der Vor- und Nachteile voraus, während es bei der Fluchtwanderung keine Entscheidungsalternative gibt (vgl. Santel, 1995, S. 22ff.). „Der Flüchtling ist vielmehr aufgrund unmittelbar ausgeübter oder sicher zu erwartender, sein Leben und seine Freiheit gefährdender Gewalthandlungen zur Flucht gezwungen“ (Santel, 1995, S. 24). Bei Zwangswanderung unterscheidet er weiter zwischen einer durch Mensch oder durch

³ UNHCR ist die Abkürzung für *United Nations High Commissioner for Refugees*. Das Hochkommissariat der Vereinten Nationen für Flüchtlinge dient dem internationalen Flüchtlingsschutz.

natürliche Katastrophen verursachte Migration. Die durch Mensch verursachte Migration umfasst dabei Verfolgungsmassnahmen und Kriege (vgl. ebd.).

2.3 Phasen der Migration

Auswandern kann bedeuten, das Heimatland definitiv zu verlassen oder aber das Ziel haben, eines Tages rückzuwandern (vgl. Nuscheler, 1995, S. 33). Dabei gibt es „...verschiedene Stufen und Formen der Wanderung mit Zwischenstufen (vom Land über Regionalstädte in die Metropolen und von dort, je nach Chance, die Weiterwanderung in Nachbarländer der entfernte Zieländer)“ (Nuscheler, 1995, S. 33). Auch Lanfranchi (2008) sieht die Migration als länger dauernden Prozess und zeigt den Verlauf einer Migration anhand eines Phasenmodells der Migration auf (S. 83f). Ein weiteres Modell des Migrationsprozesses wurde von Sluzki (in Leyer, 1991, S. 38f) entwickelt. Es ist wie jenes von Lanfranchi in fünf Phasen der Migration gegliedert. Laut Leyer bringt jede der fünf Phasen dieses Modells „...spezifische Konflikte, Krisen und Symptome mit sich, die von der Familie besondere Anstrengungen zur Konfliktbewältigung erfordern. Auftreten und Verlauf von Krisen hängen vom familiären Bewältigungsstil und von verfügbaren inner- und ausserfamiliären Ressourcen ab“ (Leyer, 1991, S. 38). Mit einer Zusammenstellung der Modelle von Lanfranchi und Sluzki soll der familiäre Wandel in der Migration in seinen fünf Phasen aufgezeigt werden:

1. Vorbereitungsphase

In dieser Phase stellt sich die Frage nach dem Grund der Auswanderung, wer die Entscheidung getroffen hat, ob die Auswanderung auf Zeit oder definitiv ist und ob sie geregelt oder illegal ist (vgl. Lanfranchi, 2008, S. 83f). Diese erste Phase einer Migration hat einen Einfluss auf die Rollenteilung einer Familie, denn „...Gewinn und Verlust der Migration sind oft unterschiedlich verteilt“ (Leyer, 1991, S. 38). Ein Druck entsteht unter den Familienmitgliedern, weil alle den Beschluss einer Migration unterstützen sollen (vgl. ebd.).

2. Durchführung der Migration

Die Durchführung der Migration wird als Phase des Übergangs ohne vorgeschriebene Rituale beschrieben, welche ein Migrant auf sich selbst gestellt bewältigen muss. Bereits im Aufnahmeland lebende Familienmitglieder oder Bekannte aus dem gleichen Herkunftsland können hilfreich sein (vgl. Leyer, 1991, S. 38). Während den ersten Schritten im Aufnahmeland sind Unterstützungssysteme und die Personen selbst mit ihrer Motivation und ihren Gefühlen entscheidend. Diese leiten ihr Handeln (vgl. Lanfranchi, 2008, S. 83f).

3. Phase der Überkompensation

In dieser Phase geht es um die Anpassung des Migranten an die neue Umgebung. Dabei wird Stress oft nicht wahrgenommen. In der Familie wird versucht, die Stabilität zu erhalten. „Zur Konfliktabwehr verstärken die Familien häufig die alten Familienregeln und Bewältigungsstile“ (Leyer, 1991, S. 38). „Die Familie entwickelt einen grossen Zusammenhalt. Als Überlebensprinzip leistet sie Widerstand gegen Einwirkungen von aussen“ (Lanfranchi in Radice von

Wogau et al, 2004, S. 17). Häufig wandert ein Familienmitglied (meist der Mann bzw. Vater) vor dem Rest der Familie ein. Beim Zusammentreffen der Familienmitglieder stellt sich die Frage, wie die Einführung der Nachkommenden in die neue Umgebung gelingt und ob der Erfahrungsvorsprung genutzt wird (vgl. ebd.).

4. Phase der Dekompensation

In der vierten Phase ist der Umgang der Eingewanderten mit Veränderungen im Rollenverständnis entscheidend (vgl. Lanfranchi in Radice von Wogau et al., 2004, S. 17). Diese Phase wird als stürmisch beschrieben, weil es um die Bewältigung von Konflikten, Krisen und Symptomen geht. In der Familie geschieht ein Wandel, bei welchem „...eine Balance zwischen Kontinuität und Identität der Familie und Anpassung an die neue fremde Umgebung“ (Leyer, 1991, S. 38) gefunden werden muss. Wird die vorerst als hilfreich empfundene Rollenteilung nicht angepasst, kann dies zu einem Konflikt in der Familie führen. „Wenn der in der Regel eher instrumentelle Umgang des Mannes mit ausserfamiliären Problemen und der eher affektiv personale Umgang der Frau mit innerfamiliären Konflikten nicht in einen gemeinsamen Dialog integriert werden können, fördert dies den Zerfall von Ehebeziehung und Familie“ (Leyer, 1991, S. 38). Diese Krise fordert wiederum Kräfte und Lösungsmöglichkeiten für weitere auftauchende Konflikte. Gelingt eine Flexibilisierung, entsteht eine gute Chance, um Konflikte zu bearbeiten (vgl. Lanfranchi in Radice von Wogau et al., S. 17). Der Prozess der Balancefindung ist schwierig und braucht demzufolge Zeit (vgl. ebd.).

5. Anschluss und Integration

In der letzten Phase stellt sich die Frage, ob eine Verknüpfung von mitgebrachten Kulturelementen und Denkweisen mit der neuen Umgebung gelingt (vgl. Lanfranchi in Radice von Wogau et al., 2004, S. 17). Wenn die zweite Generation Erfahrungen im ausserfamiliären Bereich macht, bringt sie diese mit nach Hause. Dies kann zu Auseinandersetzungen zwischen den Generationen führen (vgl. Leyer, 1991, S. 38).

2.4 Bewältigung der Migration

„Migration ist mehr als seine Heimat, sein Geburtsland zu verlassen; es bedeutet vertraute – auch stützende – Systeme zu verlassen und sich in neue hineinzufinden“ (Radice von Wogau et al., 2004, S. 9). Mit ihrer eigenen Geschichte, Kultur und Sprache, welche sie in verschiedenen Lebensbereichen tangieren, müssen sich Migranten eine neue Existenz aufbauen. Dabei gilt es, sich in einigen gesellschaftlichen Bereichen anzupassen und für sich den Sinn von neuen Normen und Werten, die in der Schweiz Gültigkeit haben, auszuhandeln. Dieser Prozess ist meist länger dauernd (vgl. Lanfranchi in Radice von Wogau et al., 2004, S. 15f). „Das Hauptziel ist eine Integration, bei der Teile der eigenen Identität bewahrt bleiben und neue Elemente hinzukommen“ (Lanfranchi in Radice von Wogau et al., 2004, S. 16). Lanfranchi bezeichnet dies als eine Balance „...zwischen Integration nach Innen (also Erhalten von Traditionen und Familienintimität) und Öffnung nach Aussen (also Wandel durch

das Erschliessen ausserfamiliärer Bereiche)“ (Lanfranchi, 2008, S. 84). Damit dies gelingt, ist die Teilnahme am Sozialleben und auf dem Arbeitsmarkt wichtig. Dieses Mitwirken erfordert eine entsprechende Sprachkompetenz (vgl. ebd.).

„Die Bewältigung der Migration hängt entscheidend ab von den Motiven zur Migration, den mit ihr verbundenen Hoffnungen, Träumen und Ängsten, der Art, von wem und wie die Entscheidung zur Migration in einer Familie getroffen wurde, von den Umständen und der Durchführung der Migration (der Art der Vorbereitung, der Lebensphase, in der der Migrant alleine oder mit Angehörigen wandert, den sozialen Strukturen, die er im Aufnahmeland vorfindet etc.), ob die Familie eine Entscheidung darüber getroffen hat, ob sie in das Herkunftsland zurückkehren oder im Aufnahmeland bleiben will“. (Leyer, 1991, S. 37f)

2.4.1 Tradition und Veränderung in der Familie

Wie im Phasenmodell beschrieben, bringt eine Migration Veränderungen in der Familie mit sich. Lanfranchi unterscheidet dabei zwischen drei verschiedenen Typen von Migrationsfamilien: vorwärtsgewandt, stillstehend und rückwärtsgewandt (vgl. Lanfranchi in Radice von Wogau et al., 2004, S. 19ff.).

Vorwärtsgewandte Familien schaffen die Balance zwischen Intimität nach innen mit ihren eigenen Traditionen und der Öffnung nach aussen gegenüber veränderten Lebensformen. Unterstützend wirken dabei hohe Kommunikationskompetenzen. Weiter vertrauen sie darauf, dass sie Lebensereignisse zu einem Teil mitbestimmen können (vgl. ebd.). „Vorwärtsgewandte Familien sind fähig und willens, durch Informationssuche, Einleiten eigener Problemlösungsschritte und Aktivierung sozialer Netze einen Wandel zu ermöglichen. Diese Veränderung besteht ganz konkret unter anderem darin, dass im Alltag an Stelle patriarchalischer Interaktionsformen vermehrt partnerschaftliche Beziehungsformen entwickelt werden“ (Lanfranchi in Radice von Wogau et al., 2004, S. 19).

Stillstehende Familien grenzen sich von der Aussenwelt ab und orientieren sich mit einer traditionsgebundenen Wertordnung nach innen. Dies führt zu einem ethnischen Rückzug der Familie (vgl. ebd.). So sind die „...Lebensentwürfe solcher Eltern in Bezug auf die Perspektiven ihrer Kinder häufig autonomiehemmend und in manchen Fällen sogar entwicklungshindernd“ (Lanfranchi in Radice von Wogau et al., 2004, S. 20).

Rückwärtsgewandte Familien fokussieren sich auf die Möglichkeit einer Rückkehr in das Auswanderungsland. Ihnen gelingt es nur beschränkt oder gar nicht, abweichende Lebensmuster mit ihrer eigenen Lebenspraxis zusammenzubringen. Sie verfestigen sich in traditionellen Rollenstrukturen. Dabei werden Konflikte verdrängt. Eine Integration in der Aufnahmegesellschaft ist erschwert (vgl. ebd.).

Lanfranchi meint, dass in Familien „...auf verschiedenen Ebenen unterschiedliche Orientierungen vorhanden sein können, beispielsweise eine rückwärtsgewandte Ausrichtung in der Ehebeziehung und eine vorwärtsorientierte Entwicklung in der Eltern-Kind-Beziehung“ (Lanfranchi in Radice von Wogau et al., 2004, S. 21).

2.4.2 Psychische Belastungen

Bei Eltern und ihren Kindern kann die Migration wegen belastenden Fluchterlebnissen, Angst vor der Zukunft und Verlust von Angehörigen zu Traumatisierungen führen (vgl. Gröschel, 2008, S. 29f). Dabei sind die Erfahrungen, welche Kinder auf der Flucht und im Aufnahmeland machen, sehr vielfältig. Ein Kind kann auf der Flucht Gewalt, Krieg und Tod oder Trennung von Familienmitgliedern erleben (vgl. Fookan & Zinnecker, 2007, S. 157). Auch Kinder, die erst im Exil geboren wurden, haben sich mit den Fluchterlebnissen der Eltern auseinandersetzen (vgl. ebd.). „Unterschiedliche Umgangsweisen der Eltern mit den psychisch belastenden Erfahrungen beeinflussen das kindliche Erleben und Verhalten“ (Fookan & Zinnecker, 2007, S. 157). Bedeutend ist dabei, wie die Eltern mit ihren eigenen Belastungen umgehen. Wenn sie physisch und emotional für das Kind da sein können, zeigen sie ihm, dass die belastende Situation zu bewältigen ist und können ihm Halt geben (vgl. ebd.).

Oft flüchten Väter vor ihren Familien, um diese später nachzuholen. Dabei können Konflikte mit dem Vater entstehen, weil dieser auf der Flucht der Familie nicht dabei war. Kinder fühlen sich zum Teil im Stich gelassen, weil der Vater auf ihrer Flucht nicht da war um sie zu schützen (vgl. Fookan & Zinnecker, 2007, S. 159).

Weiter entwickeln Flüchtlingskinder oft „...Gefühle wie Scham und Schuld, fragen sich, warum gerade sie die Heimat verlassen mussten, welche Aufgaben auf sie zukommen und ob sie den Anforderungen gerecht werden können“ (Fookan & Zinnecker, 2007, S. 164). Da Kinder oft spüren, dass ihre Eltern mit ihren eigenen Problemen belastet sind, wollen sie ihre Familie nicht noch mehr belasten (vgl. ebd.).

Eltern fühlen sich im Aufnahmeland oft wurzellos. Es dauert meist Jahre, bis ein Asylantrag bearbeitet wird und in den verschiedenen Arten des Aufenthaltsstatus ist die Zukunftsplanung der Familie erschwert (vgl. Fookan & Zinnecker, 2007, S. 158). Die Familie leidet an „...rechtlicher Unsicherheit, Anpassungsdruck und Marginalisierung“ (Fookan & Zinnecker, 2007, S. 157). Hinzu kommen „...Schwierigkeiten bei der Integration, mangelnde Handlungsmöglichkeiten der Eltern, Identitätsproblematik, Schwierigkeiten beim Erwerb der deutschen Sprache“ (Fookan & Zinnecker, 2007, S. 158), was die Kinder und ihre Eltern belasten. Dabei spielen Erfahrungen der ersten Zeit im Aufnahmeland eine bedeutende Rolle. Stossen Kinder auf Ablehnung, sind sie und die Eltern enttäuscht, was zu Schwierigkeiten in der Aufnahme und Gestaltung von neuen Beziehungen führen kann (vgl. ebd.). Weiter sind Familien im Aufnahmeland zum Teil enttäuscht, weil sich die oft hohen Erwartungen an das Zielland nicht gleich oder nie erfüllen (vgl. Lanfranchi in Radice von Wogau et al., 2004, S. 18). „Die persönlichen Voraussetzungen sowie die Gegebenheiten im Zielland sind hierbei als die wichtigsten Faktoren zu werten, welchen Einfluss die Migration auf die Gesundheit von Flüchtlingen und Migranten hat“ (Gröschel, 2008, S. 30).

2.5 Kinder mit Migrationshintergrund in der Schule

PISA-Studien zeigen auf, dass Kinder mit Migrationshintergrund Rückstände im Lesen, Schreiben und Rechnen haben. Viele machen jedoch trotz der Sprachbarriere gute Lernfortschritte (vgl. Lanfranchi in Radice von Wogau et al., 2004, S. 23ff.). In der Schule werden die Kinder mit Erwartungen, Einstellungen und Wertehaltungen konfrontiert, welche anders sein können als die in der Familie. Das müssen sie weitgehend allein bewältigen (vgl. ebd.). Diese Kinder „...sind mit Rollenkonflikten zwischen Familie und Schule...in ihrer Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung behindert“ (Leyer, 1991, S. 58). Bei Migrationse Eltern sorgt der Schuleintritt für Druck, weil sie ihr Kind auf seinem Weg in die Zukunft gut unterstützen und auf die Lehrperson richtig reagieren wollen (vgl. ebd.). Sie stellen sich Fragen wie: „Kann ich und soll ich bei den Hausaufgaben helfen, wenn ich zu wenig Deutsch spreche und meine Kenntnisse der schulischen Anforderungen gering sind? Soll ich mit dem Lehrer Kontakt aufnehmen, auch wenn er mich nicht eingeladen hat?“ (Lanfranchi in Radice von Wogau et al., 2004, S. 26). Wichtig erscheinen in diesem Zusammenhang der regelmässige Austausch und die Zusammenarbeit zwischen der Lehrperson und der Familie (vgl. ebd.). „Verschiedene Untersuchungen weisen darauf hin, dass die Zusammenarbeit von Lehrerinnen und Eltern als Brücke zwischen familiären Wirklichkeitskonstrukten und Anforderungen der Schule, im Hinblick auf den Schulerfolg von Migrationskindern, eine wichtige moderierende Funktion hat“ (Lanfranchi in Radice von Wogau et al., 2004, S. 24).

3. KONTEXT

3.1 Eritrea

3.1.1 Geographie

Eritrea liegt im Nordosten Afrikas. Im Norden und Westen grenzt es an den Sudan, im Süden an Äthiopien und Djibouti und im Osten liegt das Rote Meer. Eritrea erstreckt sich über 121'144 Quadratkilometer. Das ist ungefähr dreimal so gross wie die Schweiz.

Abbildung 3: Geographische Lage von Eritrea

(<http://www.transafrika.org/pages/laenderinfo-afrika/eritrea/geographie.php>)

Das Klima wird von hohen Temperaturen und Trockenheit geprägt. Die Bevölkerungszahl in Eritrea beträgt rund 4.5 Millionen Menschen, wovon rund ein Drittel im Exil leben (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 12). Eritrea ist ein Vielvölkerstaat, der keine offizielle Amtssprache hat. Die grösste Volksgruppe in Eritrea sind die Tigrinya, welche ursprünglich aus dem Hochland stammen und der orthodoxen Kirche angehören. Die im Westen lebenden Tigre gehören dem muslimischen Glauben an und bilden die zweitgrösste Volksgruppe in Eritrea. Nebst diesen zwei Hauptvolksgruppen gibt es noch die Afar, Hedareb, Bilen, Kunama, Nara, Rashaida und Saho. Jede dieser Volksgruppen spricht ihre eigene Sprache. Tigrinya und Arabisch haben sich am Stärksten etabliert. Aufgrund der kolonialen Vergangenheit ist die italienische Sprache auch weit verbreitet (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 12f).

Laut Eyer und Schweizer (2010) ist Eritrea eines der ärmsten Länder der Welt und lebt vorwiegend von der Landwirtschaft. Am meisten angebaut werden Linsen, Gemüse, Mais, Baumwolle und Tabak. Eritrea besitzt zwar Bodenschätze wie Edelmetalle, doch wegen den anhaltenden Konflikten mit Äthiopien und der Militarisierung des Landes konnten diese Ressourcen nicht verwertet werden und die wirtschaftliche Entwicklung blieb aus. Das Land ist auf Importe und Geldzuschüsse aus dem Ausland angewiesen, doch die Behörden verhindern, dass diese ins Land fließen. Darum haben viele Hilfsorganisationen, die nach der Beendigung des Unabhängigkeitskrieges Eritrea unterstützen wollten, das Land verlassen (vgl. S. 13f).

3.1.2 Geschichte

Ende des 19. Jahrhunderts herrschte Italien als Kolonialmacht in Eritrea. Durch die Niederlage Italiens im zweiten Weltkrieg übernahm Grossbritannien die Verwaltung Eritreas. Die Bevölkerung Eritreas wollte die Unabhängigkeit. Die Vereinten Nationen entschlossen sich jedoch gegen den Willen der eritreischen Bevölkerung, Eritrea und Äthiopien zu einer Föderation zusammen zu schliessen. Dieser Zusammenschluss wurde durch die verschiedenen gesellschaftlichen, kulturellen und sprachlichen Diskrepanzen erschwert. Nachdem der äthiopische König im Jahr 1962 Eritrea zur 14. Provinz Äthiopiens erklärte, stiess er auf massiven Widerstand. In dieser Widerstandsbewegung bildete sich die Eritrean Liberation Front (ELF). Aus dieser wiederum spaltete sich um 1970/71 die Gruppe Eritrean People Liberation Front (EPLF) ab (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 20f). In der Umgangssprache wurde sie auch *sha biya* genannt was Volk(s)front bedeutet (vgl. Volker-Saad, 2004, S. 66). Sie wuchs zur stärksten militärischen und politischen Kraft Eritreas. In dieser Partei hatten Religion und Ethnizität nur als kulturelle Rolle Platz, nicht aber als politische. Die Ideologie der EPLF verwendet verschiedene Konzepte, die alle ihren Ursprung im Sozialismus haben. Eines der wichtigsten Vorbilder findet man beim chinesischen Berufsrevolutionär Mao Tse-Tung. Seine Ideologie basiert auf marxistisch-leninistischem Gedankengut und wird von vier Ordnungsprinzipien geleitet:

- „1. Unterordnung des Einzelnen unter die Organisation;
2. Unterordnung der Minderheit unter die Mehrheit;
3. Unterordnung der unteren Instanzen unter die oberen;
4. Unterordnung der gesamten Partei unter das Zentralkomitee“ (Treiber, 2005, S. 48f).

In der Sahelzone, bestehend aus Bergen und Flusstälern, wurden die neuen Kämpferinnen und Kämpfer von der EPLF sozialisiert. Dabei spielte ihre soziale Herkunft keine Rolle. Was zählte, war der Gedanke an eine gemeinsame Nation, die der Individualität keinen Platz gewährte (vgl. Treiber, 2005, S. 39). So hatte die EPLF durch neue Ehe- und Familiengesetze aber auch durch Landreformen das Ziel, den Frauen zu mehr Rechten zu verhelfen: keine Polygamie, Abschaffung des Verstosungsrecht des Mannes, Abschaffung der Enteignung der Frau und freie Partnerwahl sowie keine Kinderheirat (vgl. Volker-Saad, 2004, S. 66f). Ebenso setzten sie sich dafür ein, dass die Ethnie der Tigre, welche als Viehzüchter im Tiefland herumzogen, sesshaft wurde. Dadurch wurde ihnen einen

besseren Zugang zu sauberem Trinkwasser, tierärztlicher Versorgung, Gesundheits- und Bildungseinrichtungen gewährt. Gleichzeitig wurde diese Ethnie so besser kontrollierbar. Die EPLF setzte sich auch dafür ein, dass Gesetze im Gesundheitsbereich verbessert wurden. So wurde beispielsweise die weibliche Genitalbeschneidung, die ein hohes Gesundheitsrisiko für die Frau darstellt, unterbunden (vgl. ebd.).

Die EPLF führte ab 1981 den Unabhängigkeitskrieg gegen Äthiopien erfolgreich. Nach der Kapitulation Äthiopiens stimmte die Mehrheit Eritreas am 24. Mai 1993 für die Unabhängigkeit und Eritrea wurde völkerrechtlich anerkannt. Durch die Unabhängigkeitskämpfe entstand ein eritreischer Nationalismus, welcher ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl versprühte. Eritrea wurde als „...junger, pluralistischer Kleinstaat“ wie auch als „neue Hoffnung“, als „Schweiz Afrikas“ betitelt (Eyer & Schweizer, 2010, S. 21). Unter dem Präsident Isayas Afeworki wurden „...demokratische Strukturen, eine neue Verfassung sowie die Demobilisierung und Reintegration der eritreischen Soldaten“ versprochen (Eyer & Schweizer, 2010, S. 21).

Der Konflikt zwischen den Staaten Eritrea und Äthiopien konnte jedoch bis heute nicht gelöst werden. Die Frage der Grenzziehung fand keine Einigkeit. So begannen am 12. Mai 1998 wieder gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen den beiden Staaten. Beide hielten die andere Partei für den Verursacher des Konfliktes. Die Hoffnungen in Bezug auf einen pluralistisch-demokratischen Staat am Horn von Afrika verschwanden. Anfänglich versprochene freie und demokratische Wahlen in Eritrea wurden aufgehoben, ebenso trat die Verfassung Eritreas nicht in Kraft. Äthiopien ging als Sieger aus dem Grenzkonflikt, dennoch konnte der Konflikt nicht geschlichtet werden. Dieser Konflikt bestärkte Afeworki, die 18-monatige Wehrpflicht, welche oftmals bis ins unendliche verlängert wird, aufrecht zu erhalten (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 21f). Dieser Militärdienst muss von allen 18 bis 40-Jährigen durchlaufen werden. Die Militärausbildung setzt sich aus einer sechsmonatigen militärischen Ausbildung zusammen und aus weiteren zwölf Monaten im nationalen Wiederaufbau (vgl. Treiber, 2005, S. 57). Durch die Militarisierung gelang es Afeworki, seine absolute Herrschaft zu sichern und jegliche Widerstände einzudämmen. So ist Eritrea bezüglich der Bevölkerungszahl, „...der militarisiertere Staat der Welt“ (Eyer & Schweizer, 2010, S. 22).

Nach wie vor regiert Isayas Afeworki den Staat Eritrea mit der Nachfolgerpartei PFDJ. Pressefreiheit sowie Meinungsfreiheit existieren in Eritrea nicht, da alles von Isayas Afeworki kontrolliert und gesteuert wird (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 22). Besonders die Kontrolle sozialer Räume gilt als Merkmal dieser führenden Partei (vgl. Treiber, 2005, S. 61). Die Menschenrechtslage in Eritrea hat sich zusehends verschlechtert. Regierungskritische Äusserungen sowie Anhänger anderer Religionsgemeinschaften werden verhaftet oder unterdrückt. Die Hoffnungen, die es einmal gab, sind alle verschwunden und Eritrea präsentiert sich heute als eine Präsidialdiktatur, die durch die militärische Macht unterstützt wird (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 22).

3.2 Gesellschaft

3.2.1 Volk

„Der Begriff *Ethnie* (griechisch *ethnos*: Volk) bezeichnet eine Gruppe, welche aufgrund gemeinsamer Merkmale wie Geschichte, Sprache, Religion, Kultur oder Abstammung eine kollektive Identität zugesprochen werden kann (im deutschsprachigen Raum hat der Begriff *Ethnie* weitgehend den Begriff *Volk* ersetzt)“ (Eyer & Schweizer, 2010, S. 97). Die Gesellschaft in Eritrea ist in verschiedene Ethnien gegliedert. Diese sind nach dem Abstammungselement geordnet. Die eritreische Bevölkerung zeichnet sich durch ihre ethnische, sprachliche, kulturelle und religiöse Vielfalt aus. Wie in Punkt 3.1.1 erwähnt, setzt sich die eritreische Bevölkerung aus neun verschiedenen ethnischen Gruppen zusammen. Die grösste ethnische Gruppe, die Tigrinya, leben im Hochland und sind grösstenteils Anhänger der orthodoxen Kirche. Die zweitgrösste Gruppe, die Tigre, leben mehrheitlich im Westen. In dieser Gruppe ist der islamische Glaube stark vertreten. Nach Aussage eines seit 25 Jahren in der Schweiz lebenden Eritreers, spielt die persönliche ethnische Herkunft bei eritreischen Personen eine viel kleinere Rolle, als der Gedanke an eine gemeinsame politische Nation. Laut Experten soll es keine Spaltungen auf Grund der ethnischen Zugehörigkeiten geben. Wegen des 30-jährigen Unabhängigkeitskrieges wurde das gemeinsame Ziel nach der Unabhängigkeit intensiviert und so gehörten alle ethnischen Gruppen zum politischen Programm (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 98).

3.2.2 Familie

Die Gründung einer Familie ist für eritreische Personen „...ein zentraler Wunsch und die bevorzugte Lebensform“ (Eyer & Schweizer, 2010, S. 110). Im Vergleich zu ihrem Mutterland, sinkt die Geburtenrate der Eritreer in der Schweiz. Gründe dafür sind verbesserte Ausbildungsmöglichkeiten sowie spätere Heirat. Eritreische Familienverbände unterhalten enge Beziehungen zueinander, auch über nationale Grenzen hinweg (vgl. ebd.).

Bis heute spielt auch die Grossfamilie in der eritreischen Kultur eine wichtige Rolle. „Sie sorgt für soziale Sicherheit, reguliert Heiraten, Zugang zu Land und anderen Besitztümern und stellt die Basis des sozialen Lebens dar“ (Saleh, Hirt, Smidt & Tetzlaff, 2008, S. 117). Die ältere Generation erwartet von der jüngeren, dass sie sich an die traditionellen Werten halten. Diese Erwartungshaltung übt auf die jüngere Generation einen Druck aus. Werden die Erwartungen nicht erfüllt, so kann dies nicht nur für die verursachende Person negativ sein, vielmehr kann sie ihrer ganzen Familie oder gar der ganzen Ethnie schaden. Besonders der Druck auf die Mädchen in Bezug auf ihre Heirat ist sehr hoch (vgl. ebd.).

Eritreischen Eltern ist es auch in der Schweiz ein grosses Anliegen, dass ihre Kinder die Werte und Normen der eritreischen Kultur lernen. „Dabei scheint die ethnische und regionale Herkunft keine bis eine untergeordnete Rolle zu spielen; wichtig ist das Verständnis der nationalen Zugehörigkeit“ (Eyer & Schweizer, 2010, S. 118). Die älteren Generationen sind darauf bedacht, mit Hilfe von Festen und Anlässen, den Kontakt unter den eritreischen Kindern und Jugendlichen zu fördern. Die Sprache ist ein zentraler Faktor: Spricht man gut Tigrinya, ist es leichter Kontakte zu knüpfen, da die meisten erit-

reischen Personen, die in der Schweiz leben, Tigrinya sprechen (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 118f).

Trotz des gesellschaftlichen Drucks der eritreischen Grossfamilie, orientieren sich eritreische Kinder, welche in der Schweiz leben, stark an den Werten der Schweiz. Dies kann zu Konflikten führen, weil die verschiedenen Generationen unterschiedliche Zukunftsvorstellungen haben. So lebt die ältere Generation oftmals unter der Angst, dass sie bedingt durch ihren vorläufigen Aufenthaltsstatus wieder in ihr Heimatland zurückkehren müssen. Die jüngere Generation hingegen sieht ihre Zukunft in der Schweiz und lehnt daher die Gesellschaftsordnung Eritreas ab (vgl. ebd.).

Tradition ist in Eritrea von grosser Bedeutung. Bis auf die Volksgruppe der Kunama sind die Eritreer eine patriarchalisch geprägte Gesellschaft. Obwohl die EPLF die Rechte der Frau stärkte, scheint es, dass die Frauen innerhalb der Familien immer noch untergeordnet sind. Bei den in der Diaspora lebenden eritreischen Frauen gibt es verschiedene Frauengruppen, welche zu Themen, wie beispielsweise Beschneidung oder Analphabetismus, Informationsveranstaltungen durchführen (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 110).

3.2.3 Religion

In Eritrea werden vor allem der christliche sowie der islamische Glaube praktiziert. Nach dem Krieg im Jahr 1961 sind in Eritrea einige weitere religiöse Bewegungen entstanden. In Eritrea müssen sich seit 2001 alle religiösen Gemeinschaften registrieren lassen. Alle nicht registrierten Gemeinschaften wurden verboten und teilweise verfolgt (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 101).

Die in der Schweiz lebenden eritreischen Personen sind meistens Christen, wobei die eritreisch-orthodoxe Gemeinschaft der grösste Anteil einnimmt. Der Prozentsatz an pfingstlerischen Gruppierungen ist in der Schweiz höher als in Eritrea, was darauf hindeutet, dass einige Personen ihr Heimatland verlassen, damit sie ihre Religion, die in ihrem Heimatland verboten ist, ausüben können (vgl. ebd.).

Die Religion ist für die meisten eritreischen Personen mehr als eine Religion, es ist „...eine Lebensweise, die eng mit Tradition, Kultur, Identität und dem Staat verbunden ist“ (Eyer & Schweizer, 2010, S. 103). So spielt die Religion für sie im täglichen Leben in der Fremde eine wichtige Rolle. Es gibt in der Schweiz verschiedene eritreische, religiöse Gemeinschaften, die sich regelmässig zu Gottesdiensten treffen. Gerade für Flüchtlinge und Neuankömmlinge bieten die religiösen Gemeinschaften psychologisch-emotionale Unterstützung. Es bietet ihnen die Möglichkeit, sich mit anderen Menschen aus ihrer Heimat auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen oder Hilfe zu erhalten (vgl. ebd.).

3.3 Bildung

3.3.1 Das Bildungssystem in Eritrea

Über das Bildungssystem in Eritrea finden sich in verschiedenen Quellen unterschiedliche, zum Teil sogar widersprüchliche Informationen. Laut Eyer und Schweizer (2010) dauert die Grundschulzeit in Eritrea acht Jahre. Die ersten fünf Jahre Primarschule sind obligatorisch und unentgeltlich. Darauf folgen vier Jahre Sekundarschule (vgl. S. 52). Ein Menschenrechtsbericht über Eritrea aus dem Jahr 2012 berichtet, dass die Schule bis zum siebten Schuljahr verpflichtend und kostenfrei ist. Bildung ab dem achten Schuljahr ist nicht obligatorisch und es fallen Kosten an (vgl. United States Department of State, 2012). Weiter wird in diesem Bericht erwähnt, dass zu wenige Schulen und Lehrkräfte aller Stufen vorhanden sind. Aus diesem Grund findet der Unterricht in zwei Schichten statt, was eine verkürzte Lernzeit für die Kinder zur Folge hat (vgl. ebd.). Schüler teilen sich oft zu dritt einen Stuhl, um am Unterricht teilnehmen zu können (vgl. United States Department of State, 2011). Über eine siebenjährige, verpflichtende und gebührenfreie Grundschulzeit berichtet auch International Business Publications (2006), wie auch über zu wenige Lehrer und Schulen (vgl. S. 111). Laut ihnen besuchen ungefähr 60% der Kinder im Primarschulalter die Schule. Ab der achten Klasse, welche nicht mehr verpflichtend und mit Kosten verbunden ist, besuchen lediglich 53% der Kinder die Schule (vgl. ebd.). Gemäss Eyer und Schweizer (2010) besuchen rund 71% der Kinder in Eritrea die obligatorische Primarschule. Dabei sind mehr Jungen als Mädchen vertreten. Die Mädchen nehmen mit zunehmendem Alter an der Anzahl ab. Grund dafür ist die Heirat (vgl. S. 52f). In ländlichen Regionen brechen junge Mädchen die Schulbildung ab, um im Haushalt zu helfen (vgl. United States Department of State, 2011). Vergleicht man die Zahlen wiederum mit Angaben der UNESCO⁴, so stellt man Unterschiede fest. Nach Angaben der UNESCO besuchen rund 38% der Knaben und 44% der Mädchen die Primarschule (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 52f).

Im Anschluss an das letzte Sekundarschuljahr ordnet die Regierung laut Menschenrechtsbericht alle Schülerinnen und Schüler an, das zwölfte Schuljahr am Sawa Militär- und Bildungscamp zu absolvieren. Davon ausgenommen sind bereits verheiratete Mädchen. Wer die Schulzeit nicht dort abschliesst, erhält keinen Schulabschluss und wird nicht zu Prüfungen für weiterführende Schulen zugelassen (vgl. United States Department of State, 2012). Um der Militärschule auszuweichen, heiraten Mädchen teilweise vorher. Einige Schülerinnen und Schüler wiederholen Klassen oder versuchen aus dem Land zu flüchten (vgl. United States Department of State, 2011). Diejenigen, die an den Prüfungen am besten abschliessen, werden zu einem Studium zugelassen. Die anderen werden zum 18-monatigen Militärdienst verpflichtet. Besonders für Kinder aus ländlichen Gegenden ist der Zugang zu einem Studium erschwert, da es auf dem Land an guten Schulen sowie an qualifizierten Lehrkräften mangelt (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 53).

⁴ UNESCO ist die Abkürzung für *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*, einer Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur.

Die Alphabetisierungsrate der eritreischen Kinder und Jugendlichen liegt laut Angaben der UNESCO bei 86%. Dies ist weit höher als bei den Erwachsenen mit 64% (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 52).

Ein Artikel der Süddeutschen Zeitung beschreibt, dass die Universität in Asmara, welche die einzige in Eritrea war, im Jahr 2006 geschlossen wurde. Eine deutsche Eritrea-Expertin, welche selbst einst an dieser Universität gelehrt hat, berichtet im Artikel, dass es nun nur noch Colleges und Sekundarschulen vor dem letzten Schuljahr im Militärcamp gäbe (vgl. Süddeutsche Zeitung, 25.10.2013).

3.3.2 Berufsausbildung in Eritrea

Das United States Department of State (2012) legt in seinem Menschenrechtsbericht über Eritrea dar, dass es im Land keine Freiheit betreffend der Berufswahl gibt. Laut dem Bericht endet die Schulzeit für alle Lernenden mit einem Jahr an der Militärschule. Danach folgt die verpflichtende Einteilung in das *National Service Programm* zur Zwangsarbeit für den Staat (vgl. United States Department of State, 2012). Diesen Dienst leisten sie in Spitälern, Hotels und weiteren für die Funktion des Staats notwendigen Institutionen (vgl. SRF Podcast, 29.05.2013). In diesem Bericht aus dem Schweizer Fernsehen wird beschrieben, dass die Jugendlichen mit 18 Jahren einen Militärdienst leisten müssen. Wann dieser für sie endet, wissen sie nicht. Anschliessend wird ihnen eine zivile Arbeit auf unbestimmte Zeit zugewiesen. Laut einem jungen interviewten Eritreer bestehe keine freie Wahl, in welchem Bereich man arbeiten möchte. Die Berufsaufgabe im Hotel, einem Spital oder bewaffnet an der Grenze zu Äthiopien gilt weiterhin als Militärdienst. Laut Aussagen in dem Bericht, würde zum Beispiel das Gesundheitswesen nicht funktionieren, gäbe es diesen verordneten Dienst nicht. Ein Fernbleiben bei der Arbeit oder fliehen wird bestraft. Die Person wird dann als Deserteur bezeichnet und riskiert eine Inhaftierung im Gefängnis (vgl. ebd.).

3.3.3 Ausbildungsstand der in der Schweiz lebenden eritreischen Personen

Zum Bildungsstand der in der Schweiz lebenden Eritreer fehlen Zahlen. Laut Eyer und Schweizer (2010) lassen sich aber Tendenzen festlegen. So liegt der Bildungsstand der eritreischen Personen im Vergleich zu der Schweizer Bevölkerung und der gesamten Ausländerbevölkerung unter dem Durchschnitt. Rund die Hälfte verfügt über einen Schulabschluss. Sehr wenige verfügen über einen universitären Abschluss. Dies ist einerseits auf die Bildungssituation in Eritrea zurückzuführen und andererseits auf die Situation in der Schweiz. Die sprachlichen Hürden sind für sie riesig und ihre Ausbildungen werden hier nicht anerkannt. Es lässt sich vermuten, dass diejenigen Personen, welche eine höhere Bildung in ihrem Land absolvierten, meist in englischsprachige Länder flüchten, da sie dort aufgrund bereits vorhandener Englischkenntnisse bessere Bildungschancen erwarten (vgl. S. 54f).

Abbildung 4: Bildungsstand der in der Schweiz lebenden eritreischen Wohnbevölkerung (ab 25 Jahre) im Vergleich zur schweizerischen Wohnbevölkerung (Eyer & Schweizer, 2010, S. 54)

Einige eritreische Personen konnten sich während ihrer Schulzeit Englischkenntnisse aneignen. Aus Sicht der in der Schweiz lebenden eritreischen Personen hat die Bildung einen hohen Stellenwert. So vergleichen sich eritreische Familien in der Schweiz in Bezug auf die Schulnoten der Kinder. Den Eltern ist es wichtig, dass ihre Kinder gute Schulleistungen zeigen, damit sie später im Leben bessere Voraussetzungen haben als sie selber. Die Schulleistungen dieser Kinder hängen stark vom soziokulturellen und ökonomischen Hintergrund der Eltern ab. Fehlende Sprachkenntnisse sowie mangelndes Wissen über das schweizerische Schulsystem seitens der Eltern können Auswirkungen auf die schulischen Leistungen ihrer Kinder haben. Gelingt es, Unterstützung durch engagiertes Fachpersonal (Lehrer, Heilpädagogen) und den Einbezug der Eltern herzustellen, hat dies positive Auswirkungen auf die Schullaufbahn der Kinder. Ebenso positiv wirkt sich die Teilnahme eritreischer Eltern an schulischen Informationsveranstaltungen aus (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 55f). Weiter wird erwähnt, dass ein regelmässiger Austausch zwischen Eltern und Lehrer von grosser Bedeutung ist. Töchter und Söhne werden gleichwertig gefördert (vgl. ebd.).

An statistischen Daten zur Schul- und Ausbildungssituation der eritreischen Kinder und Jugendlichen in der Schweiz fehlt es. Eyer und Schweizer (2010) schliessen aus Gesprächen mit Fachpersonen aus der Arbeit mit eritreischen Familien, dass Kinder der zweiten Generation über eine solide Ausbildung verfügen. Bei der Lehrstellensuche weisen die Jugendlichen vermehrt Defizite in der Sprache oder im soliden Bildungshintergrund auf. Auch seitens der Lehrstellenbetriebe herrschen Unsicherheiten in Bezug auf die Aufenthaltsbewilligung der Jugendlichen. Fachkräfte aus der Schweizer Schulbildung betonen, dass sie zu wenig über die eritreische Kultur, die Familiensituationen und das soziale Umfeld von eritreischen Familien wissen, um die Kinder entsprechend zu fördern und zu unterstützen.

Kinder und Jugendliche eritreischer Familien, welche in der Schweiz geboren wurden, sind besser im Schulsystem integriert und zeigen schulische Erfolge (vgl. S. 57).

3.4 Gesundheit

Das gesundheitliche Risiko von Migranten aus Eritrea ist auf Grund spezifischer Umstände erhöht. Dazu gehören traumatisierende Erfahrungen wie Krieg und Gewalt in der Heimat, der unsichere Aufenthaltsstatus in der Schweiz, Sprachdefizite, Erwerbslosigkeit und mangelnde Zukunftsperspektiven. Es wird betont, dass nicht pauschal Personen mit Migrationshintergrund gesundheitliche Probleme aufwiesen, sondern dass das Zusammenkommen verschiedener dieser Faktoren dazu führen kann (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 79).

3.4.1 Gesundheitssystem in Eritrea

Laut Eyer und Schweizer (2010) ist die medizinische Versorgung in der Hauptstadt Asmara am besten (vgl. S. 80). Dort sind zum Teil Spezialisten vorhanden sowie Medikamente, auch für schwerere Erkrankungen. Im restlichen Eritrea ist das Gesundheitssystem nicht ausreichend. Besonders ländliche Gebiete sind von einer unzureichenden medizinischen Versorgung betroffen. Es zeigt sich zudem eine hohe Anzahl HIV-infizierter Personen. Ein weiteres gesundheitliches Thema ist die Beschneidung der Mädchen (Female Genital Mutilation). Dies scheint ein Grund für die hohe Rate der Todesfälle von Müttern bei der Geburt zu sein (vgl. ebd.).

Die Female Genital Mutilation (FGM) wird von Eyer und Schweizer (2010) als Brauch bei eritreischen Muslimen, Katholiken, Protestanten und Atheisten beschrieben. Offiziell verbietet das Gesetz heute die Beschneidung. Doch sind laut UNICEF⁵ 89% der Frauen in Eritrea beschnitten, wobei die Tradition auf dem Land verbreiteter ist als in Städten (vgl. S. 83f). Symbolisch wird mit der Beschneidung das Mädchen zur Frau, weswegen diese Tradition aus Familiengewohnheit von Generation zu Generation weiter vorgenommen wird. Auch soll damit die Jungfräulichkeit eines Mädchens vor der Heirat sichergestellt werden. Die Heirat einer Tochter ist in Eritrea aus materieller und emotionaler Sicht sehr wichtig für die zukünftige Sicherheit der gesamten Familie. Somit geschieht die Beschneidung in ihren Augen aus positiver Absicht. Sie kann jedoch folgenreiche gesundheitliche Komplikationen während der Schwangerschaft und Geburt verursachen, welche in Eritrea immer wieder zum Tod der Mutter führen (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 83ff.).

Bei einer Veranstaltung über FGM für eritreische Personen in der Schweiz, nannten Frauen überwiegend den Druck des Mannes als Grund für FGM. In ihren Augen wollen Männer beschnittene Frauen. Nichtbeschnittene Frauen werden oft als Huren bezeichnet und nicht verheiratet. Anwesende Männer erklärten sich und erzählten von der eigenen Mutter, welche genau aus diesem Grund Druck auf ihre

⁵ UNICEF ist die Abkürzung für *United Nations International Children's Emergency Fund*, einem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen.

Söhne ausübe. Da laut Aussagen an der Veranstaltung die jungen Personen in ihrem Land auf ihre Eltern angewiesen sind, fühlen sie sich verpflichtet zu gehorchen und dieser Tradition zu folgen. Zusammenfassend nannten sie als Gründe den Druck der Familie, wie auch kulturelle und soziale Identität und Akzeptanz. Den Risiken seien sie sich nicht bewusst gewesen.

3.4.2 Psychische Problematik

„Flucht und Migration können eine erhebliche psychosoziale Belastung für Migranten und deren Familien- und Lebenssystem darstellen“ (Eyer & Schweizer, 2010, S. 88). Ein Grund dafür ist das Zurücklassen ihrer Familie und Verwandtschaft im Heimatland. Dadurch fehlt ihnen in der Schweiz ihr vertrautes und unterstützendes Netzwerk, was ein Gefühl von Einsamkeit zur Folge haben kann. Dies kann bis zu depressiven Verstimmungen führen. Darüber wird aber kaum gesprochen, was die Belastung noch erhöht. Neben der Einsamkeit wegen mangelnder Integration werden auch psychische Probleme durch Kriegstraumatisierungen und Gewalterlebnisse beobachtet. Folgen sind oft psychosomatische Beschwerden wie chronische Rücken- und Bauchschmerzen oder aber Erschöpfung, Überforderung und Hilfslosigkeit. Diese werden wegen der Sprachbarriere und der Kommunikationsschwierigkeiten oft nicht therapiert. Die Eigentherapie bei Männern ist oftmals der Griff zum Alkohol oder anderen Suchtmitteln (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 88f).

3.4.3 Eritreische Personen im Schweizer Gesundheitssystem

Es besteht ein enormer Unterschied zwischen dem eritreischen und dem schweizerischen Gesundheitssystem. Eritreische Personen haben wegen der Sprache und der Unvertrautheit mit dem für sie fremden System Schwierigkeiten, Zugang zu medizinischer Versorgung zu finden. Sie wenden sich deshalb vor allem an Notfallstationen von Spitälern. Von ihnen selbst wird die Sprache als grösste Barriere genannt, um an gesundheitsnotwendige Informationen zu kommen. Ihnen fehlen auch Broschüren in Tigrinya. Auch kulturell unterschiedliche Gesundheitsvorstellungen können zu Kommunikationsproblemen führen. Obwohl es in der Schweiz interkulturelle Übersetzer gibt, welche zertifiziert sind, Gespräche zu übersetzen, scheinen diese Hürden zu bestehen (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 81).

Das Thema FGM bei eritreischen Frauen betrifft auch das Schweizer Gesundheitssystem. In der Schweiz ist die Beschneidung strafbar, da es als schwere Körperverletzung angesehen wird. Migrantenvereine und Organisationen machen eritreische Personen über das Verbot und die damit verbundenen möglichen Gesundheitsprobleme aufmerksam. Zahlen über durchgeführte Beschneidungen sind nicht bekannt, es gibt aber Aussagen, dass Mädchenbeschneidungen in der Schweiz durchgeführt werden. Zum Teil werden diese auch bei Besuchen zurück im Heimatland vorgenommen (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 84).

In der Schweiz macht FGM Mädchen und Frauen psychisch zu schaffen. Sie sind besorgt, anders zu sein als Schweizer Frauen. Gespräche zur Unterstützung fehlen wegen der Sprachbarriere. Zudem fehlt den Frauen gerade in der Schwangerschaft und bei der Geburt ihre Grossfamilie, wobei sie im

Heimatland vor, während und nach einer Geburt vor allem von der eigenen Mutter unterstützt werden. Ärzte und Hebammen in der Schweiz sehen bei der Geburt gesundheitliche Probleme und geraten in ethische Konflikte mit sich selbst, wenn die Frauen nach einer Geburt eine Wiederverschliessung wünschen. Migrationsvereine legen wegen all diesen psychischen Problemen eritreischer Frauen in der Schweiz grossen Wert auf Aufklärung über gesundheitliche Risiken und Prävention (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 83ff.).

Bei solch einer Aufklärungsveranstaltung wurde auch aus der Perspektive von eritreischen Frauen gesprochen, wie es für sie zum Teil unangenehm ist, hier in der Schweiz zum Arzt zu gehen. Sie berichteten vom Unwissen europäischer Ärzte über FGM und über schockierte Gesichter bei dem Anblick einer beschnittenen Frau. Die Eritreerinnen erzählten von Frauen, die von mehreren Ärzten angeschaut wurden, weil diese noch nie eine Frau mit FGM gesehen haben. Nach solch einer blossstellenden Erfahrung, mieden sie weitere Besuche beim Arzt. Dies kann bei allfälligen Komplikationen schwerwiegende Folgen haben.

Als weitere medizinische Gesundheitsprobleme eritreischer Personen in der Schweiz zeigen sich laut Gesprächen von Eyer und Schweizer mit Betroffenen in einer Studie zum Thema „Migration und Gesundheit“ Infektionskrankheiten wie HIV/Aids und Tuberkulose. Deswegen gibt es von der Aids-Hilfe Schweiz entsprechendes Informationsmaterial in Tigrinya. Themen aus Gesundheitsbereichen sind auch Bewegung und Ernährung, welche nur wenigen eritreischen Personen bewusst sind (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 82).

3.5 Migration eritreischer Personen in die Schweiz

Während die *Allgemeine Erklärung der Menschenrechte* besagt, dass jede Person das Recht hat, sein eigenes Land zu verlassen und in dieses zurückzukehren (vgl. Santel, 1995, S. 43), ist im Menschenrechtsbericht des United States Department of State (2011) festgehalten, dass eritreische Personen ihr Land nicht verlassen dürfen. Das Reisen in andere Länder sowie im eigenen Land wurde von der Regierung verboten. Vor allem dürfen sich Personen nicht in der Nähe der Grenze aufhalten, es sei denn, sie wohnen dort (vgl. United States Department of State, 2011). Ihre einzige Möglichkeit das Land zu verlassen besteht darin, zu flüchten.

„Die ersten Eritreer, welche in die Schweiz kamen, waren vorwiegend Studenten. Zudem arbeiteten vereinzelt eritreische Frauen als Hausangestellte bei Diplomaten“ (Eyer & Schweizer, 2010, S.36f). Die Rede hierbei ist von den 1980-Jahren. Damals wurden eritreische Personen als Äthiopier erfasst, da Eritrea erst 1993 die Unabhängigkeit erlangte. Wie viele es damals genau waren, ist deswegen heute nicht bekannt. Ende der 1980er-Jahre stieg die Anzahl der Asylgesuche an. Die Erklärung dafür ist, dass eine Korrektur der erfassten Äthiopier stattgefunden hat. Seit Eritrea 1993 ein eigener Staat wurde, sank die Anzahl bis Ende der 1990er-Jahre. Es gab in dieser Zeit weniger Gründe für eine Flucht aus ihrem Heimatland. 2001 stieg die Zahl jedoch wieder an. Dies lässt sich mit dem Beginn des eritreisch-äthiopischen Grenzkriegs erklären (vgl. ebd.)

Auffallend in der Statistik ist das Jahr 2006. Dort stieg die Zahl von 181 im Vorjahr auf 1207 Asylgesuche. Gründe dafür könnten die Verschlechterung der politischen und sozioökonomischen Lage sein. Auch die Änderung der Schweizer Asylrekurskommission, welche eine Wegweisung von Asylbewerbern bei Verfolgung als unzumutbar erklärte, könnte ein Grund für den Anstieg sein. Heute werden eher bestehende Netzwerke und Familien in der Schweiz als Grund gesehen, sowie die Lage der Schweiz. Da der Fluchtweg für viele durch das Subsahara-Gebiet und anschliessend über Italien führt, ist der geografische Standort der Schweiz naheliegend (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 36f).

Die meisten eritreischen Personen, welche bereits in den 1980er-Jahren in die Schweiz kamen, haben heute einen geregelten Aufenthaltsstatus. Eritreer, welche vor dem 1. Juli 1993 in der Schweiz ein Asylgesuch gestellt hatten, erhielten im Jahr 2000 eine vorläufige Aufnahme mit einem Ausweis F (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S.40). „Die vorläufige Aufnahme kann für 12 Monate verfügt werden und vom Aufenthaltskanton um jeweils 12 Monate verlängert werden. Die kantonalen Behörden können vorläufig aufgenommenen Personen unabhängig von der Arbeits- und Wirtschaftslage eine Bewilligung zur Erwerbstätigkeit erteilen“ (BFM, 2010).

Obwohl Eritrea im 1993 ein unabhängiger Staat wurde, kehrten wegen guter Integration und Ausbildungsmöglichkeiten für ihre Kinder wenige in ihre Heimat zurück. Auch ein unterstützendes Rückkehrprogramm des Bundesamts für Flüchtlinge (BFF) stiess im Jahr 2001 auf wenig Interesse der eritreischen Personen und wurde wieder aufgelöst. In den darauf folgenden Jahren wurde vom BFF die Situation in Eritrea ausführlich abgeklärt. Die Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) bestätigte im Jahr 2004 die Abklärungen der BFF, dass eine Wegweisung in ein vom Krieg zerstörtes Land mit Minenfeldern für Familien nicht zumutbar sei. So wurden vermehrt eritreische Flüchtlinge in der Schweiz aufgenommen (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 40f).

Ein weiterer Grund der Schweizer Asylbehörden für eine vorläufige Aufnahme war ab 2005 die verstärkte Militarisierung und Unterdrückung. Die Bestrafung für Militärdienstverweigerer erschien der Schweizer Behörde unverhältnismässig hoch. Die ARK entschied deshalb, diese Personen als Flüchtlinge anzuerkennen und die Quote der Asylgesuchsteller stieg von 6.1 % im Jahr 2005 auf 82.6 % im darauffolgenden Jahr (vgl. ebd.).

Laut Eyer und Schweizer (2010) flüchten eritreische Personen vorerst in die Nachbarnländer Sudan und Äthiopien. Wenn genug Geld vorhanden ist, flüchten sie weiter nach Europa. Muslimische Eritreer flüchten vermehrt auch in die Golfstaaten (vgl. S. 27ff.).

Abbildung 5: Zufluchtsländer eritreischer Personen (die Zahlen basieren auf Schätzungen des Bundesamtes für Migration im September 2008) (Eyer & Schweizer, 2010, S. 28)

Heute leben laut Eyer und Schweizer (2010) etwa ein Drittel der eritreischen Menschen im Exil. Die bedeutendsten Gründe dafür sind der Grenzkonflikt zu Äthiopien, die politische und kulturelle Unterdrückung der Bevölkerung und die Militarisierung des Landes (vgl. S. 29). Seit Mai 1998 ist es hauptsächlich die Militarisierung des Staates und die damit verbundene Zwangsrekrutierung mit zeitlich ungewisser Militärpflicht und perspektivloser Zukunft, welche eritreische Personen zur Flucht aus ihrer Heimat bewegt (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 26f). Pablo Loosli, ein ehemaliger Delegierter des Internationalen Roten Kreuzes, erzählt in einem Interview im Schweizer Fernsehen, dass viele Eltern in Eritrea der Meinung sind, ein Kind an der Front Eritreas zu haben oder sogar verlieren zu müssen reiche, um dem Regime gerecht zu werden. Sie wollen mindestens einem ihrer Kinder ermöglichen, im Ausland ihr Leben zu verbessern (vgl. SRF Podcast, 25.06.2011).

3.6 Die Schweizer Asylpolitik

Die Schweiz definiert Personen als Flüchtlinge,

„...die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu seiner bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründet Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden“. (BFM, n.d. b)

Die Schweiz „...gewährt Flüchtlingen Asyl und bietet Schutzbedürftigen vorübergehenden Schutz“ (EJPD, 2010a). Dazu muss eine asylsuchende Person an der Grenze der Schweiz ein Asylgesuch stellen. Die Person muss über ihre Identität informieren und sich wenn möglich ausweisen. Weiter müssen die Gründe für das Verlassen des Heimatstaates benannt und wenn möglich belegt werden (vgl. BFM, 2010b). Asylsuchende erhalten eine Bescheinigung (Ausweis N). Dies ist keine Aufenthaltsbewilligung, sondern „...eine Bestätigung der Tatsache, dass die betroffene Person in der Schweiz ein Asylgesuch gestellt hat und auf eine definitive Antwort der Behörden wartet“ (Flüchtlingshilfe Schweiz, n.d. a). Eine Erwerbstätigkeit ist in diesem Fall in den ersten drei Monaten nicht möglich und die Familie hat in diesem Status kein Recht auf eine Zusammenführung (vgl. ebd.).

Asylanträge werden in der Schweiz vom Bundesamt für Migration bearbeitet. Dieses orientiert sich an den Grundsätzen der Genfer Flüchtlingskonvention, welche Flüchtlinge definiert und als international gültige Rechtsgrundlage den Schutz von Flüchtlingen sicherstellt. 147 Staaten haben die Konvention unterzeichnet. Staaten, welche nicht unterzeichnet haben, gewährleisten diesen Schutz nicht (vgl. UNHCR, n.d.). Das Bundesamt für Migration klärt mit dem Asylverfahren ab, ob Anspruch auf Schutz besteht (vgl. EJPD, 2010a). Dabei wird bei jedem Asylgesuch sorgfältig geprüft, ob die Gründe glaubhaft sind und ob die Flüchtlingseigenschaft erfüllt ist (vgl. BFM, n.d. a). Asyl erhält in der Schweiz „...wer in seinem Heimatstaat nach den völkerrechtlich anerkannten Kriterien bedroht oder verfolgt wird“ (EJPD, 2010a). „Anerkannte Flüchtlinge erhalten meist Asyl; dies ist aber nicht der Fall, wenn sie beispielsweise verwerfliche Handlungen begangen haben oder die Sicherheit der Schweiz gefährden“ (EJPD, 2010b). Wird ein Gesuch abgelehnt, muss die Person die Schweiz verlassen, es sei denn, es bestehen Wegweisungshindernisse. Dann wird vom Bundesamt für Migration über eine vorläufige Aufnahme (Ausweis F) verfügt (ebd.).

„Jeder anerkannte Flüchtling, dem Asyl gewährt wurde, erhält eine Aufenthaltsbewilligung (B-Bewilligung). Für den Erhalt einer Niederlassungsbewilligung (C-Bewilligung) gelten die ausländerrechtlichen Bestimmungen. Eine C-Bewilligung kann bei guter Integration frühestens nach fünf Jahren erteilt werden“ (Flüchtlingshilfe Schweiz, n.d. a). Im Familienasyl ist in diesem Status geregelt, dass Ehegatten von Flüchtlingen und ihre minderjährigen Kinder ebenfalls als Flüchtlinge anerkannt werden und Asyl erhalten (vgl. EJPD, 2008). „Wurden die anspruchsberechtigten Personen...durch die Flucht getrennt und befinden sie sich im Ausland, so ist ihre Einreise auf Gesuch hin zu bewilligen“ (EJPD, 2008).

Gemäss dem Statistikdienst des Bundesamtes für Migration zeigen die Zahlen Ende 2013 auf, dass 10'592 eritreische Personen als anerkannte Flüchtlinge in der Schweiz leben und sich 5'943 Personen eritreischer Herkunft im Asylprozess der Schweiz befinden (siehe Einleitung). Des Weiteren sticht sofort ins Auge, dass Eritrea auf der Liste der minderjährigen Asylsuchenden in der Schweiz im 2012 und 2013 zuoberst steht (vgl. BFM, 04.02.2014).

Im Kanton Zürich lässt sich die Mehrheit an asylsuchenden eritreischen Personen im Vergleich zu anderen asylsuchenden Ethnien ebenso feststellen. Ende 2012 zählten 1'654 eritreische Personen zur Wohnbevölkerung des Kantons Zürichs, wovon 299 Kinder im Alter zwischen null bis sieben Jahren waren (vgl. BFM, 11.01.2013).

4. METHODISCHES VORGEHEN

Um von eritreischen Personen mehr über ihr Leben in Eritrea, ihre Migration und ihr Leben in der Schweiz zu erfahren, wurden Interviews durchgeführt. In diesem Kapitel wird das *Experteninterview* als Forschungsmethode zur Datenerhebung sowie die *Grounded Theory* als Auswertungsmethode der Interviews beschrieben. Beide Methoden werden dabei mit dem Thema der Arbeit verknüpft. Ziel dieses Kapitels ist, das Vorgehen der Datenerhebung und -auswertung transparent zu machen und aufzuzeigen, wie die Ergebnisse im darauf folgenden Kapitel zustande gekommen sind.

4.1 Das Experteninterview

Das Experteninterview ist eine qualitative Forschungsmethode. Qualitative Forschung „...kann sich beziehen auf Forschung über Leben, Geschichten oder Verhalten einzelner Personen“ (Strauss & Corbin, 1996, S. 3.). Bei einem Experteninterview werden vertiefte Kenntnisse über einen Forschungsgegenstand erarbeitet (vgl. Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen, n.d.). Durch die Experten werden sachdienliche Informationen zu einem Thema gewonnen (vgl. Bogner, Littig & Menz, 2009, S.66), um anschliessend anhand des Wissens verschiedener Experten eine Darstellung der Wirklichkeit zu entwickeln (Flick, 2012, S. 216). Der Experte wird dabei nicht als Einzelfall untersucht, sondern als Repräsentant einer bestimmten Gruppe (vgl. Flick, 2012, S. 214).

Dementsprechend wurde in dieser Arbeit anhand von Experteninterviews mit eritreischen Personen ein vertieftes Wissen über das Leben in Eritrea, die Migration und das Leben eritreischer Familien in der Schweiz erarbeitet. Das Ziel dabei war ein Verständnis ihrer Wirklichkeit (vgl. Flick, 2012, S. 28f). Es wurde bewusst eine qualitative Methode gewählt, um Aussagen eritreischer Personen über Erlebtes zu erfahren. Dabei geht es nicht um eine statistische Repräsentativität, wie dies bei quantitativen Methoden der Fall ist. Vielmehr soll hier die subjektive Bedeutung einer Migration aus Eritrea in die Schweiz aufgezeigt werden.

4.1.1 Experten

Als Experten gelten „...fachlich qualifizierte und meist auch wissenschaftlich ausgebildete Fachleute, in weiterem Sinn aber auch alle, die in einem Problembereich, z. B. als Beteiligte oder Betroffene, sich besonders gut auskennen“ (Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen, n.d.). Experten verfügen über ein Wissen in einem bestimmten Gebiet, welches nicht nur sie haben, das jedoch nicht jedem zugänglich und für die Forschungsfrage relevant ist. Dieses Wissen erwerben die Personen in ihrem gelebten Alltag durch Erfahrungen (lokale Expertise), indem sie als aktive Beteiligte daran teilhaben. Sogenannte berufswissenschaftliche Experten hingegen erwerben ihr Sonderwissen in der beruflichen Tätigkeit (globale Expertise) (vgl. Bogner et al., 2009, S. 44ff.). Die Experten für diese Arbeit wurden entsprechend des Forschungsinteresses definiert (vgl. Bogner et al., 2009, S. 37).

Es wurden eritreische Personen gewählt, welche aus ihrem Heimatland in die Schweiz geflüchtet sind. Sie verfügen über das Wissen einer Kultur, in der sie selbst gelebt haben und erlebten eine Migration aus Eritrea in die Schweiz. Wie oben beschrieben, war bei der Auswahl der Experten wichtig, dass auch solche befragt wurden, welche eine Tätigkeit ausüben, bei der sie mit anderen eritreischen Familien in der Schweiz in Kontakt treten. Für die Forschungsfrage erschien ein Übersetzer und Kulturvermittler von schulischen Elterngesprächen besonders geeignet.

Um den Daten möglichst viel Objektivität und Gültigkeit zu verleihen, ist ein Augenmerk auf die Geschlechterverteilung bei der Auswahl der Experten zu legen (vgl. Bogner et al., 2009, S. 184f). Die Wahrscheinlichkeit einer hohen Anzahl männlicher Befragter bei Interviews ist jedoch laut Littig gross (vgl. ebd.). Unter Berücksichtigung der oben erwähnten Punkte wurden für die Interviews Personen beider Geschlechter gesucht, wobei es schwieriger war Frauen für ein Interview zu gewinnen. So wurden eine Frau und drei Männer interviewt. Alle vier flüchteten von Eritrea nach Europa. Drei davon haben eine Familie. Die vierte Person arbeitet als Kulturvermittler und Übersetzer an schulischen Elterngesprächen und verfügt so über eine globale Expertise. Dasselbe gilt für eine weitere Person, weil sie ebenfalls mit eritreischen Familien und insbesondere auch mit eritreischen Kindern in der Schweiz arbeitet.

4.1.2 Kontaktaufnahme

Die erste Kontaktaufnahme erfolgte über eine Schule, wo ein eritreischer Übersetzer arbeitet, welcher schulische Gespräche begleitet. Ein weiterer Kontakt wurde durch eine Hilfsorganisation vermittelt. Durch diese beiden Personen fanden sich die nächsten Gesprächspartner.

4.1.3 Interviewleitfaden

Als Erhebungsinstrument diente ein offener Leitfaden. Dieser wurde thematisch strukturiert, war aber doch offen und flexibel in der Handhabung (vgl. Bogner et al., 2009, S. 51ff.). „Die Arbeit, die in die Entwicklung des Leitfadens investiert wird, verschafft dem Interviewer die thematische Kompetenz, die ein ertragreiches Interview ermöglicht“ (Bogner et al., 2009, S. 52). Das Forschungsthema wurde demzufolge vor der Erstellung des Leitfadens erarbeitet, wobei auch der Wissensstand über aktuelle relevante Ereignisse zur Erarbeitung gehörte (vgl. ebd.). Der Leitfaden wurde somit thematisch eingegrenzt und ich wurde durch die Vorarbeit zur kompetenten Gesprächspartnerin in diesen Themen (vgl. Meuser & Nagel, 1991, S. 448). Laut Meuser und Nagel sind in einem Experteninterview auch erzählende Passagen erlaubt. Da die Entwicklung und das Ende von spontanen Erzählungen zu Beginn unklar sind und nicht geplant werden können, kann auf diese Art und Weise mehr erfahren werden, als auf direktes Fragen hin. Um Erzählungen des Gegenübers herauszufordern, muss der Leitfaden dementsprechend gestaltet sein. Durch eine flexible Handhabung des Leitfadens können während des Interviews ausserdem unerwartete Themen aufgenommen werden (vgl. Bogner et al., 2009, S. 52ff.). Die Reihenfolge der offenen Fragen musste nicht unbedingt eingehalten werden. Je nach Erzählungen des Experten konnten diese in unterschiedlicher Reihenfolge gestellt werden. Wichtig war, dass am Ende alle Fragen beantwortet waren (vgl. Meuser & Nagel, 1991, S. 449). „Nachfragen sollten

möglichst Berichte über konkrete Ereignisse evozieren bzw. Erzählungen generieren“ (Bogner et al., 2009, S. 54).

Der offene Interviewleitfaden dieser Arbeit wurde anschliessend an die Literaturrecherche wie folgt aufgebaut:

Familie: „Erzählen Sie uns über Ihre Familie.“

Eritreische Kultur: „Was sollten Schweizer über die Erziehung in eritreischen Familien wissen?“

Schule: „Erzählen Sie über die Schule in Eritrea.“ „Erzählen Sie über die Schulerfahrungen ihrer Kinder in der Schweiz.“

Beruf: „Erzählen Sie von Ihrem Beruf.“

Flucht: „Wie sind Sie in die Schweiz gekommen?“

Migration: „Können Sie sich an die erste Zeit in der Schweiz erinnern?“ „Was möchten Sie beibehalten?“ „Was würden Sie gerne ändern?“

4.1.4 Interviewsetting

Das Ziel einer Gesprächsführung ist ein quasi-normales Gespräch. Dies kann gelingen, wenn der Experte in eine ihm möglichst vertraute Kommunikationssituation eines lockeren Miteinander-Redens versetzt wird (vgl. Bogner et al., 2009, S. 103ff.). Für ein möglichst gelingendes Interview ist es wichtig, dass die interviewende Person vom Experten als kompetenten Gesprächspartner wahrgenommen wird. Dies kann der Experte am Verhalten des Interviewers feststellen oder aber an formalen Statusmerkmalen, wie dem akademischen Titel (vgl. Bogner et al., 2009, S. 54f). Um dem Gegenüber während des Interviews kompetent zu wirken, ist ein vertieftes vorgängiges Studium forschungsrelevanter Literatur und anderen Medien wichtig, damit der Experte eine thematische Kompetenz, das heisst ein bereits vorhandenes Wissen zum Thema erkennen kann (vgl. Bogner et al., 2009, S. 106). Gleichzeitig verlangt ein optimaler Informationsgewinn, dass der Interviewer „seine Vor-Urteile und Vorab-Gewissheiten dem zur Untersuchung anstehenden Forschungsfeld gegenüber suspendiert und stattdessen fragt, wie die Akteure selbst ihre Welt (und was sie dabei) sehen“ (Bogner et al., 2009, S. 110). Laut Meuser und Nagel (1991) wird ein Interview mit grosser Wahrscheinlichkeit gelingen, wenn der Experte zu Beginn nachfragt, wonach geforscht wird und dies sein Interesse weckt (vgl. S. 450). Folglich wurde bei der Anfrage der Experten, wie auch zu Beginn jedes Interviews genau erklärt, dass das Interview im Auftrag einer Hochschule gemacht wird mit dem Ziel, möglichst viel über eritreische Familien zu erfahren, um eritreische Kinder und ihre Eltern in Schweizer Schulen unterstützen zu können.

Die Interviews wurden in einem Schulhaus in der Nähe der Wohnorte der Personen durchgeführt. Zwei Personen kannten das Schulhaus, eine weil ihr Kind dort zur Schule geht und die andere weil sie dort als Übersetzer arbeitet. Eine Person schlug für das Interview ihr Büro vor und so wurde es mit

dem Gedanken an eine möglichst vertraute Situation dort durchgeführt. Bei den Interviews waren immer zwei Personen anwesend. Die Arbeit wurde so aufgeteilt, dass jemand die Gesprächsleitung übernahm und die andere Person sicher stellte, dass die Tonaufnahmen zu jeder Zeit funktionierten. Beide haben spontan Rückfragen gestellt.

4.1.5 Transkription

Alle Interviews wurden mit einem Audiogerät aufgezeichnet. Die Tonaufnahmen wurden vor ihrer Auswertung vollständig transkribiert. Dabei wurden die Regeln des einfachen Transkriptionssystems nach Dresing und Pehl (2013) verwendet. „Stimmlagen sowie sonstige nonverbale und parasprachliche Elemente werden nicht zum Gegenstand der Interpretation gemacht“ (Meuser & Nagel, 1991, S. 455). Einzig längere Denkpausen wurden in Form von drei Punkten in einer Klammer angegeben. Die Transkripte wurden gemäss Flick (2007) anonymisiert (vgl. S. 380).

4.2 Auswertung anhand der Grounded Theory

4.2.1 Auswertungsverfahren

Bei der Auswertung der vier durchgeführten Interviews orientierte ich mich am Vorgehen der *Grounded Theory*, welche die Daten qualitativ analysiert. Die Grounded Theory wird in diesem Kapitel mit den in dieser Arbeit durchgeführten Auswertungsschritten präsentiert, um den Auswertungsprozess der Interviews aufzuzeigen. Das Wort *Grounded* meint gegenstandsverankert, da die Untersuchung des Gegenstands eine Rekonstruktion der Wirklichkeit der befragten Personen aufzeigen soll. Dabei werden die Daten aus dem Untersuchungsbereich aus unterschiedlichen Quellen systematisch erhoben und analysiert (vgl. Strauss & Corbin, 1996, S. 7f). Es wird zu Beginn nicht von einer bestimmten Theorie oder von Hypothesen ausgegangen, welche anhand der Daten bewiesen werden sollen, sondern es soll sich während der Forschung die Rekonstruktion der Wirklichkeit aus der Untersuchung heraus entwickeln. Datensammlung und Analyse stehen während der Forschung stets in wechselseitiger Beziehung zueinander (vgl. ebd.).

In einem ersten Schritt wurden die Anliegen der einzelnen Interviewpartner erschlossen, um anschliessend nach Gemeinsamkeiten für eine bestimmte soziale Wirklichkeit zu suchen. Die Gemeinsamkeiten werden dabei als Hauptkategorien definiert. Diese Hauptkategorien haben sich ergeben, indem bestimmte Themen für mehrere Interviewpartner von Bedeutung waren, indem sie häufig genannt wurden und indem sie mit anderen Themen in Verbindung gebracht werden konnten.

So wurde in dieser Arbeit anhand von Interviews erforscht, wie eritreische Familien ihre Lebensbereiche beschreiben und was Lehr- und Fachpersonen der Schule wissen sollten, um die Familien unterstützen zu können. Anhand der Interviews wurde die Wirklichkeit eritreischer Familien rekonstruiert und es konnten darin ablaufende Prozesse aufgezeigt werden (vgl. Strauss & Corbin, 1996, S. 30). Während des gesamten Auswertungsprozesses wurde nach den Hauptanliegen in den Erzählungen der Interviewpartner gesucht.

4.2.2 Theoretische Sensibilität

Die *Theoretische Sensibilität* ist „...die Fähigkeit, Einsichten zu haben, den Daten Bedeutung zu verleihen, die Fähigkeit zu verstehen und das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen“ (Strauss & Corbin, 1996, S. 25). Dies bedeutet, dass ein gewisses Mass an Sensibilität vorausgesetzt wird um zu erkennen, was in den Daten bedeutsam ist. Diese Sensibilität wird von den Vorerfahrungen durch das Literaturstudium und den bereits gemachten Erfahrungen mit eritreischen Familien geprägt (vgl. ebd.). Der Hintergrund an Informationen über Eritrea und eritreische Personen durch das Literaturstudium und die bereits gemachten Erfahrungen mit eritreischen Kindern und ihren Familien im Schulalltag sensibilisieren für die Befragung. Bei der Vorbereitung anhand des Literaturstudiums mussten wie von Strauss und Corbin (1996) beschrieben, folgende Literaturunterschiede vorgenommen werden: Als Fachliteratur gelten Fachbücher über Eritrea. Biographien, Podcasts, Zeitungsartikel und Berichte sind nichtfachliche Literatur. Im Gegensatz zur Fachliteratur muss die nichtfachliche Literatur durch weitere Literatur oder die Interviews bestätigt werden. Dabei soll fortwährend nach Ähnlichkeiten oder Unterschieden gesucht werden (S. 31ff.).

Die Vertiefung mit der Literatur brachte Fragen, Übereinstimmungen und Unterschiede in Aspekten der verschiedenen Lebenswelten eritreischer Kinder auf. Um diese zu untersuchen und ihnen Gültigkeit zu verleihen, entstand der Interviewleitfaden. Dieser gewährleistete, dass die Interviews anschliessend verglichen werden konnten (vgl. Meuser & Nagel, 1991, S. 453). Die Interviewfragen wurden offen gestellt, um weitere Erkenntnisse sammeln zu können, welche in der Literatur nicht vorhanden oder nur wenig markant sind. Während und nach der Analyse der Daten, wurde die Literatur ebenfalls immer wieder zur Hand genommen um Vergleiche aufzustellen. Das vorgängige Literaturstudium diente somit den Vorüberlegungen, verstellte aber nicht den Blick, um Neues und Unerwartetes in den Daten entdecken zu können.

4.2.3 Theoretisches Sampling

Das Ziel des *Theoretischen Samplings* ist, Kategorien zu entwickeln und in Beziehung zueinander zu setzen. Themen sind dann von Bedeutung, wenn sie beim Anstellen von Vergleichen wiederholt auftreten oder durchgehend abwesend sind (vgl. Strauss & Corbin, 1996, S. 148f).

Beim Theoretischen Sampling wurde zu Beginn nach Kategorien gesucht. Im Verlauf der Forschung vertieften sich diese, um eine Dichte zu erreichen. Dabei spezifizierte sich die Befragung in bestimmten Bereichen. Es tauchten während der weiteren Forschung mehrmals neue Kategorien auf, welche ebenfalls weiter erforscht wurden. Diese Flexibilität war während des ganzen Prozesses sehr wichtig (vgl. Strauss & Corbin, 1996, S. 150). Nach Strauss und Corbin (1996, S. 151f) mussten vor der Forschung folgende drei Aspekte berücksichtigt werden:

- Die zu untersuchende Gruppe muss geleitet von der Fragestellung ausgewählt werden.
- Die Methode der Datenerhebung muss die gesuchten Informationen einfangen können.
- Die Datenerhebung muss so strukturiert sein, dass Entdeckungen gemacht werden können.

In der ersten Phase des Kodierens war die Offenheit für alle möglichen Kategorien wichtig. Deswegen war es im Literaturstudium und bei den ersten Interviews entscheidend, mögliche relevante Daten zu entdecken. Um diese Offenheit zu bewahren, durften das Lesen der Literatur wie auch die ersten Interviews nicht zu eng strukturiert sein. In der zweiten Phase erfolgte die erste Analyse dieser Daten. Sie wurden untersucht und miteinander verglichen. Dabei bildeten sich erste Kategorien. Bei den darauffolgenden Interviews stellten sich einige dieser Kategorien als bedeutungslos heraus und wurden aufgegeben, wenn sie nicht wieder auftauchten. Oder sie wurden abgeändert, wenn sie in einer anderen Form auftraten. Dabei traten einige Fragen aus dem Interviewleitfaden in den Hintergrund, andere wurden vertieft erhoben. Bei den letzten Interviews wurde gezielt nach vergleichbaren Daten gesucht. Um die Bedeutsamkeit von Aussagen zu erkennen, war es wichtig, die eigene Sichtweise in Frage zu stellen und die Wirklichkeit wahrzunehmen (vgl. Strauss & Corbin, 1996, S. 153ff.).

4.2.4 Hilfsmittel

Als Hilfsmittel wurden während dem gesamten Auswertungsprozess Memos erfasst (siehe Beispiel im Anhang 2). Dies sind „schriftliche Analyseprotokolle“ über Entdeckungen und Annahmen während des Forschungsprozesses (Strauss & Corbin, 1996, S. 169). Sie waren bedeutsame Elemente der Analyse und wurden deshalb ab Beginn der Forschung bis zum Ende eingesetzt. Die Memos entstanden aus den Interviews sowie aus der Literatur. Bei der Literatur galten sie als provisorisch, bis die Daten die Wirklichkeit bestätigten. In der ersten Phase des Kodierens wurden Memos an die Seitenränder der Transkripte und der Literatur geschrieben. Danach wurden sie separat verfasst, um sie sortieren und ergänzen zu können (vgl. Strauss & Corbin, 1996, S. 169ff.). „Im fortschreitenden Forschungs- und Analyseprozess nehmen sie an Komplexität, Dichte, Klarheit und Genauigkeit zu. Spätere Memos können die früheren widerlegen, berichtigen, bekräftigen, erweitern und verdeutlichen“ (Strauss & Corbin, 1996, S. 170).

Zur Unterstützung der Auswertung wurde das Datenauswertungsprogramm MAXQDA benutzt. Mit dieser Software konnten Kategorien in allen Interviews verglichen werden, was dem Überblick diente.

5. DARSTELLUNG DER INTERVIEWS

In diesem Kapitel werden die vier Interviews einzeln präsentiert. Die befragte Person wird mit einem aussagekräftigen Zitat und einer kurzen anonymisierten Beschreibung vorgestellt. Darauf folgt eine beschreibende Zusammenfassung der Schilderungen mit Zitaten⁶. Nach jeder Darstellung werden die Interpretationen in Bezug auf die Fragestellung gezeigt. Dabei wird ein Blick auf die Migrationsphase, auf Veränderungen in der Familie sowie auf die entdeckten Kategorien geworfen.

5.1 Herr T.

„Wenn die Kinder hier kommen und wo ist besser hier oder Eritrea? Sofort sie sagen Eritrea.“

Herr T. ist etwa 30 Jahre alt und lebt seit mehreren Jahren in der Schweiz. Er arbeitet als Übersetzer und Kulturvermittler bei schulischen Gesprächen und als Lastwagenchauffeur. Er hat keine Kinder. Als er für das Interview angefragt wurde, sagte er sofort zu. Das Gespräch mit ihm fand in einem Schulhaus statt, in welchem er auch als Übersetzer arbeitet. Herr T. zeigte Interesse am Interview und an der Arbeit und wirkte während des Interviews sehr offen und kommunikativ. Seine Aussagen bezieht er auf eigene Erfahrungen und auf seine Arbeit als Übersetzer bei schulischen Gesprächen. Dementsprechend kann er in Bezug auf die Fragestellung als globaler Experte (siehe Kapitel 4.1.1) angesehen werden.

5.1.1 Leben in Eritrea

Herr T. ist in Eritrea und in Äthiopien bei seinen Eltern in „europäischem Standard“ in der Stadt aufgewachsen. Er erzählt, er habe alles bekommen, was er brauchte und habe eine sehr gute Erziehung bekommen. Seine Eltern haben ihm erwünschtes und unerwünschtes Verhalten aufgezeigt. Dabei betont er, dass es in Eritrea auf dem Land anders ist als in der Stadt. Er beschreibt ländliche Regionen in Eritrea als „100% pur“ mit Kühen und Schafen. In der Stadt ist es modern wie hier in Städten. In seinen Erzählungen spricht er von einer klaren Rollenteilung:

22 „Mutter ist Verantwortung von die Hause. Sie ist Hausfrau. Sie schaut für das Kind, dass sauber ist und auch Essen und alles. Und der Mann geht arbeiten und kommt nach Hause. Und das heisst, denn ist mehr Zeit die Kinder verbringen ihre Zeit mit dem Mutter zusammen.“

Diese enge Bindung zwischen Mutter und Kind sowie die Rolle der Frau im Haushalt erwähnt er während des Interviews mehrmals. Die Frauen werden in ihrer Rolle durch ihre eigene Mutter und Schwestern unterstützt. Wenn eine Frau in Eritrea ein Kind bekommt, wird sie von der ganzen Familie verwöhnt. Herr T. betont immer wieder, dass die Familie in Eritrea in der Nähe wohnt und wichtig ist:

5 „Dort leben zusammen mit der Familie die Onkel, Tante ist in der Nähe.“

⁶ Die Nummer vor dem Zitat zeigt den Absatz aus dem Transkript. Das Transkript von Herrn E. befindet sich im Anhang dieser Arbeit. Die restlichen Transkripte können auf Anfrage bei der Verfasserin bezogen werden.

154 *„Kann man sagen, Mutter macht alles. Hilfe bekommt sie von Schwester, Mutter oder sowas. Sie kann man sagen nie allein....Und auch Familie ist wichtig dort. Alles Familie ist in der Nähe.“*

Weiter erzählt er über die Erziehung der Kinder und erwähnt dabei die Bestrafung:

5 *„Eigentlich bei uns wenn eine Kind etwas Fehler macht, es kann man schon etwas leichtes Strafe bekommen. Beispiel er bleibt zu Hause oder er macht etwas sowas oder aber hier ist nicht so einfach oder.“*

Zur Schulbildung in Eritrea erzählt Herr T., er habe die Schule besucht, anschliessend eine Ausbildung absolviert und schliesslich auf seinem Beruf gearbeitet. In Eritrea gibt es Kindergärten. Anschliessend besuchen die Kinder bis zur zehnten Klasse die Schule. Ob jemand zur Universität zugelassen wird oder eine Berufsschule besucht, darüber entscheiden die Noten einer abschliessenden Prüfung. Dabei unterscheidet Herr T. zwischen den Möglichkeiten auf dem Land und in der Stadt:

79 *„Eigentlich, wie ich gesagt habe, die meisten Leute wo in der Stadt leben. Sie 90%, sie schreiben und lesen und ohne Probleme Aber das Land jetzt hat er viele Möglichkeiten auch die Kinder dass in Schule gehen. Besser als früher. Aber ist immer noch auch nicht genug. Und von diesem Ort wo hier kommen die Leute. Das kann man nicht sagen alle sie können schreiben und lesen.“*

Schulen und Kindergärten liegen auf dem Land zum Teil weit entfernt und die Kinder müssen lange Schulwege auf sich nehmen. Auf die erneute Frage zur Schulbildung im Zusammenhang mit dem Militär kommt Herr T. nochmals auf die Bildung zurück. Nach der neunten oder zehnten Klasse müssen alle Kinder an eine Ausbildungsstätte, um dort die Schule und das Militär zu besuchen. Dies ist ein Grund, warum eritreische Personen aus ihrem Heimatland flüchten.

142 *„Ja, das ist die Problem jetzt in Eritrea. Einfach Military. Das ist einfach lange und ich meine lebenslange in Military, das ist, ich finde das ist ja schlimm Problem ist noch nicht geändert, immer Konflikt mit dem Äthiopia und die Grenze ist immer noch jetzt im Streit und so. Aber das muss nicht sein Das ist lebenslange nur Military nur ... die Familie kann nicht kommen besuchen und streng. Das macht für diese Leute dass einfach weg gehen. Das ist die Problem. Das ist (...) keine Freiheit.“*

5.1.2 Flucht

Herr T. erzählt während des Interviews von seiner eigenen Flucht, von Fluchterlebnissen seiner Schwester und von denen eines Kollegen. Er selbst lebte in Äthiopien, als der Konflikt zu Eritrea begann und ist geflüchtet:

65 *„Und dort ist kommt dann dieser Konflikt mit dem Äthiopia und Eritrea. Und Eritreer wo in Äthiopia lebt, die Regelung von Äthiopia (...) er will einfach alles (...) rausschicken nach, ja zurückschicken nach Eritrea. Und auch wo die (...) fest Kontakt hat mit dem Eritrea Religion (...) es geht im Gefängnis. Es war schlimm. Und in dieser Zeit bin ich dann einfach, meine alles habe ich dort gelassen und geflüchtet.“*

Herr T. ist mit dem Flugzeug nach Europa gereist. Seine Schwester hatte weniger „Glück“. Sie hat viel Schlimmes erlebt, beispielsweise einen Gefängnisaufenthalt. Herr T. schildert, dass es vielen eritreischen Personen so ergeht. Während seinen Erzählungen schluckt er immer wieder. Ich spüre, dass

es ihm schwer fällt, darüber zu sprechen. Mehrmals betont er, dass er selbst „Glück“ hatte und beschreibt, wie heute viele eritreische Personen einen ganz anderen Fluchtweg auf sich nehmen:

73 *„Wenn wir sehen aber die andere jetzt was passiert ist, ist schlimm. Die Leute wie sie hier kommen. Ich meine das ist (...) unglaublich. Ich meine, es kann man nicht auch das verstehen. Das ist Wüstenweg und nachher auf dem Wasser und ist schlimm.“*

Herr T. meint, dass solch ein Fluchtweg „immer noch im Kopf bleibt“. Er hat einen Kollegen, welcher ihm von seiner Flucht erzählte:

101 *„Und immer habe ich Angst gehabt und ich habe gesehen, wie die Leute auch das in Wüste das paar Leute sind einfach ja (...) wegen Wasser und auch wegen Hitze, dass sie gestorben sind. Und das alles ist in meinen Kopf.“*

Kinder flüchten laut Herr T. meistens zusammen mit der Mutter, fünf bis sechs Jahre nach dem Vater. Sie flüchten über die Grenze in den Sudan und fliegen von dort nach Europa. Dies findet Herr T. etwas sicherer, aber trotzdem gefährlich:

109 *„Aber dort ist Glücksache. Wenn denn von Regelung (Regierung) erwischt wird, dann sofort in Gefängnis. Oder wenn du willst denn einfach fliehen dann kann sein auch (...) du bist tot.“*

Herr T. findet es wichtig, dass wir Schweizer wissen, eritreische Personen möchten ihr Heimatland grundsätzlich nicht verlassen. Wegen verschiedenen Problemen sind sie allerdings dazu gezwungen. Er selbst wollte seine „Heimat“ nicht verlassen, weil er eine Ausbildung, einen guten Job und ein Haus besass. Laut ihm ergeht es den anderen Flüchtlingen aus Eritrea genauso:

122 *„Diese Leute auch von Eritrea, wo die Eritrea Heimat verlassen. Sie haben auch Wohnung gehabt. Sie haben auch etwas gehabt (...) aber sie haben Problem. Wegen diesem Problem sie wollen nicht dort leben. Sie haben das Land verlassen. Und sie kommen hier und für diese Leute ist auch nicht hier einfach. Ich meine, sie denken nur wenn sie hier kommen, alles ist (...) einfach. Aber nachher, wenn sie hier kommen und sie sehen, dass viel Schwierigkeit hat. Ich meine, wenn man kann nicht die Sprache, auch Wetter, auch Essen auch (...) alles ist anders. Die System, Gott sei Dank, ist gut. Ich meine Schweizer ist (...) eines gutes Land wenn Ausländer kommt, bekommt die Schule auch, ich meine das ist gut. Aber (...) für diese Leute trotzdem ist nicht auch einfach. Sie haben alles die Familie und auch Weg wie hier gekommen sind. Sie haben viele Schwierigkeiten gehabt und sie haben auch viel Schlimmes erlebt und das alles ist für diese Leute, ist auch nicht einfach.“*

5.1.3 Leben in der Schweiz

Die erste Zeit in der Schweiz erlebte Herr T. wie folgt:

81 *„Das war nicht einfach. Ich meine, (...) obwohl ich, wie gesagt habe, dass ich komme von die grosse Stadt und dass ich fast ist alles gleich. Ich meine Vergleich hier hat es alles. Es gibt nichts Neues. Ja oke, es gibt neue Zivilisation, neue Dinge aber kann man nicht sagen etwas (...) dass für mich etwas überrascht. Und aber trotzdem war nicht einfach für, kann man sagen, ein Jahr lang.“*

Für ihn waren vor allem das kalte Wetter und das Essen ungewohnt. Die Sprache hat er dank seiner bereits vorhandenen Englischkenntnissen, einem Englisch-Deutsch-Wörterbuch und einem sechsmonatigen Deutschkurs schnell erlernt. Nach sechs Monaten hat er begonnen zu arbeiten, wobei er die Sprache „automatisch“ gelernt habe.

65 *„Es war nicht schwierig für mich weil (...) ich bin (...) gelernt ... Ich weiss ich kann schreiben, ich kann lesen und es war nicht schwierig, auch die Sprache zum Lernen. Und ja ich bin schnell integriert und in sechs Monaten, dann ich habe einen Job hier.“*

Über die erste Zeit in der Schweiz von anderen eritreischen Leuten erzählt Herr T.:

5 *„Alles ist anders in Eritrea und ich finde wenn hier die Eltern mit den Kindern kommen, sie sehen hier alles Neue ist Auch die Kinder sie haben einfach neue. Vor allem auch die Wetter oder spielt eine Rolle und auch Kolleg, Kollegin und alles ist neu hier. Und auch die Erziehung Vergleich hier in der Schweiz und Eritrea ist auch nicht gleich Und auch dort leben zusammen mit der Familie die Onkel, Tante ist in der Nähe und das alles fehlt hier. Und das ist nicht einfach. Das ist schwer.“*

Die Kinder sind sich aus Eritrea warmes Wetter gewohnt, so dass sie in ihrer Freizeit den ganzen Tag draussen spielen:

55 *„Ja sie spielen und auch vielleicht sie gehen in eine (...) es gibt Spielplatz und wird nie langweilig eigentlich. Das fehlt die Kinder wenn sie hier kommen. Weil hier ist genau wie hier (zeigt aus dem Fenster) ist kalt. Dann die Kinder müssen einfach zu Hause. Das verstehe ich schon. Das fehlt für diese Kinder. Darum sie sagen immer wenn die Kinder hier kommen und wo ist besser hier oder Eritrea? Sofort sie sagen Eritrea. Ja das ist, das fehlt für die Kinder.“*

Auch in der Schweizer Schule ist es für eritreische Kinder anfangs schwierig. Bei schulischen Gesprächen mit den Eltern erlebt Herr T., dass die Sprache ein Problem darstellt. Die Kinder werden in der Schweiz in die gleiche Klasse eingestuft wie zuvor in Eritrea, müssen aber wegen sprachlichen Schwierigkeiten oft wiederholen oder sie werden „runter gestuft“. Zudem fehlt den Kindern und Müttern, dass die Familie nicht mehr in unmittelbarer Nähe ist:

154 *„Kann man sagen, Mutter macht alles. Hilfe bekommt sie von Schwester, Mutter oder sowas. Sie (...) kann man sagen nie allein. Hier ist die schwierig. Sind am meisten sind einsam und (...) darum (...) sind am meistens sind (...) Problem ja.“*

Herr T. hat einerseits durch seine Arbeit als Übersetzer Kontakt zu anderen eritreischen Personen in der Schweiz, aber auch in seiner Freizeit hilft er anderen Leuten. Dies kann er aber nur bis zu einem gewissen Grade, da er für sich selbst und seine Familie sorgen muss. Seit er in der Schweiz ist, hat er immer gearbeitet: Zuerst in einem Gemeinschaftszentrum, später bildete er sich weiter und heute ist er Übersetzer und Lastwagenchauffeur. Seinen ursprünglich erlernten Beruf kann er in der Schweiz bis heute nicht ausüben. Er wünscht sich dies für die Zukunft:

61 *„Weil das ist schon in meine Hand. Das ist auch mein Plan. Irgendwann will ich auch mit dem beschäftigt sein.“*

5.1.4 Interpretationen

Migrationsphase und Veränderungen in der Familie

Aus den Schilderungen von Herrn T. lässt sich schliessen, dass er sich in der letzten Phase der Migration befindet (siehe Kapitel 2.3). Dafür sprechen sein fester Job als Verkäufer, seine Arbeit als Kulturvermittler und seine Äusserungen, dass er in der Schweiz Anschluss gefunden hat. Eine Verknüpfung seiner mitgebrachten Kulturelemente und Denkweisen mit der neuen Umgebung gelingt ihm. Er informiert sich selbst wenn er etwas wissen möchte und geht Probleme bei sich wie auch bei anderen Landsleuten an. Aus diesen Gründen und weil er sein Leben in der Schweiz mitbestimmt, scheint er vorwärtsgewandt zu sein (siehe Kapitel 2.4.1).

Freizeit der Kinder

Das Wetter ist in den Äusserungen von Herrn T. ein grosses Thema. Er erwähnt es mehrmals. Einmal kommt das Thema im Zusammenhang mit der Freizeit der Kinder auf. Herr T. erklärt, die Kinder spielen in Eritrea immer draussen mit Kollegen, den Nachbarn oder der Familie. Sie gehen auf einen Spielplatz und es wird ihnen nie langweilig. Er betont, dass die Kinder in Eritrea viel in ihrer Freizeit unternehmen. In der Schweiz hingegen ist das Wetter kühler und die Kinder sind gezwungen, einen grossen Teil des Tages zu Hause zu verbringen. Er betont, dies sei für die Kinder in der Schweiz schwierig. Diese Aussage erscheint aus heilpädagogischer Sicht sehr wichtig. Es wird vermutet, dass eritreischen Familien das Wissen über Spielmöglichkeiten drinnen fehlt.

Einsame Mutter

Die Aussage, die Mütter werden in Eritrea von ihrer Familie und Verwandtschaft unterstützt und sind in der Schweiz einsam, erscheint wichtig in Bezug auf die Bindung zum Kind. Wenn sich eritreische Mütter in der Schweiz einsam fühlen und ihnen die Familie fehlt, kann dies zu einer psychischen Belastung führen, was wiederum Folgen für das Kind hat.

5.2 Frau F.

„Die Kinder aus Eritrea, die ich in der Forschung kennen gelernt habe, die sind ganz hungrig. Die wollen alles wissen, alles lernen, zur Schule gehen, Schule ist Privileg.“

Frau F., eine Eritreerin Mitte 30, flüchtete als Kind mit ihrer Familie nach Europa. Sie ist mit einem Eritreer verheiratet und hat zwei Kinder im Primarschulalter. In ihrem Beruf als Ärztin hat sie viel Kontakt zu eritreischen Kindern und Familien. Sie erzählte während des Interviews von sich selbst, von ihrer Herkunftsfamilie, von ihrer eigenen Familie, aber auch von Frauen, Kindern und Familien aus ihrem Berufsalltag und aus ihren Forschungen. Somit gilt sie in Bezug auf die Fragestellung als globale Expertin (siehe Kapitel 4.1.1).

5.2.1 Leben in Eritrea

Frau F. kennt Eritrea vor allem aus ihrem beruflichen Kontext mit eritreischen Familien, aus ihren Forschungen und aus der Entwicklungshilfe, in welcher sie tätig ist. Als Kind ist sie bis zum neunten Le-

bensjahr in Eritrea und Äthiopien aufgewachsen. Geprägt wurde sie von ihrer Mutter, einer starken Frau, welche gegen die Vorstellung der Gesellschaft ihren eigenen Weg suchte und Bildung genoss, anstatt sich früh verheiraten zu lassen. Frau F. erlebte ihre Mutter als glückliche Frau:

9 *„Ich hatte so eine ganz glückliche Mutter in dem Mutter-Sein. Das gibt auch ganz viel Halt den Kindern und Bindung. Weil die Mutter immer emotional da ist und glücklich ist.“*

Diese Bindung in eritreischen Familien hat sie auch in ihrer Forschung beobachten können:

9 *„Aber die Bindung mit einem Elternteil, meistens die Mutter, gibt dem Kind ganz viel Sicherheit.“*

13 *„Es gibt schon Mädchen, die auch eine gute Verbindung zum Vater haben, das schon. Aber die Frauen übernehmen ganz viel in der Erziehung von Jungen und Mädchen und geben ganz viel Struktur zu Hause.“*

Weiter beschreibt sie die klare Rollenteilung:

13 *„Sie übernimmt den Haushalt, Kindererziehung und sie ist verantwortlich für die Entwicklung der Kinder. Das ist so klar verteilt. Der Vater ist nur da, also die Rollenverteilung ist so, der Vater verdient Geld draussen, er ist Autoritätsperson nach aussen, repräsentiert auch die Familie, nicht die Frau repräsentiert die Familie in Eritrea, sondern der Mann.“*

In Eritrea gehört neben der Erziehung der Kinder auch das Befriedigen der Grundbedürfnisse der Familie zur Rolle der Frau. Die Frau kocht, wozu sie in dörflichen Verhältnissen ein Feuer machen muss, sie wäscht, bäckt Brot und sorgt sich um das Wohl der Kinder und des Mannes.

22 *„Die eritreische Frau widmet sicher der Familie. Ist verantwortlich als Ehefrau und dann Repräsentation wenn Gäste kommen. Aber der Alltag ist mit den Erledigungen und den Erfüllungen von Grundbedürfnissen und nicht mit so extravaganten Sachen. Einfach dass die Kinder zu essen haben, dass die Familie zufrieden ist. Darum kümmert sich die Frau. Der Mann ist berufstätig, geht nach draussen.“*

Für die eritreische Frau steht die Familie im Mittelpunkt:

22 *„Es dreht sich ganz viel um die Familie, nicht so um Individualismus.“*

Neben der Familie sind in Eritrea Traditionen, familiäre Feste sowie der Umgang untereinander wichtig:

45 *„...aber auch Respekt vor den Eltern, generationsübergreifend Respekt vor den Grosseltern. Einfach der Umgang miteinander ist sehr, (...) also sehr mit Respekt eigentlich. Hier ändert sich das oft, dass ich so Mädchen habe die ausrasten und auf nichts mehr hören, so rebellische Mädchen. Es ist so, die Rollenverteilung wie in Eritrea, der Mann ist der Repräsentant und die Frau ist im Hintergrund. Da merke ich auch oft, dass es häufig zu Konflikten führt aber Tradition spielt einfach, es gibt so religiöse Feste, es gibt traditionelle Feste im Jahr, das feiern die Familien.“*

Da die Grundbedürfnisse der Familie im Vordergrund stehen, helfen Mädchen in Eritrea schon sehr früh im Haushalt mit. Dies kann dazu führen, dass Mädchen weniger Schulbildung erhalten als Jungen:

26 *„Die können schon die perfekten Gerichte kochen. Das gehört für ein Mädchen dazu und trotzdem geht sie in die Schule, wenn sich Eltern dafür einsetzen. Es gibt auch Mädchen die gehen nicht zur Schule in den Dörfern. Wohlwissend, dass es Schulpflicht gibt. Die helfen dann zu Hause.“*

Frau F. erklärt, dass es in Eritrea klare Gesetze gibt zum Schulbesuch, wie auch zur Beschneidung. Jedoch kontrolliert dies niemand und es wird weder von der Behörde noch von der Schule hinterfragt, wenn Mädchen die Schule nicht besuchen, da die Grundbedürfnisse in den Vordergrund gestellt werden. Frau F. nennt noch einen weiteren Grund für Schulabbrüche bei Mädchen:

33 *„Mädchen machen oft weniger Schulzeit, weil sie dann heiraten oder verlobt sind oder schwanger werden. Dann zwingt sie auch keiner mehr.“*

Die Beurteilung in der Schule ist jedoch ausschlaggebend für die Zukunft eines Kindes:

37 *„Wenn du dann sozusagen sehr gut in der Schule bist, kannst du dort weiter Schule machen. Dann können die, die guten Abschlüsse haben, wieder zu einer Universität und auch Abitur machen. Die die eben nicht so motiviert sind, die müssen diese Zivildienste machen oder dort bleiben und Militär machen.“*

Die Schule in Eritrea beschreibt Frau F. als sehr strukturiert und autoritär. Der Lehrer bestimmt und bestraft. Die Kinder haben grossen Respekt vor den Lehrpersonen. Bestraft wird dabei auch mit körperlicher Gewalt, nicht nur von den Lehrern, sondern auch von den Eltern. In Gesprächen mit Kindern bei ihrer Arbeit erkennt Frau F., dass das Schlagen eine Erziehungsmethode ist, um Kinder zu bestrafen, wenn sie nicht gehorchen.

26 *„Aber es ist nicht so ein Übergriff in dem Sinne wie wir es kennen. Das muss man wirklich unterscheiden. In Eritrea gibt es für die Kinder Schläge, aber es ist nicht Gewalt in dem Sinne. Es ist mehr im Affekt. Das Schlagen auch drin ist und für die Kinder ist es nicht traumatisch. Denn wenn man mit den Kindern das anschaut, hört man: ‚Sie macht das, weil man mich liebt‘. Die Mama schlägt mich, in dem Sinne haben sie das mir erläutert.“*

5.2.2 Flucht

Frau F. flüchtete als neunjähriges Mädchen mit ihren Eltern und ihren Geschwistern vor dem Krieg zwischen Eritrea und Äthiopien. Über die Dörfer von Eritrea und durch den Sudan flüchteten sie nach Europa. Sie erlebte die Flucht als Situation, in der alle Kinder und Eltern gemeinsam unterwegs waren.

88 *„Und irgendwie gibt es Zukunftshoffnung, wo man noch nicht genau weiss, wo das ist, das versteht man als Kind noch gar nicht, was ist Europa Alle Eritreer waren dann auf den Kamelen, mit dem Auto, mit dem Bus. Und wenn die Eltern dann so greifbar waren und für einen da waren, dann ist es mehr so, das ist so etwas, wir müssen da durch. Ich war nicht auf der Flucht alleine als Kind und so konnte man die ganzen Herausforderungen ganz anders bewältigen, mein ich Ich habe zum guten Glück kein Bombardement oder schlimme Sachen oder Verlust, das habe ich Gott sei Dank nicht erlebt. So konnte ich das, glaube ich, ganz gut verkraften. Alle Eritreer sind geflohen, bis auf wenige Ausnahmen, wie mein Mann, die zum Studieren gekommen sind.“*

5.2.3 Leben in der Schweiz

Die erste Zeit in Europa war für Frau F. und ihre Familie schwierig:

55 *„Es war Winter, es war kalt, es hatte Schnee. Es war so ein Kulturschock. Wie die meisten Eritreer, die das so erleben. Es war der totale Kulturschock, es war kalt. Nach kurzer Zeit konnten wir dann die Sprache und sind zur Schule gegangen. Aber es war nicht schön, es war sicher ein Schock. Ich dachte, das kann doch nicht Europa sein. Ich fand es ganz schlimm, diese Kälte von den Menschen, die habe ich sehr kalt erlebt. Für meine Eltern war das sicher noch viel, viel schlimmer. Für die Kinder war das auch schrecklich, sich mit dieser kalten Kultur und kaltem Wetter. Dann eben, muss man sich dann anpassen und mit neun kann man das halt ganz gut.“*

Bei eritreischen Familien in der Schweiz erlebt Frau F., wie die traditionelle Rollenteilung mit dem Mann als Repräsentant und der Frau im Hintergrund hier in der Schweiz zu Konflikten führt. Sie fordert die Lehrperson auf, Verständnis zu zeigen für diese Rollenteilung und es auch zu akzeptieren, wenn die Mutter nicht an Elternabende mitkommt.

65 *„Sie haben immer Angst, dass sie nicht genug deutsch sprechen, dass sie das alles nicht richtig verstehen und sowieso alles falsch machen. Die Haltung ist oft, dass sie nicht genügen und da müsste man ihnen so würdigen.“*

Die Eltern sollen gefragt werden, was sie brauchen, um mit der Lehrperson ins Gespräch zu kommen:

65 *„Wirklich mehr wir wollen zusammen Tee trinken, zusammen sprechen. Das mehr so anders zu gestalten, nicht irgendwie streng im Büro, sondern ich kann auch zu ihnen nach Hause kommen oder sie könne auch in die Schule kommen. Ich will einfach ihr Kind verstehen, ich will verstehen, was ihr Kind braucht.“*

Da sich die Kinder und ihre Eltern aus eritreischen Schulen einen streng autoritären Unterrichtsstil gewohnt sind, soll ihnen der pädagogisch anders wertvolle Unterrichtsstil von hier erklärt werden.

65 *„Das führt auch so (...) so zu einem Konflikt, einem Spagat, zu Hause werde ich so erzogen, in der Schule haben sie so eine Haltung, ich kriege das, dazu braucht es sehr viel Kommunikation mit den Eltern.“*

Wenn es um die Erziehung der Kinder geht, findet es Frau F. wichtig, als Lehrperson die Mutter sehr mit einzubeziehen:

65 *„Nicht böse sein, wenn sie nicht kommt, aber ich würde von Anfang an auf die Mütter setzen. Aber die Väter auch nicht aus dem Spiel lassen. Aber die Frauen haben sehr viel Power, aber sie müssen auch Zeit finden, sie sind oft sehr, sehr belastet hier in der Schweiz.“*

Der fünfjährige Sohn von Frau F. fühlte sich „genervt“, weil er als Ausländer wahrgenommen wurde, obwohl er in Europa geboren wurde und perfekt Deutsch spricht. Die Hautfarbe spielt dabei eine grosse Rolle. Er erlebte Übergriffssituationen, indem er angefasst wurde, weil ihn andere so „süss“ fanden. So hinterfragte er sich, warum ihm das passiert und wer er ist. Er und andere eritreische Kinder aus ihrer Forschung wünschen sich:

43 *„Akzeptanz und ein Blickwinkel, sozusagen eine Erweiterung, dass man Schweizer sein kann und Eritreer. Das wünschen sie sich, dass man nicht eine Haltung hat, der ist Fremder, der ist Ausländer. Besonders in den*

Schulen.“

Für Frau F. müsste jede Kultur Raum bekommen, so auch die eritreische Kultur, welche sehr mit der Religion und Traditionen verbunden ist. Hier in der Schweiz kennt sie Eltern, welche zerrissen sind in ihrer inneren Haltung. Sie haben Heimweh und sind enttäuscht, weil sich ihre Phantasie nicht mit der Realität deckte, als sie in die Schweiz kamen:

43 „Was sie hier machen wollten, nicht übereinstimmt und das überträgt sich häufig auf die Kinder und das macht dann ganz viel Druck. Du musst Anwalt werden, du musst Arzt werden. Du musst lernen, das Kind könnte schnell Abneigung gegen die Schule entwickeln weil es so viel Druck generationsübergreifend, du musst hinbekommen, was ich nicht hinbekommen habe. Das können auch Schweizer Kinder haben aber das fällt mir bei den eritreischen Kindern auf wo ich sage, nicht zu Hause üben, der macht das schon. Zu Hause nicht bestrafen, wenn etwas nicht funktioniert, also diesen Druck, weil so entstehen so Blockaden.“

5.2.4 Interpretationen

Migrationsphase und Veränderungen in der Familie

Dieses Interview zeigt klar die letzte Migrationsphase auf (siehe Kapitel 2.3). Dafür spricht, dass die Familie von Frau F. in der Schweiz integriert ist. Dazu hat sie selbst vieles in die Hand genommen und mitbestimmt. Die Familie hat eine Balance zwischen ihrem Familienleben mit Traditionen nach innen und der Anpassung nach aussen gefunden, was für eine vorwärtsgewandte Familie spricht (siehe Kapitel 2.4.1). Dabei haben die persönlichen Voraussetzungen von Frau F. sicherlich eine Rolle gespielt. Sie scheint eine starke Frau zu sein, welche sich mit ihrer Migration auseinandergesetzt hat und diese so bewältigen konnte.

Einsame Mutter

In diesem zweiten Interview wurde meine Annahme des ersten Interviews bestätigt, dass eritreische Müttern in der Schweiz psychisch belastet sein könnten. Dabei wurde die enge Bindung zwischen Mutter und Kind unterstrichen. Ich nehme an, dass die psychische Belastung der Mutter Auswirkungen auf die Bindung zu ihrem Kind hat.

Schulbildung

Als Lehrperson scheint mir die Aussage wichtig, dass eritreische Mädchen teilweise über wenig Schulbildung verfügen, da in Eritrea nicht alle regelmässig die Schule besuchen. Zum Thema Schule hat sich ausserdem der Notendruck bestätigt, welcher in Eritrea über die Zukunft der Kinder entscheidet. Es wird erwähnt, dass eritreische Kinder in der Schweiz unter grossem Druck stehen. Da Frau F. in ihrer Arbeit viel über Schulerfahrungen von eritreischen Familien in der Schweiz erfährt, hat sie klare Erwartungen an die Schule.

Bestrafung

In Eritrea gehört das Schlagen sowohl zu Hause als auch in der Schule zur Erziehungsmethode. Dies hört Frau F. in Erzählungen von eritreischen Kindern in der Schweiz.

5.3 Herr E.

„Ich habe zwei Töchter, eine ist schon da und die zweite ist jetzt mit viel Glück nach Äthiopien geflüchtet. Gott sei Dank.“

Herr E. ist Mitte 30 und lebt seit fünf Jahren in der Schweiz. Seine Frau und seine zwei Töchtern (zehn und sieben Jahre alt) haben bereits zwei Fluchtversuche hinter sich. Eine Tochter hat es bis in die Schweiz geschafft, die zweite Tochter und die Frau befinden sich zurzeit in Äthiopien. Herr E. war in Eritrea Lastwagenfahrer. Sein Gesichtsausdruck machte auf mich einen nachdenklichen und trüben Eindruck. Da er sein Deutsch als mittelmässig einstufte, wurde das Gespräch von einem Dolmetscher übersetzt.

5.3.1 Leben in Eritrea

Herr E. empfindet die Erziehung in Eritrea strenger als in der Schweiz. In Eritrea werden Kinder bestraft, wenn sie etwas „falsch machen“ oder „Ärger machen“. Sie müssen zur Strafe in einem Raum sitzen oder sie werden angeschrien oder geschlagen. Für eritreische Eltern dienen diese Massnahmen dem Wohl des Kindes:

29 „Das machen wir, damit unsere Kinder einen positiven und guten Weg laufen. Das sollten die Schweizer verstehen.“

Über die Schule in Eritrea erzählt Herr E. ausschliesslich Positives. Er findet die Schule mit ihren Regeln und was die Kinder lernen gut. Der Unterricht ist in zwei Schichten aufgeteilt: Die Hälfte der Lernenden kommt bis zum Mittag und die andere Hälfte nach dem Mittag. In manchen Schulen findet der Unterricht für alle entweder am Morgen oder am Nachmittag statt, in anderen Schulen in zwei Schichten, beispielsweise erste bis vierte Klasse am Morgen und fünfte bis achte Klasse am Nachmittag. Bei den Hausaufgaben helfen die Eltern und die älteren Geschwister, wenn sie es können. In der Schule unterstützt die Lehrperson die Kinder:

59 „Der Lehrer, wenn er gut ist, organisiert etwas für die Schüler. Zusätzliches Material oder zusätzliche Personen, die hilft.“

Gespräche gibt es je nach Bedarf und wenn die Kinder ihr Zeugnis bekommen:

47 „In Eritrea: Wenn er oder sie in der Schule schwierig ist, dann die Eltern müssen kommen. Sie bekommen einen Brief oder sie sagen den Kindern, dass sie morgen mit den Eltern zusammen kommen müssen. Und wenn sie kommen, wird der Lehrer ihnen alles erklären. Erzählen, was er alles gemacht hat oder wenn er schlecht ist. Und das andere ist, es gibt nach sechs Monaten immer Zeugnisse und an diesem Tag kommen die Eltern zusammen mit den Kindern und schauen, was ist gut und was ist schlecht und es gibt dann zwei Möglichkeiten.“

Als Herr E. selbst in der Schule war, waren die Berufsmöglichkeiten abhängig von den Noten der Prüfungen. Wer gute Noten erzielte, durfte an eine Universität oder Hochschule. Bei schlechten Noten hatte man die Möglichkeit an die „Schule für Lehrer“ zu gehen oder kleinere Schulungen zu absolvieren. Heute läuft es wie folgt:

68 „Aber jetzt ist es anders. Nach der zwölften Klasse gehen sie an einen Ort wie die Uni, dort gibt es die Schulungen, aber auch Militär. Es ist vom Militär. Militär und Schulung, beides gibt es dort. Wenn einer guten Noten hat, dann hat er eine Ausbildung und die schlechten machen etwas mit Handwerk oder etwas zusammen mit dem Militär.“

69 „Ein guter Schüler muss nicht ins Militär?“

70 „Es ist so. Nach der zwölften Klasse gehen Sie nach Sawa, so heisst der Ort, und machen diese Prüfung. Wenn Sie eine gute Note haben, gehen sie an die Uni. Mit einer schlechten Note werden sie Handwerker oder müssen ins Militär.“

71 „Die Guten Schüler gehen nur zur Schule und müssen nicht ins Militär?“

72 „Die guten gehen nur zur Uni.“

5.3.2 Flucht

Herr E. absolvierte nach der zwölften Klasse das Militär und dachte, er sei nach einem Jahr fertig und könne dann sein eigenes Leben führen. Es kam aber anders. Er erhielt ein „Taschengeld“ von 1'200 Nakfa (ungefähr 70 CHF) und musste im Militärdienst bleiben. Im Krieg zwischen Eritrea und Äthiopien von 1998 bis 2000 musste er teilnehmen. Auch nach Kriegsende wurde er noch immer nicht aus dem Militärdienst entlassen.

80 „Die Situation wurde dann schlimmer und schlimmer. Die Regierung war schwierig und streng. Da habe ich gesagt, es ist besser, wenn ich weggehe.“

Als Lastwagenfahrer war Herr E. viel an der Grenze zum Sudan:

82 „Ich habe alles gesehen von dieser Grenze zwischen Eritrea und Sudan. Dann bin ich in den Sudan geflüchtet. Von Sudan nach Libyen. Von Libyen nach Italien. Dieser Weg.“

Die Flucht nahm Herr E. alleine auf sich. Er wählte die Schweiz als Zielland, weil er gehört hatte, dass die Schweiz hilfsbereit ist und die Familien schnell zusammenbringt.

129 „Das haben Sie bereits in Eritrea gehört? Haben Ihnen das die Leute erzählt?“

130 „Nein. In Eritrea habe ich schon etwas von der Schweiz gehört. Einfach die Schweiz ist ein neutrales Land, das Frieden hat. Aber das andere habe ich gehört, als ich in Sudan und Libyen war. Danach habe ich entschieden, dass ich hierher komme.“

Einige Jahre nachdem Herr E. in der Schweiz angekommen war, versuchte auch seine Frau mit den zwei Töchtern nachzukommen:

88 „Es war nicht einfach. Sie haben den ersten Versuch gemacht von Eritrea nach Sudan. Ich war hier in der Schweiz. Die Tochter und die Familie und die Person, welche auch die Grenze kennt.“

89 „Das ist die Person, die man auch bezahlt?“

90 „Ja. Es war schwierig und sie wurden dann auch erwischt. Sie waren sechs Monate im Gefängnis und sind

danach mit der Kautio n rausgekommen.“

Herr E. musste eine Kautio n von 10'000 Nakfa (ungefähr 600 CHF) bezahlen, damit seine Frau und die beiden Töchter wieder frei kamen.

100 „Nach einem Jahr haben sie es nochmals versucht. Genau der gleiche Weg. Diese Mal war die Mutter mit der grossen Tochter hinten und die Person, der die Strasse kennt, den wir bezahlt haben, und die kleine Tochter hatten etwas Abstand. 2 oder 3 Meter. Er hat gehört, dass jemand kommt. Er sagte, dass sie sich verstecken sollten. Sie haben sich versteckt und danach sind sie gekommen und haben die eine Frau und die Mutter erwischt und mussten wieder ins Gefängnis. Die andere Tochter ist dann nach Sudan geflüchtet.“

Im Detail beschreibt er weiter, dass sich der Schlepper mit der Tochter von Herrn E. und noch einem anderen Kind versteckte und dann mit den beiden in den Sudan flüchtete. Als Herr E. dies erfuhr, organisierte er einen Bekannten im Sudan, welcher die Kinder übernahm und auf die Schweizer Botschaft im Sudan brachte. Als er sagte, dass die Eltern des Mädchens in der Schweiz leben, wurde seine Tochter in die Schweiz geflogen. Herr E. meint, dass seine Tochter nicht den gleichen Weg auf sich nehmen musste wie er, weil sie noch minderjährig ist. Seine Frau und die andere Tochter waren jahrelang im Gefängnis und versuchten anschliessend nach Äthiopien zu flüchten. Dort warten sie nun, bis sie mit dem Flugzeug in die Schweiz fliegen können. Wann dies sein wird, wissen weder seine Frau noch er. Ab und zu können sie miteinander telefonieren. Herr E. beschreibt, dass es wegen fehlendem Empfang schwierig ist, Kontakt aufzunehmen.

5.3.3 Leben in der Schweiz

Seit vier Monaten meistert Herr E. den Alltag mit seiner Tochter in der Schweiz. Da seine Frau noch auf der Flucht ist, übernimmt er auch die Rolle der Mutter. Das heisst, er macht den Haushalt und kümmert sich um die Tochter:

14 „Ja, momentan, bis jetzt am Morgen stehen wir auf, Frühstück und alles vorbereiten für meine Tochter, dass sie danach in die Schule geht. Sie geht dann in die Schule und ich gehe an die Arbeit. Am Mittag kommt sie und wir essen zusammen etwas und sie geht dann wieder in die Schule und ich gehe zur Arbeit. Aber jetzt ab 18. November, also diese Woche, (unv.) werde dann ich auch Morgen arbeiten, ab 9 Uhr, das heisst dann ein bisschen stressig, aber ja, es geht.“

Herrn E. ist es wichtig, dass seiner Tochter nichts passiert. Seine Erziehung beschreibt er wie folgt:

33 „Ich soll sie führen, ich soll ihr den richtigen Weg zeigen. Für mich wichtig ist, dass sie anständig ist, dass sie respektvoll ist, dass sie sich zusammen mit Kolleginnen und Kollegen versteht und einfach locker gehen. Solche Sachen sind wichtig.“

34 „Was passiert mit der Tochter, wenn die Regeln nicht eingehalten werden?“

35 „Das ist klar, das braucht viel Geduld und auch Energie. Sie ist meistens brav und sie macht es richtig und sie macht kein Ärger. Aber manchmal gibt es schon Sachen die sie einfach sieht. Und wenn so etwas vorkommt, ich sage zu ihr einfach lobende Worte. Ich sage wenn du das so richtig machst, dann bekommst du etwas. Mit solchen Sachen kommt es richtig.“

Die Schule seiner Tochter beurteilt Herr E. als gut. Er hatte anfangs Angst, weil für sie alles neu war und sie kein Deutsch sprach. Nun ist er froh, dass alles gut läuft. In der Klasse hat sie bereits Kolleginnen aus Eritrea und aus anderen Ländern. Sie fühlt sich wohl in der Schule und kommt jeweils fröhlich nach Hause.

25 *„Sie kommt nach Hause und sie schaut ob sie Aufgaben hat oder sie wartet auf mich bis ich komme und sie schaut Fernsehen. Wenn es ihr langweilig ist, wir haben Nachbarn und sie geht zu diesen Nachbarn.“*

Samstags geht das Mädchen zusammen mit anderen in die Kirche, wo ein Unterricht stattfindet. Herr E. erzählt, dass die eritreisch-orthodoxen Gläubigen zwei Mal im Monat an einem Ort und die beiden anderen Male an einem anderen die Kirche nutzen dürfen. Zu den Gottesdiensten kommen sowohl eritreische Leute, als auch Schweizer. Sie sind öffentlich - alle, egal welcher Herkunft, sind willkommen. Am Sonntag geht Herr E. jeweils mit seiner Tochter „etwas trinken“ oder sie besuchen gemeinsam eritreische Bekannte.

Was die Arbeit betrifft, ist Herr E. unzufrieden. Er musste hier in der Schweiz einen neuen Beruf erlernen, was er als schwierig empfand. Nun arbeitet er seit eineinhalb Jahren mit einem Sozialarbeiter zusammen. Gerne hätte er eine Stelle gefunden, um auf seinen eigenen Füßen zu stehen:

134 *„Gott sei Dank! Wir sind dankbar. Wir haben etwas zu essen, wir haben Unterstützung, das finde ich ist sehr gut. Was ich jetzt nicht in Ordnung finde ist, dass ich jahrelang gearbeitet habe und jetzt bekomme ich keinen Arbeitsplatz. Dass ich nicht selber verantwortlich bin und selber stehen kann ... hier sagen mir viele Leute, dass eritreische Leute nicht arbeiten aber eigentlich arbeiten eritreische Leute gerne. Wir wollen immer etwas machen, aber hier macht das System, dass wir nicht zum Arbeiten kommen. Das finde ich (...) das habe ich nicht so erwartet. Wir wollten selber arbeiten, weil wir helfen der Regierung, wenn wir selbstständig sind. Aber für das machen sie nicht viel.“*

Als Wunsch für eritreische Kinder im Schweizer Schulsystem äussert Herr E.:

29 *„Unsere Kinder, sie haben nicht die Sprache, ist nicht ihre Muttersprache und wegen das sie sind in der Schule nicht schnell gut. Sie sollen das verstehen und auch unterstützen, dass sie besser werden.“*

Er merkt bei seiner eigenen Tochter, dass es für sie wegen der anderen Kultur in der Schule nicht einfach ist:

150 *„Es ist nicht einfach, weil es zwei verschiedene Kulturen gibt, zwei verschiedene Dinge. Ich hoffe, dass Anpassen kommt alles gut. Das braucht viel Zeit und auch Geduld. Aber ich danke Ihnen, ihr Job ist nicht einfach. Von ganzem Herzen, alles was Sie da machen, ich kann das nicht in der Sprache sagen. Das ist sehr gut.“*

5.3.4 Interpretationen

Migrationsphase und Veränderungen in der Familie

Im Vergleich zu den beiden ersten Interviews befindet sich Herr E. mit seiner Familie in der dritten oder vierten Phase der Migration (siehe Kapitel 2.3), da seine Familie noch nicht vollständig zusammengeführt werden konnte. Dies führt dazu, dass er sich in einem Rollenkonflikt befindet, da er zurzeit

die traditionelle Vater- und Mutterrolle übernehmen muss. Das heißt, er muss arbeiten und zu Hause für seine Tochter sorgen. In der Freizeit orientiert er sich mit seiner Tochter an anderen eritreischen Familien und eritreischen Gottesdiensten. Er leistet nicht direkt Widerstand gegen aussen, orientiert sich aber fest nach innen und versucht, die schwierige Familiensituation zu bewältigen. Dabei scheint er belastet zu sein. Es macht den Eindruck einer momentan stillstehenden Familie (siehe Kapitel 2.4.1). Was sein Kind in der Schule betrifft, so zeigt sich in seinen Erzählungen, dass sie sich im Moment auch noch hauptsächlich an eritreischen Kindern orientiert. Sie ist erst vier Monate in der Schweiz. Herr E. wirkt sehr offen gegenüber der Schule.

Kinder auf der Flucht

Bei den Erzählungen über die Flucht seiner Kinder mit der Mutter zeigte sich, wie ihn dies belastet. Nach den Interviews von Herr T. und Frau F. erschien es, als hätten Kinder weniger traumatische Fluchterlebnisse, weil sie meist mit dem Flugzeug nachkommen. Nach diesem Interview stellte sich aber heraus, dass auch Kinder auf der Flucht Glück haben müssen oder aber dass sie viel Schlimmes wie Gefängnis oder Verlust von Familienmitgliedern erleben. Solche Erlebnisse sind schwierig zu verarbeiten, auch nachdem sie in der Schweiz angekommen sind. Wie dieses Beispiel zeigt, werden Kinder auf der Flucht unter Umständen von ihren Eltern getrennt.

Freizeit der Kinder

Was die Freizeitgestaltung des Kindes betrifft, so bestätigt sich meine Annahme nach dem ersten Interview, dass eritreischen Familien ein Wissen über Spielmöglichkeiten drinnen fehlen könnte. Im Interview wurde mehrmals nachgefragt, was die Tochter in ihrer Freizeit macht. Dabei stellte sich heraus, dass sie fernsieht, zu anderen Familien, in die Kirche oder aber mit ihrem Vater „etwas trinken“ geht.

Sprache als Schwierigkeit in der Schule

Als Schwierigkeit für eritreische Kinder in der Schule erwähnt auch Herr E. die Sprache. Er wünscht sich, dass die Lehrpersonen Verständnis dafür zeigen.

Psychische Belastung

Für den Vater ist die Situation seiner Familie auf der Flucht sehr belastend. Dies hat man an seinem Gesichtsausdruck während den Erzählungen gesehen. Es ist naheliegend, dass auch das Mädchen belastet ist durch ihre Fluchterlebnisse und dadurch, dass ihre Mutter und Schwester noch immer getrennt von ihr leben. In diesem Interview wurde nochmals klar, dass die meisten eritreischen Familien über lange Zeit voneinander getrennt sind, bis die Familie nachkommt.

Noten entscheidend

Dass die Prüfungsnoten am Ende der Schulzeit in Eritrea entscheidend sind für die Zukunft der Kinder, hat sich auch in diesem Interview bestätigt.

5.4 Herr B.

„Ich bin sehr dankbar, dass ich hier in der Schweiz bin, aber Heimat ist Heimat.“

Herr B. lebt seit sieben Jahren in der Schweiz, er ist Mitte 30 und machte in Eritrea die Ausbildung in einem landwirtschaftlichen Beruf. Mit seiner eritreischen Frau hat er drei kleine Kinder unter vierjährig, sie sprechen zu Hause Tigrinya. Herr B. hat heute einen Arbeitsplatz als Verkäufer in einem Schweizer Unternehmen. Das Interview fand in einem Schulhaus statt. Herr B. machte einen motivierten und offenen Eindruck. Er interessierte sich für diese Arbeit und für die Aufgaben der Lehrpersonen.

5.4.1 Leben in Eritrea

In der eritreischen Kultur ist der Mann zuständig für das Haus und er arbeitet. Die Frau ist zu Hause. Zu ihren Aufgaben gehören das Kochen und das Waschen. Bei seinen Eltern hat Herr B. erlebt, dass die Mutter zu Hause alles erledigt und der Vater arbeitet und Geld nach Hause bringt. Herr B. hat das Gefühl, dass sich dies in der heutigen Zeit verändern könnte, weil man zur Schule geht, gebildeter ist und sich bewusst wird, dass die Frau Unterstützung braucht.

Von seinen Eltern hat Herr B. gelernt, Respekt gegenüber seiner Familie zu haben und sich um die Familie zu sorgen:

62 *„Wenn mein Vater sagt ich bin krank, dann muss ich einfach zu ihm schauen. Das ist für mich das, ich habe das gelernt für meine Familie.“*

Hat Herr B. als Kind eine Regel nicht eingehalten, wurde er „sogar“ geschlagen. Für ihn war diese Massnahme normal. Er akzeptierte dies.

66 *„Das heisst, wenn mein Vater mich schlägt ist das nichts Böses. Er will einfach Gutes in Zukunft. ‚Hey du musst gut lernen‘. Ich sage: ‚Nein, ich gehe mit meinen Kollegen nach draussen‘. Irgendwie Ausgang oder so. ‚Nein, du darfst nicht‘. Und wenn man schreit dann zäck. Aber das ist nicht gemein. Es ist nicht böse gemeint. Das ist einfach unsere Mentalität und es ist nicht offiziell auf der Strasse zu schlagen, sondern einfach zu Hause.“*

Herr B. vergleicht das Schlagen mit einem Medikament und meint, wenn jemand krank ist, hilft ihm ein Medikament und wenn jemand Probleme bereitet, wird er durch einen Schlag „erlöst“.

66 *„Das ist nicht böse gemeint und nach zwei Stunden ist es wieder oke. Genau. Weil er ist mein Vater und ich weiss genau, dass er es für mich gut meint und nicht böse. Das heisst, er will mich nicht zäck, töten oder so. Nein, sondern ich habe ja nicht die Regel eingehalten und er schaut für mich, dass ich gute Zukunft habe. Wenn ich in eine falsche Richtung gehe, dann sagt er mir: ‚Hey, tu das nicht‘. Wenn ich es wieder tue, dann bekomme eine.“*

Für Herrn B. ist das Schlagen von Kindern also eine Erziehungsmassnahme der Eltern, welche in Eritrea für die Kinder „normal“ ist.

Herr B. hat in Eritrea die obligatorische Schule bis zur neunten Klasse besucht. Anschliessend war er drei Jahre an einem sogenannten College. Er vergleicht dies mit einer Lehre in der Schweiz. Nach der Prüfung trat er dem Militär bei und arbeitete dort:

103 *„Also, es gehörte dem Militär, aber ich war beruflich dort und nicht im Militär. Ich gehörte zum National Service.“*

Allgemein zur Schulbildung in Eritrea spricht Herr B. von der ersten bis sechsten Klasse als Primarschule und von der siebten bis elften Klasse als Sekundarschule. Danach folgt eine Prüfung zur Aufnahme an die Universität:

74 *„Bevor die Entscheidung der Prüfung kommt, muss man ins Militär. Danach kommt die Entscheidung. Wenn du es bestanden hast, gehst du zur Uni, wenn du es nicht bestanden hast, dann bleibst du im Militär.“*

Dies war bis 2003 der Fall. Seither existiert laut Herrn B. keine Universität mehr, sondern nur noch Militär.

78 *„Ja, sie sagen einfach Institut Technologie oder so, aber es ist immer, ich sage einfach das ist Militär. Von 2003 gehen alle, Frauen oder Männer ist egal, gehen alle in Sawa ins Militär. Sie machen ein Jahr Kurs in Sawa, also zwölfte Klasse sagt man, und danach macht man eine Prüfung. Es gibt keine Uni oder so. Es gibt einfach College oder so. Wenn man gute Noten hat, dann geht man in das technologische Institut. Das kenne ich aber nur vom Namen her. Oder Wirtschaft oder Landschaft, so was gibt es auch noch. Aber wenn man keine guten Noten hat, dann bleibt man im Militär.“*

In der Schule finden Gespräche zwischen den Eltern und der Lehrperson statt. Diese werden hauptsächlich dann von der Schule einberufen, wenn ein Kind keine guten Leistungen mehr zeigt oder „Probleme macht“. Ansonsten nimmt die Schule zwei Mal im Jahr Kontakt zu den Eltern auf. Sie dürfen bei Bedarf jederzeit nachfragen, wie sich das Kind in der Schule behauptet. Manche Eltern sind interessiert an der Schulbildung ihres Kindes, andere nicht.

In der Freizeit spielen die Kinder:

31 *„Man spielt ganz wenig, man spielt einfach am Boden Ich weiss nicht, ob das noch gibt, aber als ich Kind war, gab es keine richtigen Spielsachen wie jetzt. Ich weiss nicht, wie es jetzt ist. Aber als ich Kind war, gab es nicht so viele Spielsachen.“*

5.4.2 Flucht

Herr B. hat sich entschlossen zu flüchten, weil er wegen des Militärs keine Zukunft sah:

126 *„Man lernt, aber es bleibt immer passiv. Ich bin ein Mensch, aber ich kann nicht überlegen und machen was ich will. Das geht einfach gar nicht. Ich habe es sogar an einer Sitzung besprochen. Ich habe es einfach gesagt als Mensch. Dann haben sie gesagt, wenn es nicht gut ist für uns, dann muss ich ins Gefängnis gehen. Sie wollen einfach immer, dass alle passiv bleiben. Aber das geht nicht.“*

Weil er seine Meinung äusserte, musste er für etwa fünf Monate ins Gefängnis. Von dort ist er dann

geflohen:

133 *„Es gab Militaristen, die schauten, dass ich nicht weggehe und mit ihnen habe ich gesprochen und gesagt, dass ich weggehe. Er sollte einfach sagen, dass ich verschwunden sei und er habe nichts gesehen. Er war genau wie ich, er wollte auch nicht dort bleiben aber er muss. Das ist bei uns das Problem. Alle machen es ungerne. Sie machen es nur, weil sie es müssen.“*

Zuerst flüchtete Herr B. in den Sudan und von dort mit einem ungültigen Pass mit dem Flugzeug nach Europa. Den Pass bekam er gegen Geld von einem Mann aus dem Sudan. Laut Herrn B. gibt es im Sudan Leute, bei welchen man für Geld „alles bekommt“. Während Herr B. alleine nach Europa flüchtete, blieben seine Eltern und seine Geschwister in Eritrea.

5.4.3 Leben in der Schweiz

141 *„Die erste Zeit war am Bahnhof. Ich habe mich gewundert, es war wirklich schön. Wenn man merkt, man schaut für seine Zukunft und einfach die Freiheit. Man fühlt die Freiheit. Das ist wirklich wichtig. Ich habe dann langsam gelernt mit der Freiheit umzugehen.“*

Herr B. musste in der Schweiz zuerst lernen mit dieser Freiheit zurechtzukommen. In Eritrea fühlte er sich passiv, er konnte nichts selbst entscheiden. Hier hat er gelernt selbst zu beurteilen, was für ihn wichtig ist und was nicht. Dies war für ihn nicht einfach. Er sieht heute immer noch viele eritreische Personen in der Schweiz, welche nicht damit umgehen können und deswegen immer noch passiv sind im Denken.

143 *„Was man über lange Zeit erlebt hat, kann man nicht in kurzer Zeit vergessen und ein neues Leben anfangen. Es ist nicht einfach, es ist sehr schwierig.“*

Auch bei ihm selbst spürt er, dass es nicht einfach ist, die Vergangenheit zu vergessen:

145 *„Meine Vergangenheit ist vorbei. Ich habe sie nicht einfach vergessen, aber es bringt nichts, wenn ich das behalte. Es schadet mir nur. Ich muss versuchen, es zu vergessen, sonst bleibt es immer in meinen Gedanken.“*

Nachdem Herr B. in die Schweiz geflüchtet war, arbeitete er zuerst als „Abwascher“. Mit dem Erlernen der deutschen Sprache konnte er sich in kleinen Schritten eine höhere Funktion erarbeiten. Heute ist er Verkäufer. Ein Diplom seiner Ausbildung aus Eritrea besitzt er zwar, er musste in der Schweiz aber einen neuen Beruf erlernen:

109 *„Sie haben mir nicht getraut, ob ich wirklich gelernt habe oder nicht. Man muss es einfach hier lernen.“*

Herr B. hofft nun, im kommenden Jahr eine Ausbildung in seinem aktuellen Beruf beginnen zu können.

Im Moment arbeitet er Vollzeit als Verkäufer und seine Frau ist zu Hause bei den Kindern. Da sie daheim ist und Zeit hat, ist es für Herrn B. klar, dass sie kocht und die Wäsche macht. Ab und zu hilft er ihr bei ihren Aufgaben im Haushalt. Seine Frau findet jedoch, dass er sich nach einem ganzen Ar-

beitstag ausruhen soll. Anders als er es als Kind bei seinen Eltern und allgemein in der eritreischen Kultur erlebt hat, definieren seine Frau und er keine klare Rollenteilung:

11 *„Wir machen nicht wer ist für was zuständig, weil wir gehören ja zusammen, es geht ja nicht um das, meine Frau ist Frau oder mein Mann ist Mann, das geht nicht um das. Solange wir gehören zusammen, es gibt kein System für das oder das. Wir machen einfach, wer hat Zeit, wer kann das. Wir besprechen das immer miteinander. Wenn ich Zeit habe, dann mache ich es selber und wenn sie Zeit hat, dann macht sie es selber. Wir haben keine Regeln oder so zu Hause.“*

In der Erziehung seiner Kinder sollen beide Kulturen Platz haben. Die eritreische Kultur lernen die Kinder von ihm und seiner Frau und die schweizerische Kultur im Kindergarten und in der Schule. Solange die Kinder klein sind, lernen sie von ihm und seiner Frau mehr über die eritreische Kultur und Religion. Beispielsweise essen sie zu Hause Injera, ein eritreisches Fladenbrot. Weiter lehrt er seinen Kindern einen respektvollen Umgang:

54 *„Dankeschön‘ sagen und ‚bitte‘ und ‚darf man‘? Nicht einfach nehmen, sondern ‚darf man‘ fragen. Nachher wenn du es bekommen hast, ‚danke‘ sagen. ‚Grüezi‘ sagen. Wer ist egal, ‚grüezi‘ und ‚tschüss‘. Nicht auf die Strasse spucken. Das sind die Basis, also Grundregeln, welche man den Kindern lernen sollte. Und Respekt vor allem.“*

Herr B. betont, dass seine Kinder selbständig werden sollen. Damit sie genug Zeit haben, seine Regeln zu erlernen, ist er geduldig. In seinen Augen bringt Druck oder Schreien nichts. Wenn sein Sohn etwas macht, was Herr B. nicht in Ordnung findet, bittet er ihn aufzuhören und erklärt, weshalb es sich nicht gehört. Über das Schlagen, die Erziehungsmassnahme, welche er als Kind selbst erlebt hat, äussert er sich in Bezug auf seine eigenen Kinder wie folgt:

68 *„Ja, ganz ehrlich. Schwierig. Weil man lernt auch, bevor ich etwas mache, überlege ich mir bringt das etwas. Ich glaube nicht. Es ist besser wenn man spricht. Also sprechen ist sehr gut, Kommunikation ist sehr wichtig. Warum will mein Sohn das? Ich muss ihm einfach sagen, das ist nicht gut. Als Vater schlage ich meinen Sohn nicht, nein, das mache ich nicht. Ich versuche immer, dass er meine Regeln einhält, denn das ist auch gut für ihn. Nicht nur für mich und er ist auch ein Mensch, der in meinem Mittelpunkt gekommen ist. Das ist sehr schwierig.“*

In der Freizeit geht Herr B. mit seinen Kindern nach draussen auf den Spielplatz:

23 *„Winter, also dann gibt’s nicht so viel zum Spielen, aber ich gehe einfach spazieren.“*

Im Sommer gehen sie gemeinsam baden. Wenn sie in der Wohnung sind, ist es für sie schwierig, eine gemeinsame Beschäftigung zu finden:

25 *„In der Wohnung? Mit Kindern? Nicht viel, eigentlich, es gibt ja Spielsachen (...) wir spielen manchmal und er spielt alleine, wenn er will. Und Fernsehen schauen. Ja, sonst nichts.“*

Die Lieblingsbeschäftigungen seines dreijährigen Sohnes sind malen und basteln. Auch mit den kleinen Geschwistern spielt er gerne. Ab und zu hat die Familie Kontakt zu anderen Familien mit Kindern, aber sonntags ist dies wegen der Kirche schwierig und werktags ist seine Frau mit den Kindern stark

eingebunden.

Die Kinder von Herrn B. gehen noch nicht zur Schule. Trotzdem hat er schon einiges über eritreische Familien im Schweizer Schulsystem gehört:

88 *„Ich glaube, es gibt auch bei Eltern Probleme in der Kommunikation oder mit der Sprache und dann wollen sie nicht zum Lehrer kommen. Wegen der Sprache. Und wenn man nicht kommunizieren kann, dann ist das auch ein Problem.“*

Er schlägt vor, Lehrpersonen sollen aktiv auf eritreische Eltern zugehen, damit diese wissen, dass sie willkommen sind und Kontakt aufnehmen sollen:

90 *„Man muss es ihnen wirklich auch sagen, das entscheidet viel.“*

92 *„Die sollen kommen, ja. Sprache ist egal, das kommt ja mit der Zeit. Die Sprache ist nicht das grosse Problem. Man kann sie lernen. Also die Sprache ist wichtig und wenn du so lange nur zu Hause bist, wie sollst du sie dann lernen? Wenn man sagt, ‚Ich will nicht‘, dann kommt es auch nicht. Sie sollen kommen, fragen und wenn sie die Sprache nicht können, kann man auch einen Übersetzer nehmen. Dann kann es gut funktionieren.“*

94 *„Es kann sein, dass die Lehrperson keine Zeit hat, um ein Gespräch zu machen. Aber ein Telefongespräch und sagen, dass das Kind nicht mehr so gut ist, ‚Kannst du vorbeikommen?‘ Wichtig ist, dass die Eltern merken, wie es ihrem Kind geht. Wenn sie das Gefühl haben, dass etwas nicht gut ist, sollen sie mit dem Lehrer Kontakt aufnehmen und besprechen, was das Problem ist.“*

Herr B. beurteilt die Schule und deswegen auch den Kontakt zwischen den eritreischen Eltern und der Lehrperson als sehr wichtig für die Zukunft des Kindes. In seinen Augen hat das Kind keine Zukunftschance, wenn es nichts lernt. Er empfindet die erste bis sechste Klasse entscheidend und deshalb sollten die Eltern und die Lehrperson zu dieser Zeit unbedingt im Gespräch miteinander sein. Er möchte, dass Schweizer Lehrpersonen wissen und verstehen, in Eritrea gibt es grosse Probleme und die eritreischen Leute reisen mit diesen in die Schweiz ein. Die Kinder sollen eine gute Zukunft bekommen und selbständig werden. Um Zugang zu eritreischen Eltern zu erhalten, hilft in seinen Augen eine offene Kommunikation:

186 *„Offen fragen ‚Wie geht es Ihnen?‘ Vor allem für die Kinder. ‚Was wünschen Sie für Ihren Sohn?‘ Das, das, das. Wenn es dann Probleme gibt mit der Sprache, dann muss man schauen.“*

Auch für seine eigenen Kinder wünscht sich Herr B., dass sie möglichst viel lernen, weil die Schule entscheidend für die Zukunft ist. Er meint, dass Arbeitgeber vor allem auf gute Noten viel Wert legen und nicht einfach irgendjemanden einstellen.

Wenn Herr B. sich heute überlegt, was ihm an der Schweiz gefällt, dann sind dies die Freiheit, die Sicherheit und die Lebensqualität. Er ist überzeugt, dass die Gesetze und Regeln der Schweiz die Leute vereint. Er schätzt es, sich frei äussern und handeln zu dürfen und dabei trotzdem die Regeln einhalten zu können. Seiner Meinung nach bietet die Bundesverfassung Freiheit. Das fehlt ihm in Eritrea. Negativ erscheint ihm in der Schweiz der Umgang untereinander:

150 „Was mir nicht gut gefällt, ist das Soziale zwischen den Menschen. Man sagt auch, jeder schaut für sich selbst. Das hat mir nicht gut gefallen. Es ist alles geschlossen, das hat mir am Anfang Probleme bereitet, denn ich war offen. Ich gebe etwas, du gibst etwas, ich nehme etwas, du nimmst etwas, das fehlt mir ein bisschen hier. Man schaut nur für sich selbst und hat Abstand. Das hat mir nicht so gefallen, aber ich kann es nicht ändern. Ich muss einfach damit umgehen. Es ist die Schweizer Mentalität.“

152 „Am Anfang dachte ich: ‚Wieso sagen die Leute nicht hoi?‘ Dann habe ich gelernt, dass das einfach die Mentalität ist und ich kann sie nicht ändern. Ich versuche damit umzugehen. Ich muss einfach grüssen, ‚hoi‘ sagen ... Im Prinzip glaube ich die Menschen sind gleich, ob Schweizer oder Eritreer. Wenn man gut miteinander sprechen kann, dann gibt es immer Lösungen.“

Für die Zukunft wünscht sich Herr B., dass er und seine Familie gesund bleiben und er ständig mehr Leute kennenlernt. Beruflich will er noch mehr lernen und seine Berufsausbildung abschliessen.

154 „Ich wünsche mir auch für mein Land Freiheit wie hier in der Schweiz. Ich bin sehr dankbar, dass ich hier in der Schweiz sein kann, aber es ist keine gute Lösung, wenn alle aus meinem Land flüchten müssen. Das ist keine gute Lösung. Ich wünsche mir, dass es eine Veränderung gibt.“

Er selbst war seit seiner Flucht vor acht Jahren nicht mehr in Eritrea.

135 „Meine Mutter ist gestorben letztes Jahr, aber ich habe sie nicht mehr gesehen. Ich konnte mich nicht verabschieden. Das ist wirklich ganz traurig.“

Sein Vater und sein Bruder leben in Eritrea. Ab und zu hat er Kontakt zu ihnen. Da jedoch der Strom bei ihnen oft ausgeschaltet wird, ist das Telefonieren schwierig. Wenn seine Familie in Eritrea Geld braucht, unterstützt er sie, was für ihn jedoch nicht jeden Monat möglich ist.

176 „Zum Beispiel war ja meine Mutter krank. Ich habe Kontakt aufgenommen und gesagt, sie solle so schnell wie möglich in den Spital gehen. Dafür musste ich sie mit Geld unterstützen. Ich mache einfach was ich kann. Mehr kann ich nicht machen. Was man nicht machen kann, muss man einfach akzeptieren. Ich wünsche mir, dass ich mit meiner Familie leben kann oder dass sie hierherkommen. Aber wenn ich sehe, dass es unmöglich ist, dann kann ich nichts machen.“

So wie die Situation in Eritrea im Moment ist, kann sich Herr B. nicht vorstellen, dorthin zurückzukehren:

158 „In diesem Fall würde ich nicht, also im Moment Wenn Sie mir sagen würden: ‚Gehen Sie jetzt‘. Ich könnte nicht gehen, denn warum bin ich hier. Aber wenn es Änderungen gibt und ich sagen kann was ich will, wenn ich bleiben kann wo ich will und meine Tagesstruktur selbst bestimmen kann, warum nicht. Wirklich. Das ist so. Sorry, wenn ich das so sage, aber es ist meine Heimat. Ich bin sehr dankbar, dass ich hier in der Schweiz bin, aber Heimat ist Heimat.“

5.4.4 Interpretationen

Migrationsphase und Veränderungen in der Familie

Herr B. fühlt sich integriert im Schweizer System und bestimmt sein Leben zu einem grossen Teil mit. Zugleich ist ihm wichtig, dass seine Kinder die eritreische Kultur kennen. Dies ergibt das Bild einer Balance zwischen innen und aussen. Folglich wird er als vorwärtsgewandt eingestuft (siehe Kapitel 2.4.1). Dafür spricht auch, dass seine Frau und er im Alltag über die patriarchalische Rollenteilung diskutieren und sie auf dem Weg sind, eine partnerschaftliche Beziehungsform zu entwickeln. In Bezug auf das Migrationsmodell (siehe Kapitel 2.3) befindet er sich mit seiner Familie in der letzten Phase.

Freizeit der Kinder

Die Annahme, dass es eritreischen Eltern an Wissen über Kinderspiele fehlt, zeigt sich nochmals. Der Vater hat gute Ideen, was er mit seinem Sohn draussen unternehmen kann. Als Beschäftigung für Kinder in der Wohnung werden in diesem Interview zum ersten Mal Malstifte erwähnt. Konkrete Spielzeuge oder Spiele werden keine genannt.

Spagat zwischen der Erziehung zu Hause und in der Schule

Für eritreische Kinder führt der unterschiedliche Erziehungsstil zwischen den Eltern und der Schule zu Schwierigkeiten.

Kommunikation und Schule

Fehlende Sprachkenntnisse tauchen erneut als Barriere für Eltern auf, um mit der Schule in Kontakt zu treten. Herr B. findet es deswegen wichtig, dass Lehrpersonen den Kontakt suchen und eritreischen Eltern offen begegnen und sie auf ein Gespräch einladen.

Arbeit Vater

Herr B. ist motiviert zu lernen und gibt sich grosse Mühe, in der Schweiz selbständig einen Beruf ausüben zu können. Er wird jedoch vom Schweizer System ausgebremst.

Notendruck

Für Herrn B. ist die Schule sehr wichtig. Wer gut in der Schule ist, hat bessere Berufschancen. Dies beschreibt er für Eritrea, aber auch für die Schweiz. Deswegen informiert er sich frühzeitig über das Schweizer Bildungssystem. Ihm erscheint der Kontakt zu der Lehrperson entscheidend.

Bestrafung

Schlagen als Bestrafungsmethode bestätigt sich auch in diesem Interview. Erneut wird dabei erwähnt, dass es um das Wohl des Kindes und seine Zukunft gehe. Herr B. ist jedoch der Ansicht, das Schlagen schade dem Selbstvertrauen des Kindes. Er ist sich deswegen nicht sicher, ob er diese Methode bei seinen Kindern anwenden soll.

6. DISKUSSION

Während der Literaturstudie und der anschliessenden Durchführung und Analyse der Interviews, ergab sich ein Bild der Wirklichkeit über die Lebensbereiche von eritreischen Migrationsfamilien. Es kristallisieren sich dabei folgende Hauptthemen in ihren Lebenswelten in Bezug auf die Fragestellung heraus:

- Migrationsphase und Veränderungen in der Familie
- Flucht
- Rollenkonflikte
- Einsame Mutter
- Bestrafung
- Freizeit der Kinder
- Schulbildung in Eritrea
- Schuldruck
- Eritreische Kinder im Schweizer Schulsystem
- Zusammenarbeit mit eritreischen Eltern

Die Hauptthemen werden in diesem Kapitel diskutiert. Dabei werden die Interviews miteinander verglichen, das heisst es wird nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden gesucht. Zudem werden die Hauptthemen mit der Literatur und weiteren Informationen verknüpft, unter anderem auch mit den Aussagen einer in Eritrea lebenden eritreischen Genderexpertin, welche die Interviewfragen durch eine Hilfsorganisation beantwortet hat. Das Wichtigste zum Thema wird jeweils in einer zentralen Aussage kurz zusammengefasst.

6.1 Migrationsphase und Veränderungen in der Familie

Zusammenfassend kann über alle vier Interviews gesagt werden, dass die befragten Personen seit fünf oder mehr Jahren in der Schweiz leben. Sie nehmen am Leben in der Schweiz teil, gehen ihre Zukunft aktiv an und informieren sich über das Leben in der Schweiz. Sie haben eine Balance gefunden zwischen dem Leben nach innen mit mitgebrachten Kulturelementen und Denkweisen und dem nach aussen in Form einer Orientierung an ihrer neuen Umgebung. Diese drei Befragten erzählen alle von eritreischen Kulturelementen, welche sie in der Schweiz pflegen, wie der Besuch von eritreischen Gottesdiensten und die eritreische Sprache, welche sie den Kindern beibringen. Gleichzeitig sind diese drei Personen im Schweizer Arbeitsleben integriert und zeigen Interesse am Leben in der Schweiz. Deswegen werden drei von ihnen in der letzten Phase der Migration (siehe Kapitel 2.3) und als vorwärtsgewandt (siehe Kapitel 2.4.1) eingestuft (vgl. Lanfranchi in Radice von Wogau et al., 2004, S. 16ff.). Die einzige Ebene, auf der zwei dieser drei Personen nicht als vorwärtsgewandt bezeichnet werden können, ist der Kontakt zu Schweizer Personen. Sie erzählen ausschliesslich von Kontakten zu anderen eritreischen Leuten. Eine Familie kann als stillstehend eingeordnet werden (siehe Kapitel 2.4.1). Diese befindet sich noch nicht wie die anderen in der letzten Phase der Migration (siehe Kapitel

2.3). Die Familie ist noch nicht vereint, da die Frau und ein Kind noch auf der Flucht sind. Was in diesem Zusammenhang für solche Familien wichtig scheint, ist die Information eritreischer Familien über das Leben in der Schweiz, das Schulsystem, die Erziehung und über die Arbeitsmöglichkeiten. Während der Interviews wie auch anschliessend an die Interviews kamen verschiedene Fragen zu diesen Themen auf.

6.2 Flucht

Als Gründe für ihre Flucht nannten die Personen den Krieg gegen Äthiopien, die lebenslange Militärpflicht und die fehlende Freiheit in Eritrea. Es überwiegen in diesen Fällen dementsprechend die durch Mensch verursachten Schubfaktoren, wobei die Suche nach Freiheit und Zukunftsperspektiven als Sogfaktoren gelten (siehe Kapitel 2.2).

Nach den ersten zwei Interviews entstand der Eindruck, Kinder hätten weniger traumatische Fluchterlebnisse als Erwachsene, weil sie meist mit dem Flugzeug nachkommen. Herr T. beschreibt, die Flucht für Kinder über die Grenze in den Sudan sei zwar auch gefährlich, jedoch viel besser als der Weg über die Wüste. Frau F. schildert, dass es für sie ein gemeinsamer Weg mit der Familie war. Im dritten Interview erzählt aber Herr E., wie seine Frau mit den Kindern auf der Flucht in den Sudan erwischt wurde und alle drei ins Gefängnis gesperrt wurden. Ein Kind schaffte bei einem erneuten Versuch die Flucht mit einem Schlepper über die Grenze. Die Mutter und das andere Kind wurden erneut erwischt und mussten nochmals ins Gefängnis gehen. Während eine Tochter durch die Schweizer Behörde in die Schweiz geflogen wurde, sind die Mutter und die andere Tochter nach wie vor auf der Flucht. Herr E. weiss nicht, wann sie in die Schweiz kommen können. Nach erneuter Analyse der ersten beiden Interviews zeigte sich, dass auch die ersten beiden Personen beschreiben, wie gefährlich die Flucht für Kinder ist. Herr T. sagt, es sei gefährlich und eine Glücksache, wenn man nicht erwischt werde und ins Gefängnis müsse und dass man auf einem Fluchtversuch auch sterben könnte. Da Frau F. als Kind auf ihrer Flucht nie alleine war, habe sie das Erlebte gut bewältigen können. Weiter sieht sie es als Glück, dass sie nichts Schlimmes erlebt hat wie Bombardierungen oder Verluste und glaubt, sie konnte es deswegen verkraften. Fooken und Zinnecker (2007) beschreiben, wie Kinder auf der Flucht belastende Erfahrungen machen (vgl. S. 157), was bestimmt auch auf eritreische Kinder zutrifft.

Zentrale Aussage:

Erwachsene wie auch Kinder erleben auf der Flucht einschneidende Situationen wie ein Gefängnis-aufenthalt oder den Verlust von Familienmitgliedern. Bedeutend dabei ist, wie die Eltern mit ihren eigenen Belastungen umgehen. Wenn sie physisch und emotional das Kind unterstützen können, zeigen sie ihm, dass die schwierige Situation zu bewältigen ist und können ihm so Halt geben (vgl. Fooken & Zinnecker, 2007, S. 157).

6.3 Rollenkonflikte

In allen vier Interviews wie auch in der Literatur kommt klar zum Ausdruck, dass in Eritrea eine patriarchalische Rollenteilung herrscht. Die Frau ist zuständig für den Haushalt und der Mann geht ausserhalb des Hauses der Arbeit nach. Dies bestätigt auch die in Eritrea lebende Genderexpertin. Im Zusammenhang mit der Migration ist in drei Interviews ein Rollenkonflikt ersichtlich. Frau F. arbeitet als Frau in der Schweiz, Herr E. übernimmt als Vater zusätzlich die Rolle der Mutter, weil seine Frau noch auf der Flucht ist, und Herr B. meint, mit der heutigen Bildung wird auch vom Mann erwartet, dass er der Frau im Haushalt hilft. In den Schilderungen der eritreischen Männer zeigt sich weiter, sie können ihrer Rolle als Familienernährer in der Schweiz nur bedingt nachkommen. Sie schildern, dass eritreische Männer gerne arbeiten und selbständig sein möchten, sie jedoch hier in der Schweiz nicht die Möglichkeit dazu haben. Alle drei Männer beschreiben, ihr Diplom aus Eritrea sei in der Schweiz nicht anerkannt und sie dürfen deswegen ihren erlernten Beruf hier nicht ausüben. Diese Schwierigkeiten werden auch in der Literatur beschrieben: „Migranten haben einen begrenzten Zugang zu Ausbildung und Beruf und sind mit zahlreichen ausländerrechtlichen Einschränkungen (etwa bezüglich freier Wahl des Wohn- und Arbeitsortes oder des Familiennachzugs) konfrontiert“ (Lanfranchi in Radice von Wogau et al., 2004, S. 22). Wie in Kapitel 3.6 ersichtlich ist, gibt es in der Schweiz für Asylsuchende zu Beginn des Asylprozesses ein Arbeitsverbot (vgl. ebd.). Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz kann für den Mann zu einer schweren Belastung werden (Gröschel, 2008, S. 38). Ein Eritreer erklärte bei einem Treffen eritreischer Personen in der Schweiz, dass er so seiner Rolle als Mann und Vater nicht nachkommen könne und er damit in der eritreischen Kultur „sein Gesicht verliere“. Ein belasteter Vater kann seiner Familie nur bedingt emotionalen Halt geben. Denn: „Unterschiedliche Umgangsweisen der Eltern mit den psychisch belastenden Erfahrungen beeinflussen das kindliche erleben und Verhalten“ (Fookan & Zinnecker, 2007, S. 157).

Zentrale Aussage:

Eltern können wegen der Migration in Rollenkonflikte geraten. Bei Männern kann vor allem die fehlende Arbeitsmöglichkeit zu einer Belastung führen. Für Kinder scheint dabei ausschlaggebend zu sein, wie die Eltern damit umgehen.

6.4 Einsame Mutter

Aus den Schilderungen der Experten geht hervor, dass die Grossfamilie und das Zusammenleben in Eritrea zentral ist, oder wie Frau F. dies umschreibt: „Es dreht sich ganz viel um die Familie und nicht so um Individualismus“. Herr T. erzählt, wie die Grossfamilie in der Nähe lebt und die Frau in ihren Aufgaben von der eigenen Mutter und der Schwester unterstützt wird. Laut ihm fehlt dies den eritreischen Personen in der Schweiz. Auch Herrn E. ist es ein Anliegen, für seine Grossfamilie sorgen zu können. Ebenso erwähnt Herr B., dass er seiner Familie in Eritrea Geld sendet, wenn sie es brauchen. Es ist ihm wichtig, für seine Grossfamilie sorgen zu können, denn dies hat er als Kind gelernt. Die Bedeutung der Familie und die Nähe zu ihr wird auch in der Literatur beschrieben: „Bis heute spielt die Grossfamilie in der eritreischen Kultur eine wichtige Rolle. Sie sorgt für soziale Sicherheit,

reguliert Heirat, Zugang zu Land und anderen Besitztümern und stellt die Basis des sozialen Lebens dar“ (Saleh et al., 2008, S. 117). In drei Interviews kommt zum Ausdruck, besonders der Frau fehlt diese Nähe und Unterstützung. Ihre Aussagen zeigen die Einsamkeit und Belastungen eritreischer Frauen in der Schweiz auf. Dies sieht auch Jung-Fehlmann: „Jedenfalls darf davon ausgegangen werden, dass diese Frauen vor der Emigration über ein festeres direktes soziales Bezugsnetz verfügten als hier“ (Jung-Fehlmann, 1998, S. 26). Jung-Fehlmann (1998) beschreibt weiter, wie die Frauen in der Schweiz mit einer neuen Situation konfrontiert werden. Der Mann arbeitet und die Kinder sind in der Schule - beide berichten von der Aussenwelt. Die Frau hingegen ist alleine zu Hause. Ihr Wirkungskreis beschränkt sich auf den Haushalt und die Kindererziehung. Unter Berücksichtigung des sozialen Netzwerkes, auf welches sich die Frauen in ihrem Heimatland stützten, scheint dies für Frauen besonders belastend zu sein (vgl. S. 27). „Durch den eingeschränkten Aktionsradius, die fehlende Sprache und das beschränkte oder fehlende soziale Netz leidet die immigrierte Mutter an Isolation, die auch zu psychischen Problemen führt, die dann wiederum auf die ganze Familie durchschlagen“ (Jung-Fehlmann, 1998, S. 27). Auch Lanfranchi meint, dass es meist die Frau ist, welche „...isoliert im Binnenraum der Kernfamilie lebt und wenig Kontakt nach aussen hat“ (Lanfranchi in Lanfranchi & Hagmann, 1992, S. 37). Durch das Fehlen ausserfamiliärer Bereiche, kann der Frau die Öffnung nach aussen nicht gelingen (vgl. Lanfranchi, 2008, S. 84).

Die Mutter ist für Migrantenkinder die nähere Bezugsperson als der Vater, unter anderem durch die gemeinsame Auswanderung in die Schweiz oder die enge Bindung, wie dies auch Herr T. und Frau F. in den Interviews beschreiben. Ist die Mutter isoliert, kann dies beim Kind zum Verlust seiner engsten Bezugsperson führen (vgl. Jung-Fehlmann, 1998, S. 22f). Frau F. betont im Interview mehrmals, wie ihre Mutter emotional glücklich war und ihr dies viel Halt gegeben hat.

In Bezug auf die Schule meint Jung-Fehlmann, dass Frauen „...gerade auch von der Schule, bisher viel zu wenig als Person zur Kenntnis genommen und dadurch, dass man ihnen wenig zutraut, in ihrer Bedeutung für die emotionale Stabilisierung des Migrantenkinds und als Stütze der Familie unterschätzt“ (Jung-Fehlmann, 1998, S. 30).

Zentrale Aussage:

Eritreische Mütter fühlen sich in der Schweiz wegen dem fehlenden Netzwerk der Grossfamilie und dem beschränkten Kontakt zur Umgebung einsam und belastet. Dies kann zu einer Isolation der Mutter führen. Kann die Mutter dem Kind emotional keinen Halt geben, bedeutet dies für das Kind möglicherweise den Verlust seiner engsten Bezugsperson.

6.5 Bestrafung

Alle vier Interviewpartner erzählen, die Erziehung sei in Eritrea anders als in der Schweiz. Dabei erwähnen alle, dass in Eritrea das Schlagen zur Erziehungsmethode gehört. Es ist laut Herrn T. schwierig für Eltern, ihre Erziehungsmethode in der Schweiz plötzlich anzupassen. Drei Befragte betonen, das Schlagen sei nicht mit böser Absicht, sondern die Eltern möchten damit ihren Kindern den richtigen Weg in ihre Zukunft weisen. Frau F. erklärt, dass eritreische Kinder erzählen, sie werden von

ihren Eltern geschlagen, weil sie sie lieben. Zu der Bestrafung ihrer eigenen Kinder in der Schweiz befragt, erzählen zwei Interviewte, dass sie ihre Kinder nicht schlagen. Herr B. sagt dazu, sein Kind verliere sonst Liebe und Selbstvertrauen. Letzte Woche erfuhr ich persönlich von einem Vorfall, bei welchem ein eritreisches Mädchen zu Hause wiederholt von ihrem Vater geschlagen wurde, weil er mit ihren Leistungen nicht zufrieden war. Das Mädchen wurde medizinisch untersucht und daraufhin vor ihrem Vater in Schutz gebracht. Dies bedeutet, dass diesbezüglich bei eritreischen Kindern besonders geachtet werden muss. Wie sich bei den Interviews herausstellte, gehört das Schlagen in Eritrea zur Erziehung. Die Eltern sind es sich so gewohnt, und wie Herr T. erwähnt, ist es schwierig, die jahrelangen Erziehungsmittel schnell anzupassen. Es wäre wohl sinnvoll, eine Aufklärung eritreischer Eltern über die körperliche Bestrafung zum Schutz des Kindes durchzuführen.

Zentrale Aussage:

Für eritreische Eltern ist das Schlagen Teil der Erziehungsmethode, um das Kind auf einen guten Weg in die Zukunft zu bringen. Wie sich zeigte, werden eritreische Kinder auch in der Schweiz teilweise zu Hause geschlagen.

6.6 Freizeit der Kinder

Im ersten Interview erklärt Herr T., wie das kühle Wetter in der Schweiz einen Einfluss auf die Freizeitaktivität eritreischer Kinder hat. Er beschreibt, dass die Kinder in Eritrea in ihrer Freizeit draussen spielen und sie keine Langeweile kennen. Hier in der Schweiz müssten sie wegen dem Wetter mehr Zeit zuhause verbringen. Der Befragte ist der Meinung, die Kinder lebten deswegen lieber in Eritrea. Daraus entstand die Annahme, dass eritreischen Familien in der Schweiz das Wissen über Spielmöglichkeiten drinnen fehlen könnte. In zwei weiteren Interviews kam zum Ausdruck, die Kinder gehen in der Freizeit in die Kirche, mit dem Vater etwas trinken oder eritreische Leute besuchen. Zu Hause wartet die Tochter jeweils bis der Vater nach Hause kommt, schaut Fernsehen oder geht zu den Nachbarn, wenn es ihr langweilig ist. Ein anderer Vater geht mit seinen Kindern auf den Spielplatz oder mit ihnen spazieren. So kennt er es aus Eritrea. Während im Sommer auch das Baden als Idee vorhanden ist, ist er der Meinung, im Winter gebe es kaum Möglichkeiten zum Spielen. Seine Kinder schauen dann Fernsehen, malen oder basteln. Aus seiner eigenen Kindheit kennt er keine Spielsachen. Die Genderexpertin äussert zur Freizeit der Kinder, dass sie oft zu Hause mithelfen müssen und sie sich selbst einfache Spielsachen aus Alltagsmaterialien basteln.

Zusammenfassend kann gesagt werden, Ideen für Freizeitaktivitäten im Freien sind vorhanden, jedoch wird in keinem Interview ein Spielzeug oder Spiel für drinnen genannt. Die Annahme, dass es eritreischen Familien da an Wissen fehlen könnte, bestätigt sich somit mit dieser Erhebung. Jung-Fehlmann (1998) gibt zu bedenken, Migrantenkinder würden sich zu Hause vordergründig alleine beschäftigen, wie beispielsweise mit dem Fernsehen (vgl. S. 23). Lanfranchi (2002) schreibt hinsichtlich des Schulerfolgs der Migrantenkinder, dass ihnen Lernerfahrungen durch angemessene Spielräume vermittelt werden müssen (vgl. S. 76). Sie brauchen „...Zugang zu einer Umwelt, mit der sie sich handelnd auseinandersetzen können“ (Lanfranchi, 2002, S. 76). In diesem Zusammenhang fiel in

den oben erwähnten Interviews auf, dass immer von einer Freizeit innerhalb der eigenen Familie gesprochen wird. Die Kinder gehen mit den Eltern weg oder sind zu Hause. Ein Kontakt zu anderen Kindern wurde nie erwähnt. Jung-Fehlmann (1998) umschreibt dies wie folgt: „Im Vergleich zu Schweizer Kindern steht dadurch ausländischen Jugendlichen einerseits ein weit begrenzter Lebensraum zur Verfügung, andererseits haben ausländische Schüler später und weniger breit Zugang zu Freizeit- und Weiterbildungsangeboten, weil ihnen vielfach die Einführung durch informierte Erwachsene aus ihrem Umfeld fehlt“ (Jung-Fehlmann, 1998, S. 24). Rüesch (1999) zeigt dies bei Schulen im multikulturellen Umfeld auf und empfiehlt eine Unterstützung von Immigranteneltern bei der Schaffung eines lernförderlichen Klimas zu Hause (vgl. S. 90). Ähnlich erklärt dies Lanfranchi in Anlehnung an Schirmacher: „Bei jüngeren Kindern erteilt die Lehrerin oder der Lehrer faktische Hilfeleistungen in der Strukturierung der Umgebung, damit kognitive Anregungen z.B. in der Wohnung oder in der Spielwiese möglich werden und eine Integration von Sinneseindrücken erfolgen kann“ (Lanfranchi in Lanfranchi & Hagmann, 1992, S. 55).

Zentrale Aussage:

Eritreischen Eltern fehlt das Wissen über pädagogisch wertvolle Spielmöglichkeiten zu Hause, da sich die Familien gewohnt sind, dass die Kinder den ganzen Tag draussen spielen.

6.7 Schulbildung in Eritrea

Die Schulbildung in Eritrea funktioniert laut Aussagen der Befragten gut. Die obligatorische Schule dauert zehn Jahre. Im Anschluss finden Prüfungen statt, welche über die weitere Ausbildung entscheiden. Das letzte Schuljahr findet für alle Kinder in der Stadt Sawa statt und beinhaltet Schule und Militär. In Eritrea existiert eine Schulpflicht, jedoch wurde in Kapitel 3.3 aufgezeigt, dass laut Menschenrechtsbericht (United States Department of State, 2011) und Business Publications (2006) zu wenige Schulen vorhanden sind. Eyer und Schweizer (2010) berichten weiter, der Mädchenanteil nimmt in der Schule mit zunehmendem Alter ab (vgl. S. 52f). Frau F. bestätigt dies mit ihrer Aussage, dass Mädchen auf Grund von Heirat oder Schwangerschaft oft die Schulzeit verkürzen. Zu dieser Thematik erklärt Frau F., Mädchen würden schon früh im Haushalt mithelfen. Wenn sich die Eltern einsetzen, können die Mädchen die Schule besuchen. Auf der anderen Seite gehen in ländlichen Gegenden Mädchen trotz Schulpflicht teilweise nicht zur Schule und unterstützen stattdessen im Haushalt. Herr T. gibt zu bedenken auf dem Land können nicht alle Personen lesen und schreiben, weil es zu wenige Schulen gebe.

Dass nicht alle Kinder zur Schule gehen, bestätigt auch die Genderexpertin. Gründe dafür sind laut ihr das knappe Schulangebot sowie die grossen Distanzen auf dem Land. Weiter wird von ihr die Aussage von Frau F. und der Literatur bestätigt, Mädchen würden nach der fünften Klasse zur Heirat motiviert oder aber müssten zu Hause mithelfen. Laut ihr helfen die Mädchen der Mutter im Haushalt und die Jungen auf dem Land dem Vater in der Landwirtschaft. Jung-Fehlmann (1998) meint:

„Mädchen sind auch stark belastet durch die erwartete Mithilfe im Haushalt, die ihre Freizeitgestaltung zeitlich einengt. Hinter der starken Einbindung der Mädchen in die häuslichen Pflichten darf aber auch das Bestreben der Familien gesehen werden, die Töchter auf das traditionelle weibliche Rollenverhalten festzulegen“. (Jung-Fehlmann, 1998, S. 24)

Manche Eltern geben den Knaben Vorrang, was die Schulbildung betrifft. Sowohl Herr E. wie auch die Genderexpertin äussern, dass der Unterricht in zwei Schichten am Morgen und am Nachmittag aufgeteilt ist. Laut Genderexpertin umfasst die offizielle Klassengrösse 42 Lernende, jedoch seien es pro Klasse etwa 65 bis 70 Kinder. Auch Frau F. spricht von Klassengrössen von 40 bis 50 Kindern.

Zentrale Aussage:

Die Schulbildung eritreischer Kinder kann je nach Kind, Geschlecht und Wohnort in Eritrea stark variieren. Anhand der Informationen aus der Literatur und der Experten kann davon ausgegangen werden, dass Mädchen wahrscheinlich über weniger Schulbildung verfügen als Jungen und dass Kinder aus ländlichen Gegenden in der Bildung benachteiligt sind. Wenn also ein eritreisches Kind in die Schweiz kommt, ist unklar, ob und wie lange es in Eritrea die Schule besucht hatte.

6.8 Schuldruck

In den Schilderungen aller vier Befragten zeigt sich, in Eritrea sind die Schulnoten entscheidend für die Zukunft der Kinder. Eine schlechte Abschlussnote kann in Eritrea einen lebenslangen Militärdienst zur Folge haben. Es kann angenommen werden, dass auf die Kinder ein enormer Notendruck wirkt, weil in Eritrea eine lebenslange Militärdienstpflicht gilt. Dieser Leistungsdruck besteht in der Schweiz weiter, weil sich die Eltern eine gute Zukunft für ihr Kind wünschen. Frau F. erklärt, die Eltern setzen ihre Kinder unter Druck, weil sie mehr erreichen sollen. Dies haben auch Eyer und Schweizer (2010) festgestellt: Aus Sicht der in der Schweiz lebenden eritreischen Personen hat die Bildung einen hohen Stellenwert. So vergleichen sich eritreische Familien in der Schweiz in Bezug auf die Schulnoten der Kinder. Den Eltern ist es wichtig, dass ihre Kinder gute Schulleistungen zeigen, damit sie es später im Leben besser haben als sie selber (vgl. S. 55). Lanfranchi meint: „Die Schule ist für Immigrantenfamilien ... das erträumte Tor zum beruflichen und sozialen Aufstieg“ (Lanfranchi in Lanfranchi & Hagmann, 1992, S. 36). Herr B. setzt sich bereits vor der Einschulung seiner Kinder mit dem Schulsystem in der Schweiz auseinander. Er möchte seinem Sohn gute Lernbedingungen bieten, da die Arbeitgeber viel Wert auf die Noten legen. Dies wird wiederum von Leyer (1991) bestätigt: „Bei Migrationseltern sorgt der Schuleintritt für Druck, weil sie ihr Kind auf seinem Weg in die Zukunft gut unterstützen wollen und weil sie auf die Lehrperson richtig reagieren wollen“ (Leyer, 1991, S. 58).

Zentrale Aussage:

Eritreische Kinder stehen in der Schule unter Druck, da die Eltern grosse Zukunftshoffnungen für ihre Kinder haben. „Eltern von Flüchtlingskindern sehen in diesen oft ‚Hoffnungsträger‘, an die sie die Erfüllung ihrer Träume und Wünsche delegieren, und belasten sie damit“ (Fookan, 2007, S. 159).

6.9 Eritreische Kinder im Schweizer Schulsystem

Drei der Befragten berichten von unterschiedlichen Erziehungsstilen und Kulturen, welche die Kinder zu Hause und in der Schule erleben. Während Herr E. dies bei seiner Tochter erlebt, erklärt Frau F., dass sich Eltern aus Eritrea einen autoritären Erziehungsstil zu Hause und in der Schule gewohnt sind. In den Augen von Herrn B. lernen seine Kinder die eritreische Kultur daheim und die Schweizer Kultur in der Schule. Der Spagat zwischen zwei verschiedenen Kulturen kann für Kinder eine grosse Herausforderung sein, wie dies Jung-Fehlmann zum Ausdruck bringt: „Als einsame Pendler zwischen den Lebensbereichen Familie und Schule und den verschiedenen Kulturen ist der ausländische Schüler vielfältigen Widersprüchen und Spannungen ausgesetzt“ (Jung-Fehlmann, 1998, S. 25). Rüesch (1999) erklärt, schulischer Misserfolg werde in der Fachliteratur oft auf unterschiedliche Erziehungskulturen in Schule und Familie zurückgeführt (vgl. S. 89). Deswegen erachtet er es als wichtig, dass Lehrpersonen Ideen haben, die Mitarbeit der Eltern anzuregen und so ihr Engagement für das Lernen ihres Kindes bedeutsam zu machen (vgl. ebd.).

Zentrale Aussage:

Eritreische Kinder erleben in der Schule und zu Hause unterschiedliche Kulturen, welche sich zum Teil widersprechen können. Für das Wohlbefinden des Kindes soll eine positive Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule angestrebt werden.

6.10 Zusammenarbeit mit eritreischen Eltern

Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) empfiehlt den „Einbezug der Eltern in den Integrationsprozess des Kindes“ (Jung-Fehlmann, 1998, S. 32). „Sowohl das Elternhaus als auch die Schule handeln im Bestreben, das Beste für das Kind zu tun, jedoch fehlt es zwischen den beiden Partnern oft an Kommunikation, Information, Verständnis und Kooperation“ (Jung-Fehlmann, 1998, S. 25). In den Schilderungen aller Befragten zeigt sich, die Sprache stellt nicht nur für die Kinder eine Herausforderung dar, sondern auch für die Eltern. Laut Aussagen von Frau F. und Herr B. hemmen mangelnde Sprachkenntnisse eritreische Eltern bei der Kontaktaufnahme zur Schule. So meint Frau F., dass sich die Eltern davor fürchten, nicht genug gut Deutsch zu sprechen oder nicht alles zu verstehen. Herr B. sieht die Sprache zwar als Hürde, sie ist für ihn aber keinen Grund, den Kontakt nicht herzustellen, da es Übersetzer gibt.

Zwei der Befragten berichten von Gesprächen zwischen Eltern und der Lehrperson in Eritrea. Herr E. berichtet, wie die Eltern in Eritrea einen Brief erhalten, wenn sie zu einem Gespräch eingeladen werden. Seiner Meinung nach geht meistens die Mutter zum Gespräch, weil sie zu Hause ist. Wenn der Vater Zeit hat, schliesst er sich auch an. Sollte es für beide nicht möglich sein, kann auch ein älteres Geschwister die beiden vertreten.

Auch Herr B. erzählt von einem regelmässigen Kontakt und die Genderexpertin fügt an, es sollte ein Austausch zwischen Eltern und Lehrpersonen stattfinden, dies sei jedoch aufgrund der Klassengrösse schwierig.

Aus diesen Schilderungen kann nicht klar geschlossen werden, ob regelmässig Elterngespräche in Eritrea stattfinden oder nicht. Deswegen erscheint die Kontaktaufnahme mit den Eltern von Seite der Lehrperson umso wichtiger. Aus Sicht der Befragten sollte dieser Austausch wie folgt aussehen:

- Die Lehrpersonen sollen offen fragen, was die Eltern brauchen, um miteinander ins Gespräch zu kommen.
- Die Eltern sollen eingeladen werden, damit ein Gespräch zustande kommt.
- Die Gespräche sollen nach Bedarf angeboten werden, wenn z.B. die Eltern das Gefühl haben, dass ihr Kind Probleme hat.
- Die Gespräche sollten nicht streng in einem Büro durchgeführt werden, sondern die Eltern können einen Ort vorschlagen, wo sie sich wohl fühlen (z.B. zu Hause, in der Schule etc.).
- Den Eltern soll mitgeteilt werden, dass die Schule das Kind und seine Bedürfnisse verstehen möchte, um es in seiner Entwicklung fördern zu können.
- Den Eltern soll gezeigt werden, dass ihre Mithilfe wichtig ist.
- Die Mutter soll mit einbezogen werden.
- Den Eltern soll erklärt werden, dass sie jederzeit auf die Lehrpersonen zugehen dürfen.
- Die Eltern sollen gefragt werden, was sie sich für ihr Kind wünschen.

In den Augen der Interviewten ist eine Offenheit der Lehrperson gefragt, ein gutes Gespür sowie die Nachfrage, was die Eltern benötigen, damit sie sich auf ein Gespräch einlassen. Dabei steht immer das Kind mit seinem Wohlergehen im Vordergrund. Lanfranchi meint, „...dass der Schulerfolg von Immigrantenkindern im Gesamtzusammenhang der ganzen Familie und ihrer Glieder zu ihrer neuen Umwelt gesehen werden muss“ (Lanfranchi in Jung-Fehlmann, 1998, S. 36). Auch Jung-Fehlmann (1998) empfiehlt ein „konstruktives Miteinander“ (vgl. S. 35).

Wie Herr E. erwähnt, geht meistens die Mutter an die Gespräche. Jung-Fehlmann (1998) sieht den Grund dafür in traditionellen Rollenverteilungen, in welchen die Mutter für den Bereich Erziehung zuständig ist (vgl. S. 21). Dies könnte bei eritreischen Familien in der Schweiz durchaus auch der Fall sein. Gerade im Zusammenhang mit der Kategorie *Einsame Mutter* erscheint es wichtig, die Mutter mit einzubeziehen. Nicht nur wegen ihrer Bindung zum Kind, sondern auch, damit sie merkt, wie wichtig sie für das System Schule ist. Für Jung-Fehlmann ist es ebenfalls bedeutend, den Müttern zu signalisiert, „...dass sie von den Kindern und von der Schule dringend gebraucht würden“ und man sie die Wertschätzung und Akzeptanz der Schule spüren lässt (Jung-Fehlmann, 1998, S. 37). Laut den EDK-Empfehlungen gehört die Kontaktsuche zu ausländischen Müttern zur Aufgabe der Schule ebenso wie deren Ermunterung, ihre Kinder aktiv zu unterstützen. So kann die Schule etwas gegen die Isolation ausländischer Mütter unternehmen (vgl. ebd.).

Ich erlebte alle vier Befragten als sehr interessiert. So stellten sie während der Interviews Fragen betreffend der Schweizer Schule. Mehrfach äusserten sie sich zu unterschiedlichen Erziehungsformen zwischen der eritreischen und Schweizer Schule. Auch persönlich habe ich an einem Elterngespräch mit eritreischen Eltern erfahren, dass sie viele Fragen an das Schweizer Schulsystem haben. Das

Erklären des Schulsystems, der pädagogischen Ziele, der Abläufe usw. ist wertvoll. Auch wieder mit der Offenheit und Einladung, dass die Eltern bei Unklarheiten jederzeit nachfragen dürfen.

Rüesch unterscheidet dabei zwei Formen der Zusammenarbeit zwischen den Eltern und der Schule wie folgt:

„Bei der ersten Form der Zusammenarbeit steht die Vermittlung von Informationen und Elternbildung im Vordergrund.... Eine zweite Form der Zusammenarbeit bezieht sich auf die individuelle Erziehungsberatung der Eltern, indem es sich hier um die Unterstützung und Beratung der Eltern in der Schaffung eines dem Lernen förderlichen Familienklimas geht“. (Rüesch, 1999, S. 90)

Zentrale Aussage:

Eritreische Eltern zögern aus verschiedenen Gründen, Kontakt mit der Schule aufzunehmen: begrenzte Sprachkenntnisse, fehlendes Wissen über das Schweizer Schulsystem oder Belastungen in der Familie. Umso wichtiger ist es, dass die Schule diesen ersten Schritt macht. Dies erfordert eine offene Haltung und ein Nachfragen seitens der Lehrpersonen, was die Eltern benötigen, damit man mit ihnen ins Gespräch kommt. Das Wohlergehen des Kindes soll dabei stets im Zentrum stehen. Der Einbezug der Mutter kann zudem ihrer Isolation ein Stück entgegenwirken. Bei zu wenig Deutschkenntnissen sollte zudem ein Übersetzer beigezogen werden.

7. ZUSAMMENFASSUNG UND EMPFEHLUNGEN

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Frage bearbeitet, was Lehr- und Fachpersonen der Schule in der Zusammenarbeit mit eritreischen Kindern und ihren Familien wissen und beachten sollten. Dabei galt es herauszufinden, wie eritreische Familien ihre Flucht erlebt haben, welchen Hintergrund sie mitbringen und wie sie ihr Leben in der Schweiz wahrnehmen. Entscheidend scheint auch zu sein, wie man als Lehr- und Fachperson in der Schule eritreischen Familien ein Gefühl des Willkommenseins bieten kann und welches Wissen für eine gelingende Zusammenarbeit notwendig ist.

Dazu wurden in dieser qualitativen Forschung die Lebensbereiche von vier in der Schweiz lebenden eritreischen Personen beleuchtet. Ausserdem hat eine eritreische Genderexpertin in Eritrea die gleichen Fragen beantwortet. Während der Arbeit hatte ich zudem Kontakt zu einer eritreischen Gruppe in der Schweiz, ich nahm an einem Informationsanlass für eritreische Frauen in der Schweiz teil, besuchte eine Ausstellung über die Hauptstadt Eritreas und hatte Kontakt zu Hilfsorganisationen. Die statistischen Zahlen erhielt ich vom Bundesamt für Migration.

Nachfolgend werden nun die zentralen Aussagen eritreischer Personen zusammengefasst und Empfehlungen für Leute, welche mit eritreischen Familien im Bereich Schule zusammenarbeiten, abgegeben. Dabei muss beachtet werden, dass diese Empfehlungen aus den oben genannten Informationsquellen stammen. Sie können nicht für alle eritreischen Personen verallgemeinert werden.

Ausgehend vom Literaturstudium, den Interviews und Gesprächen mit eritreischen Personen, hat sich folgendes Bild der Wirklichkeit in Bezug auf die Fragestellung ergeben:

In drei der vier Interviews befinden sich die Personen in der letzten Phase der Migration (siehe Kapitel 2.3). Das bedeutet, dass sie eine Balance gefunden haben zwischen der Orientierung nach innen mit ihren mitgebrachten Kulturelementen - wie den Besuchen eritreischer Gottesdienste und der Pflege ihrer Sprache - und einer Öffnung nach aussen an die neue Umgebung mit der Arbeit sowie der Beschaffung von Informationen über das Leben in der Schweiz. Diese drei Personen scheinen deshalb vorwärtsgewandt zu sein (siehe Kapitel 2.4.1). Sie wollen im Moment nicht zurück nach Eritrea und leben in der Schweiz kein isoliertes Leben nach innen. Einzig im Bereich der Kontakte orientieren sie sich sehr an anderen eritreischen Familien. Es wurden kaum Verbindungen zu schweizerischen Familien genannt. Im Allgemeinen habe ich die getroffenen eritreischen Personen an den Gesprächen und an den Anlässen als offen und freundlich erlebt.

Alle eritreischen Personen dieser Studie haben gemeinsam, dass sie vor dem Krieg oder der lebenslangen Militärpflicht nach Europa geflüchtet sind, wo sie nach Freiheit suchten. Die belastenden Erlebnisse der Flucht hat die Mehrheit der Befragten in ihren Worten wie auch in ihrer Mimik ausgedrückt. Erwachsene und Kinder erleben auf ihrer Flucht aus Eritrea oft schwierige Situationen, wie einen Gefängnisaufenthalt, wenn sie erwischt werden, oder die Trennung von Familienmitgliedern.

Aus den analysierten Interviews wird deutlich, dass die Personen auch in der Schweiz verschiedenen Belastungen ausgesetzt sind. Bei den Männern betrifft das vor allem die Arbeit. Die drei befragten Männer wollen in der Schweiz arbeiten, um für ihre Familien sorgen zu können, so wie sie es sich auch aus Eritrea gewohnt sind. Alle drei fühlen sich jedoch in der Schweiz in ihrem Wunsch nach einer selbständigen Arbeit nicht ernst genommen. Ihre Diplome werden nicht anerkannt und sie müssen einen neuen Beruf erlernen. Eritreische Familien geraten in der Schweiz teilweise in einen Rollenkonflikt, da der Vater seine traditionelle Rolle als Familienernährer verlieren könnte und die Rollenteilung nicht mehr unbedingt gleich ist wie in Eritrea. Die Kinder beeinflusst dies mehr oder weniger, abhängig davon wie gut die Eltern mit dieser veränderten Situation umgehen können.

Über eritreische Frauen kann gesagt werden, dass sie in der Schweiz oft einsam sind, weil ihnen das stützende Netzwerk der Grossfamilie fehlt, wie auch die Sozialisation. Dies kann zu einer Isolation der Mutter und einer Orientierung nach innen führen, was wiederum belastend für das Kind sein kann, sollte ihm die engste Bezugsperson keinen Halt mehr geben können.

Ein weiteres zentrales Thema in den Interviews stellte die Bestrafung dar. In Eritrea ist das Schlagen eine Erziehungsmethode. Es soll den Kindern richtiges Verhalten für die Zukunft vermitteln. Lehrpersonen in der Schweiz müssen sich bewusst sein, dass eritreische Kinder vielleicht von ihren Eltern geschlagen werden.

Eritreische Kinder sind sich aus ihrer Heimat gewohnt, immer im Freien zu spielen. In der Schweiz ist dies wegen des Wetters nicht immer möglich und es fehlt den Eltern an Wissen über lernförderliches Spielen zu Hause.

Bei eritreischen Kindern im Schweizer Schulsystem ist es für Lehrpersonen wichtig herauszufinden, wie viel Schulbildung ein Kind mitbringt. Es kam zum Ausdruck, dass die Schulzeit von Kind zu Kind variieren kann, je nachdem, ob es auf dem Land oder in der Stadt aufgewachsen ist und ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Was sich jedoch klar zeigte: Die Kinder stehen sowohl in Eritrea als auch in der Schweiz unter grossem Notendruck. In Eritrea sind die Noten für die Zukunft des Kindes entscheidend. Bei schlechten Prüfungsergebnissen steht einem Kind in Eritrea das lebenslange Militär bevor. In der Schweiz kann dieser Druck aus Angst der Eltern über die Zukunft ihres Kindes und wegen ihren eigenen Zukunftshoffnungen bestehen bleiben. Weiter ist zu erwähnen, dass die Kinder sich in der Schule und zu Hause in verschiedenen Kulturen bewegen und dies für sie schwierig sein kann, da sie dadurch mit verschiedenen Haltungen und Erziehungsmethoden konfrontiert werden.

Ein letztes zentrales Anliegen der Befragten ist die Zusammenarbeit der Schule mit den Eltern. In der Mehrheit der Interviews wurde der Wunsch eines offenen Kontaktes mit der Lehrperson geäussert, wobei die Kontaktaufnahme für eritreische Eltern wegen der Sprache schwierig sein kann. Es scheint wichtig zu sein, die Mutter in die Gespräche mit einzubeziehen, da sie für die Erziehung der Kinder zuständig und sonst zu Hause völlig isoliert ist.

Die Ergebnisse dieser Arbeit führen zu folgenden Empfehlungen für Lehr- und Fachpersonen der Schule:

- Um eritreische Familien, ihre Situation in der Schweiz und ihre Anliegen verstehen zu können, wird als allererstes empfohlen, Vorurteile gegenüber ihnen und ihrer Kultur beiseite zu legen. So wird ein offener Umgang möglich.
- Wer mit eritreischen Familien arbeitet, sollte die Hintergrundinformationen über eritreische Familien in Kapitel drei dieser Arbeit lesen. Weiter gibt das Kapitel fünf einen persönlichen Einblick in die Lebensbereiche vier eritreischer Personen.
- Eritreische Kinder und Erwachsene sind belastet durch Fluchterlebnisse wie Gefängnisaufenthalte und Trennungen von Familienmitgliedern. Allenfalls brauchen sie Unterstützung im Verarbeitungsprozess. Für das Kind ist es wichtig, dass die Eltern ihm emotional Halt geben können.
- Die patriarchalische Rollenteilung der eritreischen Personen ist kultur- und traditionsbedingt. Eritreische Personen wünschen sich, dass dies verstanden wird. Für den eritreischen Mann ist es wichtig zur Arbeit gehen zu können, um seiner Rolle als Familienernährer gerecht zu werden. Die Frau ist verantwortlich für den Haushalt und die Erziehung der Kinder. Ihr fehlt in der Schweiz das unterstützende Netzwerk der Grossfamilie. Deswegen scheint der Kontakt zur Schule und zu Familien in der Umgebung wichtig, was aktiv gefördert werden sollte. So kann der Isolation der Frau in den eigenen vier Wänden entgegengewirkt werden.
- In der eritreischen Kultur ist das Schlagen der Kinder eine Erziehungsmethode. Kinder werden geschlagen, weil sich die Eltern das Beste für deren Zukunft wünschen. Es ist notwendig, dies im Auge zu behalten und bei Verdacht zu handeln.
- Da es eritreischen Familien an Wissen über Spiele für zu Hause fehlt, wird empfohlen, die Eltern bei der Schaffung einer lernförderlichen Spielumgebung zu unterstützen.
- Wenn ein eritreisches Kind in der Schule aufgenommen wird, sollte möglichst bald ein Gespräch mit den Eltern geführt werden, um sich über den Bildungsstand und die persönliche Biografie sowie über die Migrationsgeschichte des Kindes zu informieren. Weiter müssen die Eltern über das Schweizer Schulsystem aufgeklärt werden.

- Lehrpersonen müssen sich bewusst sein, dass eritreische Kinder unter einem erhöhten Leistungsdruck stehen könnten. Dem sollte in Zusammenarbeit mit den Eltern möglichst entgegen gewirkt werden.
- Den Eltern soll angeboten werden, dass sie bei Fragen jederzeit auf die Schule zukommen dürfen. Damit sich die Eltern dies zutrauen, empfehlen die eritreischen Interviewten den Lehrpersonen diese zu fragen, wann und wo das Gespräch stattfinden soll. Nach Möglichkeit soll ein ausgebildeter Übersetzer teilnehmen, damit die Sprache kein Hindernis darstellt. Die Eltern sollen sich bei den Gesprächen wohl fühlen, fragen dürfen und ernst genommen werden. Eritreische Personen wünschen sich eine offene und wertschätzende Kommunikation. Eventuell können Mütter durch den Einbezug in schulische Entscheidungen oder durch die Mithilfe an schulischen Anlässen aus ihrer Einsamkeit zu Hause herausgeholt werden.

8. REFLEXION UND DANK

Zu beachten gilt, dass die gewonnenen Erkenntnisse dieser Arbeit aufgrund der geringen Fallzahl mit vier Befragten nicht als repräsentativ für alle eritreischen Personen angesehen werden darf. Zudem leben diese vier bereits fünf oder mehr Jahre in der Schweiz. Mit eritreischen Personen, welche erst seit kurzer Zeit in der Schweiz sind, würde sich vielleicht ein anderes Bild ergeben. Die durchgeführten Interviews geben aber einen Einblick in ein relativ unerforschtes Gebiet und zeigen klar erkennbare Tendenzen auf. Diese müssten in einer grösseren Studie überprüft werden. Eine grosse Schwierigkeit bestand darin, dass hauptsächlich Männer für die Interviews zusagten. In einer nächsten Studie müsste das Gleichgewicht unter den Geschlechtern ausgeglichener sein. Zudem sollte auch die Sicht der Kinder einbezogen werden.

Diese Masterarbeit ist das Finale einer spannenden, aber auch intensiven Phase meines Studiums an der Hochschule für Heilpädagogik. An dieser Stelle ist es mir ein Anliegen, mich bei allen zu bedanken, die mich im vergangenen Jahr unterstützt haben:

Ich möchte ganz herzlich den eritreischen Befragten für die offene Begegnung, ihre Zeit und die vielen persönlichen Informationen danken. Die Lebensgeschichten der Familien gaben mir tiefen Einblick in eine andere Kultur und die freundlichen Begegnungen motivierten mich stets von neuem. Ich hoffe, ihnen und ihren Familien mit dieser Arbeit einen positiven Kontakt zur Schule ermöglichen zu können.

Meiner Begleitperson, Herrn Prof. Dr. Andrea Lanfranchi, danke ich für seine fachkundige Unterstützung.

Den Hilfsorganisationen bin ich für die Vermittlung verschiedener Kontakte und die Führung des Interviews mit der Genderexpertin in Eritrea dankbar, welcher ich auf diesem Weg auch danken möchte.

Mein ganz herzlicher Dank gilt meinem Vater für seine Unterstützung während des gesamten Arbeitsprozesses wie auch meiner Mutter und meinem Partner Stefan, welche mich kulinarisch verwöhnten und mich in kritischen Phasen aufmunterten.

Judith Hess danke ich für die Beratung und Einsicht in ihre Unterlagen und ein besonderer Dank gilt auch Roman Erne für die kritische Durchsicht der gesamten Arbeit.

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: Asylgesuche 2001-31.03.2014 (BFM, 03.04.2014)

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Anerkannte Flüchtlinge 2013 (BFM, 10.01.2014)

Abbildung 2: Personen im Asylprozess 2013 (BFM, 10.01.2014)

Abbildung 3: Geographische Lage von Eritrea
(<http://www.transafrika.org/pages/laenderinfo-afrika/eritrea/geographie.php>)

Abbildung 4: Bildungsstand der in der Schweiz lebenden eritreischen Wohnbevölkerung (ab 25 Jahre) im Vergleich zur schweizerischen Wohnbevölkerung
(Eyer & Schweizer, 2010, S. 54)

Abbildung 5: Zufluchtsländer eritreischer Personen (die Zahlen basieren auf Schätzungen des Bundesamtes für Migration im September 2008) (Eyer & Schweizer, 2010, S. 28)

LITERATURVERZEICHNIS

- Bibliographisches Institut GmbH (2013). *Duden*. Internet:
<http://www.duden.de/rechtschreibung/Migration> [15.11.2013].
- Bibliographisches Institut GmbH (2013). *Duden*. Internet:
http://www.duden.de/rechtschreibung/Flucht_Ausbruch [31.12.2013].
- Bogner, A., Littig, B., Menz, W. (2009). *Experteninterviews. Theorien, Methoden, Anwendungsfelder*. (3. grundlegend überarbeitete Aufl.). Wiesbaden: VS.
- Bründl, P. & Kogan, I. (Hrsg.). (2005). *Kindheit jenseits von Trauma und Fremdheit. Psychoanalytische Erkundungen von Migrationsschicksalen im Kindes- und Jugendalter*. Frankfurt am Main: Brandes & Apsel Verlag.
- Bundesamt für Migration BFM (2010). *Ausweis F (Vorläufig aufgenommene Ausländer)*. Internet:
https://www.bfm.admin.ch/bfm/de/home/themen/aufenthalt/nicht_eu_efta/ausweis_f__vorlaeufig.html [12.04.2014].
- Bundesamt für Migration BFM (2012). *Ausländerinnen, Ausländer und Asylsuchende in der Schweiz*. Bern: Bundesamt für Migration.
- Bundesamt für Migration BFM (11.01.2013). *Bestand der ständigen und der nicht ständigen ausländischen Wohnbevölkerung nach Wohnkanton, Ausländergruppe, Staatsangehörigkeit, in der Schweiz geboren, Zivilstand, Alter, Geschlecht*. Bern-Wabern: Statistikdienst Ausländer.
- Bundesamt für Migration BFM (10.01.2014). *Kommentierte Asylstatistik 2013*.
Internet: <http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/migration/statistik/asylstatistik/jahr/2013/statjahr-2013-kommentar-d.pdf> [28.03.2014].
- Bundesamt für Migration BFM (04.02.2014). *Unbegleitete minderjährige Asylsuchende in der Schweiz (UMA) Vergleichstabelle 2011-2013*. Internet:
https://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/statistik/asylstatistik/statistiken_uma/uma-2013-d.pdf [17.04.2014].
- Bundesamt für Migration BFM, Statistikdienst (03.04.2014). *Asylgesuche 1986-2014*. Internet:
<http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/migration/statistik/asylstatistik/uebersichten/gesuech-nation-1986-2014-d.pdf> [17.04.2014].
- Bundesamt für Migration BFM (n.d. a). *Asylverfahren*. Internet:
<https://www.bfm.admin.ch/content/bfm/de/home/themen/asyl/asylverfahren.html> [06.03.2014].
- Bundesamt für Migration BFM (n.d. b). *Der Flüchtlingsbegriff*. Internet:
https://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/asyl_schutz_vor_verfolgung/asylverfahren/handbuch_asylverfahren/handbuch_deutsch/kap_d_1_0108.pdf [18.04.2014].
- Dresing, T. & Pehl, T. (2013). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende*. 5. Auflage. Marburg.
Internet: www.audiotranskription.de/praxisbuch [01.01.2014].

- Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD (2008). *Familienasyl*. Internet: http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/migration/asyl_schutz_vor_verfolgung/asylverfahren/handbuch_asylverfahren/handbuch_deutsch/kap_d_6-0408.pdf [04.03.2014].
- Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD (2010a). *Asylrecht*. Internet: http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/de/home/themen/migration/ref_asyl/ref_asylrecht.html [04.03.2014].
- Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD (2010b). *Asylverfahren*. Internet: http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/de/home/themen/migration/ref_asyl/ref_asylverfahren.html [04.03.2014].
- Eyer, P. & Schweizer, R. (2010). *Die somalische und die eritreische Diaspora in der Schweiz*. Bern: Bundesamt für Migration.
- Flick, U. (2007). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag.
- Flüchtlingshilfe Schweiz (n.d. a). *Anerkannte Flüchtlinge*. Internet: <http://www.fluechtlingshilfe.ch/asylrecht/status/anerkannte-fluechtlinge> [06.03.2014].
- Flüchtlingshilfe Schweiz (n.d. b). *Asylsuchende*. Internet: <http://www.fluechtlingshilfe.ch/asylrecht/status/asylsuchende> [06.03.2014].
- Fooken, I. & Zinnecker, J. (2007). *Trauma und Resilienz. Chancen und Risiken lebensgeschichtlicher Bewältigung von belasteten Kindheiten*. Weinheim & München: Juventa Verlag.
- Forum Schlossplatz (2014). *Asmara - Fluchtpunkt Eritrea*. Internet: http://www.forumschlossplatz.ch/no_cache/ausstellungen/details/artikel/asmara/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=27&cHash=6685a1636f7aa5f9a656101ad86fbb28 [09.04.2014].
- Gröschel, Ch. (2008). *Traumatisierung durch Krieg, Flucht und Migration. Der Stellenwert der Psychologie im Umgang mit Betroffenen*. Stuttgart: ibidem-Verlag.
- International Business Publications USA (2006). *Eritrea Country Study Guide*. Washington USA: International Business Publications.
- Jung-Fehlmann, M. (1998). *„Meine Mutter versteht das nicht!“ Elternarbeit mit ausländischen Müttern*. Luzern: Edition SZH/SPC.
- Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen (n.d.). *Expertenbefragung*. Internet: http://lehrerfortbildung-bw.de/kompetenzen/projektkompetenz/methoden_a_z/expertenbefragung.htm [26.12.2013].
- Lanfranchi, A. (2002). *Schulerfolg von Migrationskindern. Die Bedeutung familienergänzender Betreuung im Vorschulalter*. Opladen: Leske & Budrich.
- Lanfranchi, A. (2008). *Migration ist Wandel – Fast immer*. Unveröffentlichtes Handout, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

- Lanfranchi, A. (2011). *ZEPPELIN 0-3 – Förderung ab Geburt. Zürcher Equity Präventionsprojekt Elternbeteiligung und Integration*. Unveröffentlichter Projektbeschrieb, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Lanfranchi, A. & Hagmann, T. (1992). *Immigrantenkinder. Plädoyer für eine integrative Pädagogik*. Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik.
- Leyer, E. (1991). *Migration, Kulturkonflikt und Krankheit. Zur Praxis der transkulturellen Psychotherapie*. Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Meuser, M. & Nagel, U. (1991). *ExpertInneninterviews - vielfach erprobt, wenig bedacht: ein Beitrag zur qualitativen Methodendiskussion*. Internet: <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-24025> [02.01.2014].
- Neue Zürcher Zeitung (06.05.2013). *Asylbewerber aus Eritrea. Eine der grössten Flüchtlingsgruppen in der Schweiz*. Internet: <http://www.nzz.ch/aktuell/schweiz/eine-der-groessten-fluechtlingsgruppen-in-der-schweiz-1.18077066> [09.04.2014].
- Neue Zürcher Zeitung (24.03.2014). *Eritreische Perspektiven*. Internet: <http://www.nzz.ch/aktuell/schweiz/eritreische-perspektiven-1.18268839> [09.04.2014].
- Niedermann, A., Schweizer, R. & Steppacher, J. (2007). *Förderdiagnostik im Unterricht*. Luzern: Schweizer Zentralstelle für Heilpädagogik.
- Nuscheler, F. (1995). *Internationale Migration. Flucht und Asyl*. Opladen: Leske & Budrich.
- Radice von Wogau, J., Eimmermacher, H., Lanfranchi, A. (Hrsg.). (2004). *Therapie und Beratung von Migranten. Systemisch-interkulturell denken und handeln*. Basel: Beltz Verlag.
- Rüesch, P. (1999). *Gute Schulen im multikulturellen Umfeld*. Zürich: Orell Füssli Verlag.
- Saleh, A., Hirt, N., Smidt, W. & Tetzlaff, R. (2008). *Friedensträume in Eritrea und Tigray unter Druck*. Berlin: LIT Verlag.
- Santel, B. (1995). *Migration in und nach Europa: Erfahrungen. Strukturen. Politik*. Opladen: Leske & Budrich.
- SRF Podcast (25.06.2011). *20 Jahre Kriegsende in Eritrea*. Internet: <http://drs.srf.ch/www/de/srf/sendungen/drs-4-zeitblende/249768.sh10183409.html> [23.11.2013].
- SRF Podcast (29.05.13). *Rundschau*. Internet: <http://www.srf.ch/player/tv/videoembed?id=d0265173-a3fd-4b1e-addf-4ba723aae584&width=640&height=360&mode=embed&autoplay=true> [23.11.2013].
- Stange, W., Krüger, R., Henschel, A., & Schmitt, C. (2012). *Erziehungs- und Bildungspartnerschaften: Grundlagen und Strukturen von Elternarbeit*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Strauss, A., Corbin, J. (1996). *Grundlagen qualitativer Sozialforschung*. Weinheim: Psychologie Verlags Union.

Süddeutsche Zeitung (25.10.2013). *Überwachungsstaat Eritrea*. Internet:
<http://www.sueddeutsche.de/politik/ueberwachungsstaat-eritrea-flucht-aus-dem-nordkorea-afrikas-1.1801672> [29.12.2013].

Tages Anzeiger (24.05.2013). „*Ohrentropfen oder drei Tage Knast*“. Internet:
<http://www.tagesanzeiger.ch/ipad/schweiz/Ohrentropfen-oder-nobrdrei-Tage-Knastnabr/story/27184546> [12.04.2014].

Treiber, M. (2005). *Der Traum vom guten Leben*. Münster: LIT Verlag.

UNHCR (n.d). *Genfer Flüchtlingskonvention*. Internet:
<http://www.unhcr.ch/mandat/genfer-fluechtlingskonvention.html> [04.03.2104].

United States Department of State. (2011). *2011 Human Rights Reports: Eritrea*.
Internet: <http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2011/af/186194.htm> [23.11.2013].

United States Department of State. (2012). *2012 Human Rights Reports: Eritrea*. Internet:
<http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2012&dclid=204118>
[29.12.2013].

Volker-Saad, K. (2004). *Zivilistinnen und Kämpferinnen in Eritrea*. Berlin: Weissensee-Verlag.